

Città di Torino

BILANCIO

POP

2020-2021

BILANCIO POP

Il **Bilancio POP** - Popular Financial Reporting - è il report sul Gruppo consolidato della Città di Torino. Un racconto snello dell'andamento dei servizi pubblici.

Prima in Europa e in Italia e in Europa a utilizzare questo strumento, Torino fa da sempre dell'innovazione e degli strumenti partecipativi una delle proprie virtù, non a caso è una Smart City, una città intelligente.

Smart, infatti, è la città che raccoglie e distribuisce dati e informazioni in forma digitale, sfruttando tecnologie e sensori di ultima generazione, ma è soprattutto la città capace di un'organizzazione ibrida che garantisce **trasparenza, affidabilità, risultati** e **inclusività** attraverso una comunicazione efficace.

5^a
EDIZIONE

Il documento è stato realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Management, secondo le linee guida e i processi definiti dal Comitato Scientifico, che ne ha curato i riferimenti metodologici e la supervisione, insieme al Gruppo di lavoro operativo che ha permesso la realizzazione del documento.

Il Bilancio POP 2020 è costruito con l'intenzione di enfatizzare alcune caratteristiche legate al contesto di riferimento e tenendo conto dei feedback dei cittadini. Grazie ad una proficua collaborazione con il Comando Polizia Locale – R.I.T. Big Data Analysis Lab, le opinioni dei cittadini sono state osservate tramite l'utilizzo di Talkwalker, una piattaforma di monitoraggio delle conversazioni sul web che ha consentito, attraverso un'accurata analisi, di individuare le priorità su settori e argomenti di dibattito tra il cittadino e il Gruppo Pubblico Municipale.

Il Bilancio POP 2020 si pone, dunque, l'obiettivo di fornire informazioni e presentare i dati relativi alle azioni della Città e delle aziende connesse, facenti parte del Gruppo pubblico locale. La comunicazione semplice e accessibile vuole stimolare un processo decisionale allargato alla cittadinanza attraverso un sistema di rendicontazione partecipativo che ponga in primo piano i bisogni dei cittadini e come si cerchi di soddisfarli.

COMITATO SCIENTIFICO

Paolo Pietro **Biancone**

Silvana **Secinaro**

Valerio **Brescia**

Sergio **Rolando**

Antonino **Calvano**

GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO

Valerio **Brescia**

Patrizia **Lo Torto**

Daniel **Iannaci**

Davide **Calandra**

Federico **Chmet**

Federico **Lanzalonga**

Federica **Bassano**

LETTERA DELLA SINDACA E DELL'ASSESSORE AL BILANCIO

Per il quinto anno consecutivo, vi proponiamo il “Bilancio Pop” della Città, la rendicontazione sociale che avvicina l'Istituzione al cittadino attraverso l'accesso trasparente delle informazioni in merito all'allocazione delle risorse, alle dinamiche urbane e agli obiettivi raggiunti.

Sebbene i mesi trascorsi abbiano segnato uno dei periodi più critici generati dalla pandemia, la Città, nel 2020, grazie alla presenza di infrastrutture sanitarie e di trasporto capaci di rispondere con flessibilità al periodo, ai mezzi di comunicazione e alle tecnologie messe a disposizione della cittadinanza e alla capacità di tenere sotto controllo la città attraverso la sensoristica e le centrali di controllo urbano (traffico, sicurezza, energia e ambiente), ha occupato il terzo posto nella classifica delle metropoli più resilienti nella risposta alla crisi pandemica.

Non solo, Torino è stata definita a livello internazionale come un modello di laboratorio urbano ed esempio di Smart City, con una maggiore sostenibilità energetica ambientale e di parametri legati alla mobilità e in questi 5 anni ha guadagnato ben 34 posizioni nella classifica della qualità della vita.

La Città, nella sua complessità di gruppo, ha bisogno di analizzare e rendicontare tutto questo al cittadino e malgrado i continui ostacoli e le continue difficoltà abbiamo lavorato tutti i giorni, senza sosta, per rilanciare la nostra Città con nuove risorse e nuovi investimenti. Ci auguriamo che il bilancio POP risponda all'esigenza di comunicare quanto fatto nel modo più comprensibile.

Chiara Appendino

Sergio Rolando

IN QUESTO REPORT

Il Gruppo consolidato: ovvero l'area di azione della città e delle aziende da essa governate	17
Il governo della Città	19
Le politiche per il cittadino	
Servizi Civici	28
Politiche di smart city, innovazione e progetti europei	34
Politiche sociali	39
Politiche educative	45
Politiche culturali e turismo	50
Politiche per lo sport	63
Politiche giovanili e pari opportunità	68
Politiche di ordine pubblico e sicurezza	74
Mobilità e mobilità sostenibile	79
Politiche per la gestione dei rifiuti	87
Politiche per la cura del verde	92
Nota metodologica e piano di diffusione	97

COMUNE DI TORINO - 2020

848.196 ABITANTI

130.01 KM²
superficie

Di seguito vengono riportati gli andamenti:

POPOLAZIONE

NAZIONALITA'

ETA'	2018	2019	2020
0-4	3,6%	3,6%	3,9%
5-14	8,7%	8,3%	8,4%
15-64	62,0%	62,2%	62,2%
65-74	12,2%	11,5%	11,4%
>75	13,5%	14,4%	14,2%

Universiade invernale del 2025

7° posto come città più bella da vedere in Italia secondo la classifica Travel Blogger 2020

ATP Finals 2021/2025

Centro per la Ricerca su automotive, l'aerospazio e l'intelligenza artificiale

RANKING E CONFRONTO CON ALTRE CITTÀ'

Secondo l'ICity Rank Torino è al settimo posto come **città più digitale d'Italia**

Ranking 2020	Comune	Punteggio
1	Firenze	872
2	Bologna	866
3	Milano	855
4	Roma	847
5	Modena	830
6	Bergamo	809
7	Torino	787
8	Trento	783
9	Cagliari	752
10	Venezia	748

Per le piattaforme abilitanti, cioè l'**utilizzo di PagoPA e dello SPID**, Torino si posiziona al quarto posto:

Per la Social PA, ovvero la **presenza sui social di un determinato comune**, Torino si posiziona al secondo posto:

Per gli **open data**, quindi tutti quei dati in capo alle amministrazioni comunali che sono facilmente reperibili dal web, Torino si colloca al quinto posto a pari merito con Bologna:

ANALISI QUALITA' DELLA VITA

Secondo l'analisi de *Il Sole 24 Ore* Torino è al 21° posto per la qualità della vita.

L'analisi si basa su 6 parametri che analizzano diversi indicatori:

- Ricchezza e consumi
- Ambiente e servizi
- Giustizia e sicurezza
- Affari e lavoro
- Demografia e società
- Cultura e tempo libero

CLASSIFICA GENERALE

	1° posto	Prima di Torino	TORINO	Dopo Torino	Ultimo posto
2020	Bologna	Cuneo	21° posto	Ravenna	Crotone
2019	Milano	Macerata	33° posto	Gorizia	Caltanissetta
2018	Milano	Livorno	38° posto	Brescia	Vibo Valentia
2017	Belluno	Cremona	40° posto	Mantova	Caserta

RICCHEZZA E CONSUMI

	1° posto	Prima di Torino	TORINO	Dopo Torino	Ultimo posto
2020	Bologna	Genova	7° posto	Cuneo	Crotone
2019	Aosta	Parma	5° posto	Cremona	Salerno
2018	Milano	Vicenza	25° posto	Padova	Crotone
2017	Milano	Lodi	34° posto	Parma	Caserta

AFFARI E LAVORO

	1° posto	Prima di Torino	TORINO	Dopo Torino	Ultimo posto
2020	Trieste	Trento	7° posto	Roma	Caltanissetta
2019	Milano	Modena	14° posto	Prato	Caltanissetta
2018	Bolzano	Monza	46° posto	Udine	Taranto
2017	Ascoli Piceno	La Spezia	49° posto	Venezia	Reggio Calabria

AMBIENTE E SERVIZI

	1° posto	Prima di Torino	TORINO	Dopo Torino	Ultimo posto
2020	Milano	Pordenone	16° posto	Forlì-Cesena	Caltanissetta
2019	Trento	Pescara	26° posto	Prato	Alessandria
2018	Trieste	Como	46° posto	Oristano	Vibo Valentia
2017	Sondrio	Rimini	47° posto	Arezzo	Fermo

DEMOGRAFIA E SOCIETA'

	1° posto	Prima di Torino	TORINO	Dopo Torino	Ultimo posto
2020	Cagliari	Grosseto	83° posto	Livorno	Alessandria
2019	Bolzano	Ascoli Piceno	68° posto	Agrigento	Savona
2018	Bolzano	Siena	62° posto	Cagliari	Sud Sardegna
2017	Aosta	Biella	50° posto	Firenze	Carbonia-Iglesias

GIUSTIZIA E SICUREZZA

	1° posto	Prima di Torino	TORINO	Dopo Torino	Ultimo posto
2020	Oristano	Venezia	90° posto	Siracusa	Firenze
2019	Oristano	Siracusa	91° posto	Prato	Milano
2018	Belluno	Trieste	56° posto	Ancona	Roma
2017	Verbano-Cusio-Ossola	Frosinone	68° posto	Reggio Calabria	Milano

CULTURA E TEMPO LIBERO

	1° posto	Prima di Torino	TORINO	Dopo Torino	Ultimo posto
2020	Rimini	Arezzo	45° posto	Bergamo	Crotone
2019	Rimini	Sassari	35° posto	Pesaro Urbino	Enna
2018	Rimini	Teramo	12° posto	Trieste	Enna
2017	Firenze	Lucca	18° posto	Pisa	Crotone

Vengono mostrati di seguito una serie di parametri volti a spiegare la posizione della Città di Torino nel 2020 - fra parentesi la posizione di Torino in classifica rispetto alle 107 provincie italiane:

Fonte: Analisi Qualità della Vita Il Sole 24 Ore
Link: <https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/Torino>

LA SODDISFAZIONE DELLA CITTA'

Nell'ambito del Progetto Qualità della Città di Torino sono state realizzate sistematicamente indagini volte a conoscere il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi erogati. Le indagini interessano diversi aspetti caratterizzanti i servizi, raccolti con una metodologia che ne assicura la validità scientifica.

ITEM	SODDISFAZIONE	
A. Contenuto tecnico della prestazione: conformità tecnica, velocità e tempestività, omogeneità nel tempo e nello spazio	8,03	
B. Trasparenza e accessibilità delle prestazione (comunicazione, informazione, segnaletica, guida al servizio, ...)	7,97	
C. Disponibilità e ampiezza della prestazione offerta (ampiezza orari di servizio, completezza prestazioni, efficacia ed utilità del servizio)	7,62	
D. Capacità di relazione verso l'utenza (capacità di risposta, cortesia, correttezza, rassicurazione, empatia, capacità di individuare soluzioni personalizzate)	8,45	
E. Pulizia e sicurezza degli ambienti per l'utenza	7,91	

Legenda: Giudizio Negativo

La serie storica mostra il livello di soddisfazione come valore medio per ogni anno osservato:

Per approfondimenti: http://www.comune.torino.it/progettoqualita/risultati_cs.shtml

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE=SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

L'obiettivo di sostenibilità per la Città di Torino è definito da un massimo di 5 indicatori, di cui si rappresentano gli ultimi valori disponibili e solo per quelli mappati negli anni precedenti, si definisce l'andamento come segue:

- un cerchio verde per miglioramenti nel breve periodo
- ▶ un triangolo giallo per performance invariate
- un quadrato rosso per valori in peggioramento

Vuoi saperne di più? [Clicca qui](#)

2 SCONFIGGERE LA FAME

Indicatori Ultimo valore

Orti urbani (m ²)	220.74
Obesità e obesità grave (%)	42.0

3 SALUTE E BENESSERE

Indicatori Ultimo valore

Morti e feriti in incidenti stradali (numero)	5.2
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (numero)	177
Quoziente di mortalità infantile (numero)	1.87

6 ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI

Indicatori Ultimo valore

Perdite di rete (%)	27.90
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%)	99.92
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%)	99.94

7 ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

Indicatori Ultimo valore

Solare termico e fotovoltaico (kW)	0.36
------------------------------------	------

8 LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

Indicatori Ultimo valore

Reddito imponibile medio procapite (€)	23,222.40
NEET tra i 15 e i 29 anni (%)	20.17
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione	16.65

10 RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE

Indicatori Ultimo valore

Indice di GINI (valore)	0.267
-------------------------	-------

11 CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

Indicatori Ultimo valore

Qualità dell'abitazione (numero)	192.4
Morti dispersi e persone direttamente colpite da disastri (numero)	0.1
Licenze Ecolabel (%)	210

16 PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE

Indicatori Ultimo valore

Partecipazione elettorale alle politiche (%)	73.22
Efficienza dei tribunali (giorni)	440.66

17 PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI

Indicatori Ultimo valore

Cooperative sociali (numero)	1.59
------------------------------	------

Contesto cittadino

Torino è stata fondata nel 27 a.C. come Augusta Taurinorum, è stata la prima capitale d'Italia (dal 1861 al 1865) ed è il capoluogo della Regione Piemonte.

1.559
Strutture

27.624
Posti Letto

	2020	2019	2018	2017
Strutture	1559	1078	545	549
Posti letto	27.624	24.291	21.891	21.752
Turisti	418.258	1.389.077	1.290.390	1.263.290
Italiani	74,19%	73.91%	71.97%	73.41%
Stranieri	25,81%	26.09%	28.03%	26.59%

Fonte: <http://www.sistemapiemonte.it>

24 BIBLIOTECHE

Dati 2017

785.314
Prestiti totali

698.210 volumi
96.096 altro

SALUTE E SANITA'

Dati 2015

5 Aziende Ospedaliere
6 Ospedali a gestione diretta
4 A.O. Universitarie e Policlinici
4 Case di cura private accreditate

Fonte: Annuario Statistico Regione Piemonte

Link: <https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/finanza-programmazione-statistica/statistica/numeri-piemonte-annuario-statistico-regionale>

939.000
OCCUPATI

117.808
Numero di dipendenti pubblici (media)

Fonte: Annuario Statistico Regione Piemonte

19,6 KM²
AREE VERDI

Fonte: Dati verde urbano Istat 2017

ORDINE SCOLASTICO

62 Scuole Infanzia
110 Scuole Primarie
66 Scuole Secondarie di primo grado
238 Totale

Iscritti
6.626
30.573
19.524
56.723

La Città di Torino contribuisce al sistema universitario attraverso la concessione di strutture appartenenti al patrimonio immobiliare comunale e ad attività di orientamento scolastico.

Iscritti al sistema universitario:

POLITECNICO

Politecnico di Torino

- ▶ A.a. 2017-2018: 33035
- ▶ A.a. 2018-2019: 32696
- ▶ A.a. 2019-2020: 34464
- ▶ A.a. 2020-2021: 34764

UNIVERSITÀ

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- ▶ A.a. 2017-2018: 74066
- ▶ A.a. 2018-2019: 75474
- ▶ A.a. 2019-2020: 77247
- ▶ A.a. 2020-2021: 81558

LE RISORSE NATURALI

La Città di Torino ha ottenuto la certificazione relativa alla normativa internazionale UNI ISO 50001, al termine di un percorso di lavoro iniziato nel 2019. La certificazione, fornita da un ente esterno alla Città, ha tenuto in considerazione l'analisi tecnica ed economica dei consumi (combustibili ed energia elettrica) di un insieme di edifici, patrimonio della Città.

Il processo è stato condotto a partire dal contesto in cui opera l'organizzazione come di seguenti rappresentato:

Come effetto positivo indotto si registra una maggior diffusione di informazione, formazione e coinvolgimento dei dipendenti comunali sul tema dell'efficientamento energetico a tutti i livelli della organizzazione.

Le sfide future per l'Amministrazione comporteranno ancora molto lavoro in sinergia tra i vari settori della macchina comunale e consistono sostanzialmente nel:

Di seguito, invece, si offrono gli ultimi dati disponibili relativi alla città:

	2018	2019
Consumo di Energia Elettrica	2.503,8 Gwh (23,6%)	2.461,8 Gwh (24,8%)
Produzione Energia Elettrica da impianti fotovoltaici municipali	24,8 kW per 1000 abitanti	25,43 kW per 1000 abitanti
Pannelli solari termici installati su edifici dell'amministrazione	248,2 m2	252,1 m2
Consumi di Gas Metano	5.192,7 GWh	
Distribuzione acqua potabile	62,21 Migliaia m2	
Abitanti serviti dal teleriscaldamento	340,156 (38,7%)	346,727 (40,3%)

Fonte: Dati Istat Tavole Dati Ambiente Urbano 18 dicembre 2019

IL GRUPPO CONSOLIDATO: OVVERO L'AREA DI AZIONE DELLA CITTA' E DELLE AZIENDE DA ESSA GOVERNATE

Il Comune di Torino risulta una struttura complessa. Molti dei servizi di cui i cittadini godono sono offerti dalla struttura comunale, mentre altri sono in carico ad aziende di cui il Comune detiene una percentuale di proprietà o da Associazioni e Fondazioni costituite per la realizzazione di scopi comuni a quelli della Città.

Link: <http://www.comune.torino.it/cittagora/in-breve/personale-della-citta-di-torino-le-misure-prese-dallamministrazione-per-il-contrasto-al-covid-19.html#:~:text=Degli%208.642%20dipendenti%20del%20Comune%20di%20Torino%2C%20al,assenti%20per%20altre%20causali%20%28legge%20104%2C%20congedi%2C%20ecc.%29.>

DA CHI E' COMPOSTO?

Dipendenti

% sul 2019

DIPENDENTI DEL GRUPPO COMUNE DI TORINO - CONSOLIDATO 2019

- ST (0,385%)
- AFC (0,74%)
- AMIAT (9,22%)
- CCT (0,00%)
- COMUNE DI TORINO (49,51%)
- FARMACIE COMUNALI TORINO (1,27%)
- GRUPPO FCT HOLDING (25,14%)
- GRUPPO IREN (escluse AMIAT e TRM) (5,20%)
- GRUPPO SMAT (5,95%)
- GRUPPO FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE (0,48%)
- SORIS (0,42%)
- ALTRE SOCIETA' (TRM, INFRA.TO, CAAT) (0,35%)
- ENTI NON PROFIT (1,34%)

Il Gruppo Consolidato assorbe il 2,09% delle persone occupate nella Città di Torino che registra una percentuale di occupati pari al 40,13% (Dati Istat - Stima 2019).

Lavoratori occupati Città di Torino e Gruppo pubblico locale

Nel 2020

8.493

Occupati Comune di Torino

2018	2019	2020
8.935	8.533	8.493

Per gli enti no profit, la situazione appare diversa:

Così come le altre società afferenti alla Città di Torino:

IL GOVERNO DELLA CITTA'

BILANCIO CONSOLIDATO

Il Bilancio Consolidato è un documento riassuntivo che rappresenta la situazione patrimoniale finanziaria (Stato Patrimoniale) ed il risultato economico (Conto Economico) di un gruppo di amministrazioni o imprese viste come se fossero una unica.

Il Bilancio Consolidato del Gruppo Città di Torino è formato dal bilancio della Città, dal bilancio delle società controllate e collegate e dal bilancio degli enti no profit controllati dalla Città.

(1) Società dichiarata fallita in data 18 Luglio 2016 con Sentenza n.75/16 - Fallimento n.73/16 del Tribunale di Alessandria Sez. Civile
(2) Società in fallimento dal 15 Maggio 2017

ASSOCIAZIONI

- Associazione Centro internazionale di studi Primo Levi
- Associazione Hydroaid
- Associazione A come Ambiente
- Associazione Castello di Rivoli
- Associazione Circuito Giovani Artisti
- Associazione Museo dell'Automobile
- Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà
- Associazione Museo Ferroviario Piemontese
- Associazione Abbonamenti Musei.it
- Associazione Urban Center Metropolitano
- Associazione Sistema Music

COMITATI

- Comitato Progetto Porta Palazzo

CONSORZI

- Consorzio Intercomunale Torinese - CIT
- Consorzio per il Sistema Informativo - CSI Piemonte
- Consorzio "Agenzia Mobilità Piemontese"
- ATOR

FONDAZIONI

- Fondazione 20 marzo 2006
- Fondazione Cascina Roccafranca Onlus
- Fondazione Cavour
- Fondazione Contrada Torino ONLUS
- Fondazione Film Commission Torino Piemonte
- Fondazione Polo del Novecento
- Fondazione La Venaria Reale
- Fondazione Museo delle Antichità Egizie
- Fondazione Pellegrino
- Fondazione per la Cultura
- Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus
- Fondazione Fenoglio
- Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura (in liquidazione)
- Fondazione Prolo - Museo Nazionale del Cinema
- Fondazione Stadio Filadelfia
- Fondazione Teatro Piemonte Europa
- Fondazione Teatro Regio
- Fondazione Teatro Stabile
- Fondazione Terra Madre
- Fondazione Torino Musei
- Fondazione Torino Wireless
- Fondazione Firpo
- Museo Risorgimento Italiano
- Fondazione D.O.T.

ENTI VARI

- Centro Piemontese di Studi Africani
- Centro Ricerche e Scavi per Medio Oriente e Asia
- Istituto Inter.Studi Asiatici Avanzati CESMEO - in liquidazione
- Convitto Nazionale Umberto I

PRINCIPALI AZIENDE NO PROFIT

CHI FA CHE COSA

La Città di Torino eroga una parte di servizi autonomamente, una parte è erogata da Società, Enti e Consorzi in cui la Città ha delle partecipazioni.

Servizio cimiteriale

Gestione di azioni e quote di altre società

Commercio all'ingrosso prodotti agroalimentari

Ingegnerizzazione e progettazione delle reti infrastrutturali

Riscossione crediti e tributi

Costruzione, montaggio e manutenzione impianti meccanici

Gestione farmacie comunali

Gestione centrale del latte

Gestione termovalorizzatore

Servizio idrico e gestione delle acque reflue urbane

Finanziaria Sviluppo Utilities

Gestione azioni e quote Iren

Produzione luce, gas, riscaldamento ed acqua

Raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia della città

Gestione integrata della mobilità e infomobilità

Gestione e sviluppo aeroporto Torino-Caselle

Trasporto pubblico e gestione parcheggi

Valorizzazione delle ex aree industriali

Il più importante organo decisionale di Torino è il **Consiglio Comunale**. I suoi 40 membri rappresentano 9 partiti politici.

2020:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2019 (IN MILIONI DI €)

Bilancio consultabile presso:

http://www.comune.torino.it/bilanci/pdf/2019/Del.%202020_2057_copia%20conforme.pdf

Parere dell'organo di revisione:

http://www.comune.torino.it/bilanci/pdf/2019/All_4_Parere_revisori_delib_202001545-24.pdf

Vuoi saperne di più? [Clicca qui](#)

CREDITI DEL GRUPPO CONSOLIDATO (EVIDENZIANDO LA TIPOLOGIA DI SERVIZIO EROGATO) PER L'ANNO 2019:

DEBITI DEL GRUPPO CONSOLIDATO (EVIDENZIANDO LA TIPOLOGIA DI SERVIZIO EROGATO 2019):

Rapporto Crediti/Debiti 2019

Vuoi saperne di più? [Clicca qui](#)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2019

Risultato della gestione operativa del Gruppo consolidato nel 2019 è negativo per 368,347 milioni di €

RENDICONTAZIONE ENTRATE E USCITE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CITTA'

Entrate	Rendiconto 2018 €/Milioni	Rendiconto 2019 €/Milioni	Rendiconto 2020 €/Milioni
Totale Entrate Correnti	1.378	1.282	1.280
Altri tipi di entrate	84	99	83
Totale	1.462	1.381	1.363

	Rendiconto 2018 €/Milioni	Rendiconto 2019 €/Milioni	Rendiconto 2020 €/Milioni
IMU/ICI	265	266	256
Fondo di solidarietà comunale Fondo sperimentale di riequilibrio	178	178	179
TASI	1	1	0
TARI/TARES	207	208	210
Imposte e tasse esercizi precedenti	11	54	34
Addizionale comunale all'IRPEF	107	107	103
Installazione mezzi pubblicitari	11	11	11
Imposta di soggiorno	7	8	1
Altri tributi	2	1	0
Totale	823	834	794

Dettaglio entrate 2020

Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	794
Trasferimenti correnti	272
Extratributarie	214

Vuoi saperne di più? [Clicca qui](#)

ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE A CARICO DEI CITTADINI E RESIDENTI

[Vuoi saperne di più? Clicca qui](#)

Installazione
mezzi pubblicitari

Imposta di
soggiorno

Fondo di solidarietà
comunale

Fondo sperimentale
di riequilibrio

EMERGENZA COVID-19: RISORSE E TRASFERIMENTI CORRENTI

La situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ha comportato la necessità di un sostegno finanziario agli enti territoriali.

[Vuoi saperne di più? Clicca qui](#)

Fondi a copertura maggiori spese

FONDI A COPERTURA MAGGIORI SPESE		
Descrizione	Importo nazionale (in milioni di €)	Quota assegnata al Comune di Torino
Misure urgenti di solidarietà alimentare	400 + 400	9.248.024,80 €
Sanificazione	65	928.991,42 €
Straordinari polizia locale	10	142.819,79 €
Centri estivi	150	2.067.358,06 €
Buoni viaggio	35	1.555.702,00 €
TOTALE risorse per l'anno 2020 per ristori maggiori spese	1564	13.942.896,07 €

Fondi a copertura minori entrate

FONDI A COPERTURA MINORI ENTRATE		
Descrizione	Importo nazionale (in milioni di €)	Quota assegnata al Comune di Torino
Fondo Funzioni fondamentali Enti Locali - 1° quota	3.000	57.708.153,40 €
Fondo Funzioni fondamentali Enti Locali - 2° quota	400	5.282.128,77 €
Fondo Funzioni fondamentali Enti Locali - 3° quota	820	4.782.517,59 €
	4.220	67.772.799,76 €

Descrizione	2018	2019	2020
Totale fondi e accantonamenti	116,18	731,12	100,60

Di seguito si mostrano quelle che tecnicamente sono definite **missioni**, e che rappresentano le spese della Città di Torino relative al funzionamento e agli investimenti effettuati in risposta al bisogno dei cittadini. La tabella fa riferimento alle spese correnti sostenute per il funzionamento dei servizi pubblici:

Missione	2020	2019	2018
Servizi Istituzionali Generali e di Gestione	333,77	339,60	296,92
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	205,17	188,51	232,91
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	211,10	212,36	210,55
Istruzione e Diritto allo Studio	106,81	118,80	141,04
Trasporti e Diritto alla Mobilità	104,04	73,50	121,92
Ordine Pubblico e Sicurezza	97,62	95,94	95,79
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	43,69	43,95	48,1
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	34,41	36,94	41,04
Politiche Giovanili Sport e Tempo Libero	20,60	24,04	28,24
Sviluppo Economico e Competitività	12,93	12,59	11,36
Debito Pubblico	-	-	5,88
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1,78	2,39	4,88
Turismo	3,94	3,80	4,23
relazioni internazionali	1,71	1,28	3,99
Politiche per il Lavoro e la formazione Professionale	3,57	4,36	3,82
Soccorso Civile	1,17	0,97	2,32
Giustizia	0,27	0,35	0,4
	1.182,57	1.159,39	1.253,39

Nota: I dati di bilancio approvati dalla Giunta Comunale devono essere approvati dal Consiglio Comunale. La Sentenza n.80/2021 potrebbe comportare delle variazioni di bilancio che non hanno impatto significativo sulla spesa sostenuta dalla Città per ciascun bisogno.

La Città di Torino per gli anni a venire ha definito per ciascun bisogno un'allocazione di risorse necessarie a sostenere le spese correnti (riferite al funzionamento dei servizi pubblici) e le spese in conto capitale (riferite a investimenti con una ricaduta di lungo periodo).

	Previsioni anno 2021 in milioni	Previsioni anno 2022 in milioni	Previsioni anno 2023 in milioni
Servizi istituzionali, generali e di gestione	330	273	270
Trasporti e diritto alla mobilità	301	393	313
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	245	188	190
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	224	215	211
Istruzione e diritto allo studio	144	117	116
Ordine pubblico e sicurezza	103	101	99
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	49	29	24
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	46	43	42
Politiche giovanili, sport e tempo libero	30	25	25
Sviluppo economico e competitività	17	14	14
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4	4	4
Turismo	4	4	4
Relazioni internazionali	4	2	2
Soccorso Civile	2	1	1
Giustizia	0,1	0,1	0,09
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,5	0,5	0,5
Fondi e accantonamento	727	714	699
Debito Pubblico	108	134	134

Allegato n. 1 alla deliberazione n. mecc. 202002867/024

Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale
Per approfondimenti: http://www.comune.torino.it/bilancio/pdf/2021/2020_2867_01_emendato_fcdeok.pdf

ANDAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO

I SERVIZI CIVICI DEL GRUPPO CONSOLIDATO: ANAGRAFICI, DEMOGRAFICI, ELETTORALI E DI STATO CIVILE

La città organizza i propri servizi civici attraverso una rete formata da un'anagrafe centrale e da nove sedi decentrate. In questi, il cittadino può richiedere l'emissione di certificati anagrafici, elettorali e di stato civile, carte d'identità, autentiche di firma, tessere elettorali, oltre a presentare dichiarazioni anagrafiche di cambio di residenza o indirizzo.

Inoltre, negli uffici centrali sono gestiti i registri delle nascite, matrimoni, morti, naturalizzazioni, divorzi, adozioni e tutti gli altri servizi necessari.

I dati del 2020 riflettono le necessità emerse a causa dell'emergenza sanitaria dovuta dalla pandemia da COVID 19 e alla chiusura delle strutture pubbliche. Se da un lato è possibile assistere ad una stabilità in termini di erogazione tradizionale del servizio da parte della macchina anagrafica, dall'altro vi è stata un'evidente crescita per quanto riguarda l'accesso ai servizi online. Infatti, rispetto al 2019 la crescita del rilascio delle documentazioni ha consentito comunque ai cittadini di sfruttare il servizio anagrafico, mitigando l'inevitabile rallentamento dovuto dalla situazione imprevista, che non ha permesso l'ordinario svolgimento delle funzioni in tutte le città di Italia.

SERVIZI CIVICI

**SEDE CENTRALE -
ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE
2020**

14.774 Pratiche di iscrizione → In diminuzione rispetto alle **19.360** del 2019

In diminuzione rispetto alle **16.934** del 2019 ← **13.880** Pratiche di cancellazione per emigrazione

14.878 Dichiarazioni per cambio di abitazione → In aumento rispetto alle **14.643** del 2019

**SEDE DECENTRATE -
ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE
2020**

4.301 Pratiche di iscrizione → In diminuzione rispetto alle **6.910** del 2019

In diminuzione del 50% rispetto alle **17.473** del 2019 ← **8.156** Dichiarazioni per cambio di abitazione

In seguito, si riportano i dati per quanto concerne la gestione delle pratiche per irreperibilità:

**Gestione pratiche di
irreperibilità e
accertamenti anagrafici**

	2019	2020
n° apertura pratiche di irreperibilità	8.420	4.676
n° pratiche di irreperibilità definite	5.162	1.701
Totale entrate da sanzioni per irreperibilità	68.370,00€	43.473,00€
n° pratiche evase su accertamenti anagrafici	3.279	3.240

Anagrafe Italiani Residenti all'Estero – AIRE

	2019	2020
n° pratiche di iscrizione AIRE	3.211	3.384
n° pratiche di cancellazione AIRE	112	312
n° dichiarazioni per cambio abitazione AIRE	2.218	3.225
n° italiani residenti all'estero iscritti AIRE	55.290	58.197

Il rilascio delle Carte di Identità ha rappresentato a lungo una criticità per il Comune di Torino. Per l'anno in analisi, in comparazione al 2019, si sono osservati i seguenti dati:

78.286
n° carte di
identità emesse

In diminuzione rispetto
alle **109.551** del 2019

96%

% di carte d'identità
elettroniche emesse sul totale

In aumento rispetto
all'**81,51%** del 2019

In particolare, la sede centrale ha emesso 36.379 Carte di Identità Elettroniche (CIE) nel 2019, e le decentrate 52.911. Nel 2020 la proporzione di CIE è aumentata a 25.988 su 27.569 nella sede centrale e a 48.853 su 51.217 nelle delegazioni.

In relazione ai servizi con accesso tradizionale, dei quali non è ancora stata fatta menzione, si presentano i seguenti dati:

Certificati anagrafici e di Stato Civile e documentazione amministrativa

	2019	2020
n° certificati emessi anagrafici, iscrizione nelle liste elettorali e di "stato civile-post 1971"	274.115	289.598
n° autenticazioni	18.427	12.566
n° atti notori e dichiarazioni sostitutive	6.019	3.853

Gestione pratiche relative alla cittadinanza

	2019	2020
n° pratiche relative alla cittadinanza	2.622	7.962

Gestione matrimoni/unioni civili/separazioni-divorzi (art. 6-12)

	2019	2020
n° separazioni/divorzi (art. 6 e 12)	1.047	1.029

Gestione di pratiche di stato civile presso ufficio funerali

	2019	2020
n° Autorizzazioni al trasporto funebre rilasciate	12.293	14.932
n° Autorizzazioni al trasporto salme, resti, ceneri da cimiteri verso altri comuni	620	313
n° Autorizzazioni alla cremazione di salme rilasciate	4.761	6.331
n° Autorizzazioni relative a dispersione di ceneri	886	1.013
n° Autorizzazioni relative all'affidamento di urne cinerarie	469	796

Certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali

	2019	2020
N° certificazioni e/o attestazioni di iscrizione nelle liste elettorali	- 4.069	- 84

Gestione pratiche pensioni di Stato

	2019	2020
N° pratiche	280	34

Per quanto gestito dal back office e la ricerca tra gli archivi, si registra un generale equilibrio rispetto al 2019:

Gestione Registri dello Stato Civile - Archivio		
	2019	2020
n° atti Stato Civile iscritti/trascritti	36.198	39.229
n° annotazioni di Stato Civile	104.121	96.082
n° rettifiche di stato civile	5.724	6.303
n° ricerche storiche	295	145
n° inserimenti neonati nella Rubrica speciale	4.200	5.085

Tenuta liste elettorali generali e sezionali in relazione delle variazioni deliberate dalle Commissioni Elettorali

	2019	2020
n° pratiche per tenuta liste elettorali generali	54.399	49.773
n° pratiche per tenuta liste elettorali aggiunte	769	373

Gestione liste Leva

	2019	2020
n° pratiche per gestione formazione liste leva	11.341	11.551
n. atti richiesti	6.893	7.017
n. pratiche per aggiornamenti	7.371	4.206
n. pratiche svolte	13.692	9.205
n. pratiche per aggiornamenti dei ruoli matricolari	6.797	3.309
n. variazioni trasmesse al Distretto Militare di Torino	21.583	14.067

Adempimenti relativi all'aggiornamento delle liste elettorali e delle liste elettorali aggiunte dei Comuni del circondario controllati dalle sottocommissioni elettorali circondariali

	2019	2020
n° pratiche per aggiornamento liste elettorali	69.842	65.825
n° verbali delle sedute delle Commissioni e Sottocommissioni Circondariali	355	309
n° variazioni per tenuta liste elettorali	39.802	38.901
Esame delle candidature	1.171 Sindaci e Consiglieri n. liste 61 n. accesso atti tot. 1	161 Sindaci e Consiglieri n. liste 11 n. accesso atti tot. 0
n° liste sezionali predisposte per l'autenticazione da parte della Commissione elettorale circondariale	3.703	3.607
n° pratiche passate in commissione per il rilascio delle attestazioni di voto	77	20

Gestione e aggiornamento archivio dei fascicoli elettorali

	2019	2020
n° fascicoli personali degli emigrati spediti ai Comuni di nuova residenza	36.198	39.229
n° nuovi fascicoli costituiti	104.121	96.082

Anche per quanto concerne, gli altri servizi si misura un aumento nel servizio online, come riportato dalla tabella:

Servizio	2019	2020
n° prenotazioni di pubblicazioni on line	352	2.319
n° certificati di stato civile prenotati on line	36.920	61.324

Aumento certificati inviati per posta a privati, dai 5.490 del 2019 ai 9.700 del 2020.

Diminuzione certificati inviati per via informatica agli enti pubblici, dai 31.633 del 2019 ai 22.239 del 2020.

A causa della pandemia non sono state contattate coppie per le nozze d'oro. Per sopperire a questo sono state inviate 3.075 lettere celebrative dalla sindaca.

Per quanto riguarda la gestione delle consultazioni elettorali, il numero di nomine è complessivamente diminuito.

Ruolo	2019	2020
Scrutatori effettivi	3.746	2.871
Scrutatori supplenti	1.856	1.370
Delegati del sindaco	246	246

Vuoi saperne di più? [Clicca qui](#)

POLITICHE DI SMART CITY, INNOVAZIONE E PROGETTI EUROPEI

Il team Politiche Europee e Innovazione, del Servizio Fondi Europei Innovazione e Sviluppo Economico e Innovazione svolge funzioni di: ricerca, studio ed analisi delle politiche europee e nazionali a sostegno dell'innovazione e dello sviluppo urbano sostenibile.

Con il termine Smart City si intendono le attività volte a mettere in relazione le infrastrutture materiali delle città con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita grazie all'impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità della vita, coinvolgendo anche aree di forte marginalità della Città e soddisfare le esigenze di cittadini, imprese ed istituzioni.

Elenco attività realizzate e in corso nel 2020:

- *Torino City Lab*: 26 candidature
- *Lab IoT*: 3 aperte + 6 concluse
- *Lab AXTO*: 8 concluse
- *EduLab*: 3 + 1 Codytrip 2021
- *ESA*: 5 progetti finanziati 5G for l'art
- *Techstars*: 4 progetti Techstars 2020 + 4 progetti Techstars 2021

[Vuoi saperne di più? Clicca qui](#)

L'assessorato è impegnato in numerose partnership internazionali, al fine di garantire visibilità, accogliere progettualità esterne e sperimentare tecnologie di frontiera:

▶ Adesione alla rete **Enoll - European Network of Living Labs**

▶ Partnership con l'**Agenzia Spaziale Europea e l'Agenzia Spaziale Italiana**

▶ Partnership con **Techstars**

▶ Partnership con **Acceleratore Internazionale Big Booster**

▶ **5GAA - 5G Automotive Association**

▶ **5GPPP 5G Public Private Partnership**

Risultati 2020

72

Partner a supporto

15

Imprese supportate nell'Open Lab

44

Imprese supportate da Torino City Love

8

Progetti europei per l'attivazione di laboratori urbani

4

Aree di stress test

3

Laboratori tematici attivi

SENSITIVE ANALYSIS [Vuoi saperne di più? Clicca qui](#)

Torino City Love

Nel corso del 2020 l'Emergenza COVID-19 ha visto l'intervento della Città attraverso una campagna di solidarietà digitale nota come Torino City Love per aiutare il territorio torinese ed i suoi cittadini ad affrontare le difficoltà ed i disagi durante l'emergenza sanitaria.

L'iniziativa ha raccolto 53 proposte di cui 44 pubblicate. Tra le più significative "Consegna-TO a domicilio" e specifiche attività volte a supportare le attività dei servizi sociali.

Illuminazione Piazza Castello

In una delle piazze centrali della città è stato adottato un nuovo sistema di illuminazione realizzato da Iren Smart Solutions con lo scopo di migliorare la resa artistica della luce e di ottenere un risparmio energetico del 50%.

Turin Geofencing Lab

E' un progetto nato dall'accordo tra 5T, GTT ed il Centro Ricerche di FCA. Il progetto consiste nello sviluppo di un sistema composto da sensori di bordo integrati nel veicolo in grado di riconoscere preventivamente le ZTL e di spegnere il motore termico e di attivare la modalità elettrica automaticamente

RISULTATI NEL TEMPO

da argomento

6.948 Risultati

■ Smart city
 ■ Torino City Love
 ■ Illuminazione Piazza Castello
 ■ Torino Geofencing Lab

RIPARTIZIONE PER TIPO DI CANALE

- 146% Blog
- 126% Notizie Online
- 129% Quotidiani
- 139% Periodici
- 278% TV/Radio
- 70% Agenzie Stampa
- 400% Forum
- 44% Twitter
- 999% YouTube

RIPARTIZIONE PER SENTIMENT

- 150% Positivo
- 129% Neutro
- 190% Negativo

RIPARTIZIONE PER GENERE

- 115% Uomini
- 128% Donne

Vuoi saperne di più? [Clicca qui](#)

Indicatori

Accesso a banda larga %: Qual è la percentuale di famiglie servite da connessione internet potenziale di almeno 30 Mbps?

Gli ultimi valori accessibili sono quelli del 2018, ma un report ISTAT¹ del 2019 mostra una crescita costante degli accessi alla banda larga in tutta la penisola.

ATTIVITÀ REALIZZATE

Torino City Lab

Vuoi saperne di più? [Clicca qui](#)

30

sperimentazioni
in corso

60

sperimentazioni ammesse
nel laboratorio aperto e nei
Lab con un focus su Smart
Mobility, IoT/IoD e droni

TORINO
CITY LAB

2

Iniziative speciali in corso

4

Premi

Sperimentazioni aperte

- 2 Doralab
- 11 Torino City Lab
- 3 EduLab
- 3 Lab IoT/IoD

Sperimentazioni chiuse

- 6 Doralab
- 6 Torino City Lab
- 8 AxTo
- 3 Lab IoT/IoD

¹<https://www.istat.it/it/archivio/236920#:~:text=L'accesso%20a%20Internet%20e,u na%20connessione%20a%20banda%20larga.>

Casa delle tecnologie emergenti. **Vuoi saperne di più? Clicca qui**

L'obiettivo di "CTE NEXT" è quello di realizzare a Torino, in stretta collaborazione con gli Atenei Torinesi, un centro di trasferimento tecnologico diffuso sulle tecnologie emergenti legate al 5G in settori verticali strategici per il territorio:

Istituto italiano di Intelligenza Artificiale (I3A). **Vuoi saperne di più? Clicca qui**

Facendo forza su un percorso solido di aggregazione di ricerca, innovazione e imprese che stanno creando valore sul tema dell'intelligenza artificiale, nel corso del 2020 Torino è stata riconosciuta dal Governo italiano come città di eccellenza sull'intelligenza artificiale grazie alla investitura di sede centrale del nascente Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (I3A).

INDICAZIONE OBIETTIVI ANNUALI E RAGGIUNGIMENTO **Vuoi saperne di più? Clicca qui**

Le politiche sociali operano nell'intento di affrontare i problemi e raggiungere gli obiettivi che riguardano le condizioni di vita ed il benessere degli individui. A questo fine, i servizi sociali svolgono l'attivazione di percorsi di aiuto ai singoli e alle loro famiglie, attraverso attività di ascolto, la valutazione della domanda e la presa in carico. Inoltre, provvedono alla realizzazione di progetti integrati sociosanitari, in stretta collaborazione con il distretto sanitario.

SENSITIVE ANALYSIS Vuoi saperne di più? [Clicca qui](#)

POLITICHE SOCIALI

RIPARTIZIONE PER TIPO DI CANALE

- 283% Blog
- 230% Notizie Online
- 33% Quotidiani
- Esterno
- TV/Radio
- Periodici
- Twitter

RIPARTIZIONE PER SENTIMENT

- 36% Positivo
- 636% Neutro
- 200% Negativo

RIPARTIZIONE PER GENERE

- 900% Donne
- 140% Uomini

Vuoi saperne di più?
Clicca qui

1 SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

Indicatori

Indice di sofferenza
economica (%)

**Ultimo
valore**

24,28

Individui in famiglie
a bassa intensità
lavorativa

6,56

Nel 2019, sono state **75.508** le persone torinesi che hanno usufruito di politiche sociali o hanno fatto ricorso ai servizi sociali, con una crescita rispetto al 2018 in cui le persone sono state 73.712

- ▶ Famiglie e minori: 14.850
- ▶ Disabili: 13.964
- ▶ Anziani: 14.592
- ▶ Adulti in difficoltà: 11.147
- ▶ Stranieri e nomadi: 20.955

Il netto incremento è avvenuto in particolare per stranieri e nomadi, gli utenti sono aumentati di 5.108 rispetto al 2018.

ALCUNI NUMERI DI SPESA

6.830.205,41 €

spesa impegnata nel 2019
per le politiche sociali

La spesa è stata così suddivisa:

	2017	2018	2019
Famiglie e minori	1.976.224,50€	1.629.660,49€	1.341.242,30 €
Anziani	1.616.601,90€	1.338.035,00€	617.482,12 €
Adulti in difficoltà, disabili e non	6.611.034,08€	5.474.100,97€	3.392.373,86 €
Stranieri e nomadi	1.963.389,63€	1.718.404,39€	1.479.107,13 €

Considerando la spesa totale in relazione al numero di residenti, la spesa a carico di ciascun residente è stata di 11,48€ per il 2017, 11,55€ per il 2018, mentre è stata 8,05 € per il 2019.

88.320.000 €

spesa impegnata nel 2019
per i servizi socioassistenziali

	2017	2018	2019
Famiglie e minori	23.700.000€	24.920.000€	26.650.000 €
Disabili	29.830.000€	32.410.000€	26.600.000 €
Anziani	21.850.000€	22.650.000€	12.980.000 €
Adulti in difficoltà	9.820.000€	10.500.000€	11.980.000 €
Stranieri e nomadi	7.020.000€	8.640.000€	10.110.000 €

Gran parte dei servizi non sono gestiti direttamente dalla Città, ma sono affidati a cooperative o associazioni appartenenti al Terzo Settore.

Rispetto ai 6.830.205 € quindi, 88.320.000 € corrispondono alla spesa per i servizi che la città affida all'esterno.

Nelle strutture a gestione diretta il servizio è svolto da personale proprio, mentre in quelle a gestione indiretta il servizio è affidato o gestito da cooperative, imprese ed associazioni. Le strutture possono ospitare tutte le tipologie di assistiti indicati e sono costituite da unità abitative e da residenze di housing sociale.

Di seguito è riportato il numero di strutture a disposizione della Città nel 2019 per lo svolgimento dei servizi socioassistenziali

Strutture a gestione diretta

17 STRUTTURE

così suddivise in base alla destinazione

Famiglie e minori	6
Disabili	5
Anziani	1
Adulti in difficoltà	1
Stranieri e nomadi	4

	2017	2018	2019
Famiglie e minori	8	8	8
Disabili	44	51	65
Anziani	18	16	16
Adulti in difficoltà	28	24	25
Stranieri e nomadi	15	18	18

Strutture a gestione indiretta

132 STRUTTURE

così suddivise in base alla destinazione

Famiglie e minori	8
Disabili	65
Anziani	16
Adulti in difficoltà	25
Stranieri e nomadi	18

	2017	2018	2019
Famiglie e minori	8	8	8
Disabili	44	51	65
Anziani	18	16	16
Adulti in difficoltà	28	24	25
Stranieri e nomadi	15	18	18

[Vuoi saperne di più? Clicca qui](#)

Per far fronte all'emergenza abitativa, la Città si avvale dell'Agenza Territoriale per la Casa (ATC), che gestisce alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica

	Proprietà ATC	Proprietà Comune	Altri Enti	Totale
2018	11.281	5.983	471	17.735
2019	11.278	5.994	472	17.744
2020	11.317	5.976	472	17.765

Il Centro Lavoro Torino (CLT) è un servizio rivolto ai cittadini in cerca di occupazione e alle imprese della Città. Opera con un duplice ruolo offrendo alle persone un supporto nella ricerca di lavoro, tramite servizi di accoglienza, informazione, orientamento e sostegno, e sostenendo le imprese con servizi di informazione, consulenza, ricerca e selezione.

Al CLT si trovano strumenti utili per la ricerca del lavoro come le offerte di lavoro aggiornate quotidianamente, il materiale informativo su contratti di lavoro, postazioni internet per azioni di ricerca e autopromozione sul mercato del lavoro.

Nel 2020 il Centro ha offerto il servizio di redazione del curriculum vitae a 655 cittadini che ne hanno fatto richiesta, mentre l'attività di consulenza-orientamento è stata svolta con 545 interessati. Si sono tenuti 90 seminari organizzati dal CLT, a cui hanno preso parte oltre 750 persone che hanno accresciuto le proprie competenze in campo lavorativo individuale e di gruppo, con percorsi di bilancio di competenze, attraverso coaching nel campo lavorativo.

2020:

155.599,69 €

Spesa per Servizi Offerti

Centro Lavoro Torino - Servizi Offerti	2018	2019	2020
Supporto nella redazione CV	1.089	1.000	655
Consulenza-Orientamento con presa in carico	876	832	545
Seminari organizzati	65	82	90
Partecipanti a seminari	714	1.109	755
Accessi per informazioni	8.444	7.804	6.812
Avviamenti	1562	1557	922
Persone coinvolte	598	748	466
Spesa	233.748,50 €	265.897,18 €	155.599,69 €

I numeri risentono notevolmente dell'effetto della pandemia da Covid19, a causa della quale le attività del Centro Lavoro Torino sono state erogate in modalità mista: in parte tramite servizi a distanza e in parte consentendo l'accesso all'utenza. Malgrado la situazione emergenziale, durante 2020 il Centro ha sospeso la propria attività fino al sette gennaio, nel mese di agosto e dal 24 dicembre 2020.

FOCUS: IL CENTRO LAVORO TORINO

Accessi Registrati nel 2020:

6.812

L'accesso mezzo e-mail è stata l'unica modalità di accesso al CLT a partire dalla metà del mese di marzo 2020.

Nel grafico seguente è mostrato l'andamento per accessi medi per mese degli ultimi 3 anni.

Fonte: Report di monitoraggio "Centro Lavoro Torino"

GLI UTENTI

Gli utenti del Centro Lavoro Torino sono in maggioranza donne (54,0%), in crescita rispetto al 41% del 2019. Si segnala anche una minore presenza di utenti stranieri, che diminuiscono al 23,8% rispetto al 29,9% dell'anno precedente. La tabella mostra i dati disaggregati per genere e nazionalità:

Fonte: Report di monitoraggio "Centro Lavoro Torino"

LE IMPRESE

Le imprese intercettate per le proposte di candidatura dei profili appartengono a settori diversi. La maggioranza assoluta delle imprese appartiene al settore dei servizi (79,9%).

	2018	2019	2020
N. persone occupate	598	748	466 ¹⁸
N. contratti stipulati	1.562	1.557	922 ¹⁹
N. gg lavorati	140.496	133.705	74.432 ²⁰
N. medio contratti	2,6	2,1	2,0
Durata media contratto gg	89,9	85,9	80,7
N. medio gg lavorati	234,9	178,8	159,7
...pari a mesi	7,8	6,0	5,3

Fonte: Report di monitoraggio "Centro Lavoro Torino"

SODDISFAZIONE

Soddisfazione per le attività di informazione a sportello

Fonte: Report di monitoraggio "Centro Lavoro Torino", anno 2020 - 46 questionari

Soddisfazione rispetto ai seminari

Fonte: Report di monitoraggio "Centro Lavoro Torino", anno 2020 - 599 questionari

Soddisfazione degli utenti rispetto alle attività di consulenza orientativa

Fonte: Report di monitoraggio "Centro Lavoro Torino", anno 2020 - 57 questionari

POLITICHE EDUCATIVE

Le competenze comunali in materia di Politiche Educative riguardano sia servizi per l'infanzia a propria titolarità, sia attività di supporto ad altre gestioni e ordini scolastici. In particolare, per l'anno scolastico 2020, la Città ha offerto alle famiglie il servizio di nido d'infanzia in 55 strutture (39 a gestione diretta e 16 a gestione indiretta) e di scuola dell'infanzia paritaria in 62 strutture. Per quanto riguarda le attività di supporto, le competenze principali riguardano la programmazione, la realizzazione e la manutenzione anche delle strutture destinate alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione statali, nonché la fornitura degli arredi scolastici, il funzionamento di servizi per il diritto allo studio di alunni disabili (assistenza specialistica e trasporto alunni) e di facilitazione per alunni in situazione di fragilità, iniziative contro la dispersione scolastica, l'erogazione del servizio di ristorazione scolastica.

SENSITIVE ANALYSIS Vuoi saperne di più? [Clicca qui](#)

RIPARTIZIONE PER TIPO DI CANALE

RIPARTIZIONE PER SENTIMENT

RIPARTIZIONE PER GENERE

DOMANDA

Analizzando le necessità della cittadinanza, si mostrano i bambini che hanno presentato domanda per asili nidi:

- ▶ 2017: 3.529
- ▶ 2018: 3.412
- ▶ 2019: 3.304
- ▶ 2020: 3.586

Di seguito, invece, i bambini che hanno presentato domanda per scuole d'infanzia:

- ▶ 2017: 5.061
- ▶ 2018: 4.780
- ▶ 2019: 4.417
- ▶ 2020: 3.930

Degli iscritti ai nidi d'infanzia per l'anno 2019 la Città riesce, nel suo complesso, a coprire tutte le domande complessive.

I criteri e l'assegnazione del punteggio per priorità, esplicitati nei Regolamenti sono:

Residenza

Disabilità
bambino

Disagio
sociale

Gravi problemi
di salute

Nucleo familiare con
un solo genitore

Altri minori nel
nucleo familiare

Permanenza in
lista d'attesa

Bambini di 5 anni che
non hanno frequentato
le Scuole dell'infanzia
negli anni precedenti

Condizione
lavorativa

Trasferimento
da altro nido

Di seguito, il numero di nidi d'infanzia e scuole d'infanzia nell'anno scolastico 2019-2020

NIDI DI INFANZIA

145 SEDI

così suddivise in base alla
gestione

Gestione diretta	39
Concessione/appalto	16
Privati convenzionati	70
Baby parking	20

6.736 ISCRITTI

così suddivisi in base alla
gestione

Gestione diretta	2783
Concessione/appalto	1151
Convenzionati	147
Privati	2247
Baby parking	408

SCUOLE D'INFANZIA

231 SEDI

così suddivise in base alla
gestione

Comunali	62
Statali	73
Paritarie convenzionate	56
Paritarie non convenzionate	26
Sezioni Primavera	14

18.894 ISCRITTI

così suddivisi in base alla
gestione

Comunali	6651
Statali	6206
Paritarie convenzionate	4749
Paritarie non convenzionate	1071
Sezioni Primavera	217

Il Piano delle Offerte Formative sviluppato da ITER nell'anno scolastico 2019-2020 ha visto la partecipazione alle attività nei Laboratori e nelle Ludoteche di **14.821** bambini e **11.737** adulti.

Inoltre, le politiche educative per il 2020 hanno conseguito l'importante traguardo relativo alle nuove aperture come **ReMida**, un laboratorio di arti visive dedicato ai più piccoli, o la **Scuola Centro Civico**, il polo educativo aperto alla cittadinanza, nel quale convivono e interagiscono funzioni a carattere formativo, culturale e sociale di interesse collettivo.

Di seguito, vengono riportati di dati sugli interventi a sostegno della disabilità.

	2017/2018		2018/2019		2019/2020	
	N° utenti	Personale comunale	N° utenti	Personale comunale	N° utenti	Personale comunale
Consulenza Educativa Domiciliare - 0/5 anni	43	3+1	44	4	34	1,5
Intervento di sostegno sulla Disabilità 0/5 anni	249/265	50	268	45	335	37
Intervento di sostegno sulla Disabilità Obbligo	554	81	633	43	686	31

Il personale docente coinvolto è così composto (dati al 31/12/2020):

452
educatori

542
insegnanti

Insegnanti sezione: 483
 Insegnanti sostegno disabilità: 27
 Insegnanti religione: 17
 Insegnanti per il sostegno nelle scuole dell'obbligo: 14

Nel 2020 la Direzione Servizi Educativi ha realizzato **6.553 ore di formazione** rivolte a 615 tra educatori ed insegnanti. Nel 2019 e nel 2018 le ore sono state rispettivamente 1.009 e 461, mentre le persone formate 386 e 1.229.

UN SERVIZIO MENSA PIU' SODDISFACENTE?

Il presente paragrafo mira ad indagare come l'amministrazione comunale abbia recepito e risposto alle necessità emerse dai cittadini. La partecipazione dei cittadini all'erogazione del servizio avviene attraverso le commissioni mensa.

Come mostrato dalla tabella seguente, per l'anno scolastico 2019/2020, i dati si sono dimezzati perché nella primavera del 2020 le scuole sono rimaste chiuse per mesi e quindi il servizio di refezione scolastica non è stato erogato.

	N° pasti forniti	Spesa totale
2017/2018	6.587.626	€ 30.457.267
2018/2019	6.385.276	€ 29.978.812
2019/2020	3.957.337	€ 18.652.131

IMPEGNO DI SPESA

La spesa impegnata per le politiche educative da bilancio è dettagliata di seguito:

41.197.191,00 €
spesa impegnata per nidi

58.912.887,00 €
spesa impegnata per Scuole
infanzia Comunali e Statali

INDICAZIONE OBIETTIVI ANNUALI E RAGGIUNGIMENTO

Vuoi saperne di più?
[Clicca qui](#)

Tariffe della ristorazione scolastica - **RAGGIUNTO**

Nuove modalità di accesso alla scuola dell'infanzia - **RAGGIUNTO**

Ripresa delle attività educative e didattiche - **RAGGIUNTO**

Riqualificazione edifici scolastici - **RAGGIUNTO**

Sicurezza edilizia nelle scuole - **RAGGIUNTO**

POLITICHE CULTURALI E TURISMO

La Città di Torino nel corso del 2020 ha affrontato la più grande crisi del settore culturale a livello cittadino, nazionale e globale, determinata dalle chiusure dovute all'emergenza sanitaria. La Città è intervenuta a sostegno del settore mantenendo i finanziamenti, permettendo agli Enti e alle associazioni culturali di riprogrammare le attività. Al sostegno della Città si è affiancato quello del Governo e della Regione, con l'obiettivo di ridurre i forti disagi vissuti dalle lavoratrici e dai lavoratori, dalle organizzazioni di un settore, nel suo complesso, storicamente debole e poco tutelato.

Le azioni dell'Assessorato alla Cultura si sono orientate, quindi, verso la salvaguardia del settore e l'accompagnamento alla ripresa delle attività che si sono concentrate tra l'estate e la prima parte dell'autunno.

L'Amministrazione, durante il lockdown, ha avviato un dialogo costante con tutte le organizzazioni culturali, portando all'attenzione del governo le azioni necessarie per la sopravvivenza dell'ecosistema culturale urbano, in collaborazione con le altre grandi città italiane e ANCI.

La programmazione di Torino a cielo aperto ha permesso alle persone di tornare a partecipare alle attività culturali, dando supporto e coinvolgendo sponsor privati tramite Fondazione per la Cultura, per il finanziamento delle attività; le Biblioteche civiche hanno rafforzato l'offerta digitale semplificando l'adesione a questi servizi.

SENSITIVE ANALYSIS [Vuoi saperne di più? Clicca qui](#)

RIPARTIZIONE PER TIPO DI CANALE

127% ● Twitter
104% ● Blog
2288% ● Flickr
70% ● Notizie Online

RIPARTIZIONE PER SENTIMENT

99% ● Positivo 137% ● Neutro
167% ● Negativo

RIPARTIZIONE PER GENERE

133% ● Uomini
111% ● Donne

SISTEMA BIBLIOTECARIO [Vuoi saperne di più? Clicca qui](#)

Le Biblioteche civiche torinesi sono il presidio culturale territoriale principale della Città nei diversi quartieri.

Sono state potenziate le collaborazioni con:

- ▶ Salone Internazionale del libro
- ▶ Patto per la Lettura
- ▶ Sbam – Sistema bibliotecario dell’Area metropolitana
- ▶ Portici di carta
- ▶ Università degli Studi di Torino
- ▶ Torinoretelibri - Biblioteche scolastiche di Torino e Piemonte
- ▶ Politecnico di Torino

È cresciuta l'esperienza del Bibliobus.

E' stato rilasciato il nuovo sito delle Biblioteche Civiche, online da fine luglio 2020

Il sito è disponibile al seguente link:
<https://bct.comune.torino.it/>

Potenziamento del capacity building del personale

Vuoi saperne di più? Clicca qui

Incremento dei servizi della Biblioteca digitale per garantire al pubblico continuità nell'offerta dei servizi di lettura e informazione.

Nel 2020:

10.186

Nuovi iscritti sistema Bibliotecario della Città

259.112

Prestiti

Servizio Biblioteche	2017	2018	2019	2020	Δ%	Δ%	Δ%
					2017/2018	2018/2019	2019/2020
Nuovi iscritti sistema Bibliotecario della Città	10.215	10.219	12.720	10.186	0,04%	24,47%	-19,92%
Prestiti	785.314	758.685	764.296	259.112	-3,39%	0,74%	-66,10%

PATRIMONIO BIBLIOTECARIO 2020

1.735.373

Documenti

1.534.498

Libri

200.875

Audiovisivi

72.636

Libri nuovi catalogati

Patrimonio	2018	2019	2020
Documenti	1.698.344	1.723.240	1.735.373
Libri	1.505.797	1.526.309	1.534.498
Audiovisivi	192.547	196.931	200.875
Libri nuovi catalogati	73.978	50.397	72.636

IL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA E I SUOI FESTIVAL

Pur dovendo rivedere completamente il piano di attività per l'anno 2020 alla luce dell'emergenza, il Museo Nazionale del Cinema (MNC) ha colto l'occasione per avviare il processo di digital innovation. [Vuoi saperne di più? Clicca qui](#)

Sono stati inoltre garantiti i tre festival organizzati da MNC:

TFF
TORINO FILM FESTIVAL

38esima edizione

Lovers
Film Festival

25esima edizione

CINEMAMBIENTE

23esima edizione

MNC
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
TORINO

163.452

Visitatori

**CINEMA
MASSIMO**

37.333

Spettatori

Nel corso del 2020 sono state realizzate numerose iniziative online, con una programmazione di contenuti digitali che afferiscono a tutti i settori dell'ente.

con una copertura dei contenuti che si assestano su:

Grandissimo il successo dell'innovativo spettacolo di videomapping realizzato in occasione dei 20 anni del Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana

Il Torino Film Festival nel 2020 è stato interamente online

Molto alta la copertura dei contenuti che è stata:

MUSEI

54 MUSEI

che insistono sull'area metropolitana

Nel 2020, come accaduto a tutti gli enti museali del Paese, si è assistito ad una caduta verticale delle presenze nei musei torinesi che hanno subito una riduzione di oltre il 72%. Il sistema museale ha reagito alla situazione emergenziale incrementando il bagaglio di competenze del proprio personale e attivando strumenti innovativi, che hanno consentito di rafforzare la possibilità, per i fruitori dei musei, di accedere al patrimonio museale attraverso il web e la produzione multimediale e digitale, garantendo la continuità del servizio museale rivolto ai cittadini.

TORINO CITTÀ DEL CINEMA 2020. UN FILM LUNGO UN ANNO

In occasione del ventesimo anniversario dell'apertura del Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana e della nascita di Film Commission Torino Piemonte, è nato il progetto di Città di Torino, MNC e FCTP **"Torino Città del Cinema 2020. Un film lungo un anno"**.

Vuoi saperne di più? [Clicca qui](#)

Produzione film commission 2020:

16

Lungometraggi

6

Cortometraggi

50

Spot pubblicitari
e videoclip

9

Fiction

20

Documentari

FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE

L'anno complicato dalla pandemia non ha compromesso l'attività, mai interrotta, della Fondazione Film Commission Torino Piemonte, che ha potuto proseguire la propria mission, attraverso un'azione di sostegno logistico e istituzionale, un'azione di sostegno economico attraverso diversi Film Funds, e una serie di eventi e progetti speciali destinati sia al grande pubblico sia agli addetti ai lavori.

La relazione con i produttori e il sostegno alla loro attività è stata intensificata sia attraverso 23 location scouting e l'assistenza alle produzioni, sia attraverso l'ulteriore sviluppo della Rete Regionale, che ad oggi è composta da 24 comuni di ogni provincia.

È stata aumentata, rispetto al 2019, la dotazione economica dei vari fondi a disposizione del comparto dell'audiovisivo nazionale e internazionale:

+200.000€

- ▶ 4 progetti realizzati grazie al Piemonte Film Tv Fund;
- ▶ 4 Serie Tv e 8 lungometraggi con il sostegno di FCTP;
- ▶ 20 documentari, 6 cortometraggi e 9 nuovi progetti attraverso il Development Fund;
- ▶ circa 55 tra format TV, spot e videoclip promozionali realizzati con il sostegno di FCTP.

Sottodiciotto Film Festival [Vuoi saperne di più? Clicca qui](#)

L'edizione 2020 del Sottodiciotto Film Festival & Campus si è svolta dal 20 novembre all'8 dicembre per la parte del programma scuole e dei concorsi.

Il festival ha avuto un totale **11.673** presenze, di cui **3.191** studenti
(programma scuole e concorsi)

Il film proposti sono stati **38** a cui si aggiungono quelli in concorso (scuola e off) e della call **#iogiroincasa** (249 titoli selezionati).

Visite nei musei e beni culturali 2020

	2017	2018	2019	2020	Δ%	Δ%	Δ%
					2018/2017	2019/2018	2019/2020
Musei principali di Torino					Visite in percentuale sul totale		
Museo Egizio	850.465	849.163	853.320	241.139	-0,20%	0,50%	-71,74%
Museo Nazione del Cinema	720.657	649.866	674.223	163.459	-9,80%	3,70%	-75,76%
Polo Reale	849.432	515.889	596.000	141.935	5,40%	15,50%	-76,19%
Palazzo Madama	228.404	211.177	309.001	92.201	-7,50%	46,30%	-70,16%
GAM	145.645	187.736	185.216	66.633	28,90%	-1,30%	-64,02%
Museo Nazionale Automobile	192.641	193.413	205.394	60.574	0,40%	6,20%	-70,51%
Museo Nazionale Risorgimento	164.490	140.552	120.364	26.835	-14,60%	-14,40%	-77,71%
Borgo e Rocca Medievale	31.722	28.456	32.846	7.531	-10,30%	15,40%	-77,07%
Museo Nazionale Montagna	60.778	61.206	63.906	20.772	0,70%	4,40%	-67,50%
Museo "Cesare Lombroso"	24.457	26.064	29.364	7.826	6,60%	12,70%	-73,35%
Palazzo Carignano	22.341	19.735	19.522	5.957	-11,70%	-1,10%	-69,49%
Museo civico Pietro Micca	22.211	22.196	23.138	4.108	-0,10%	4,20%	-82,25%
Museo della resistenza	17.513	16.743	14.989	3.965	-4,40%	-10,50%	-73,55%
Villa della Regina	50.140	54.077	52.127	21.682	7,90%	-3,60%	-58,41%
Numero totale di visitatori	3.380.896	2.976.273	3.179.410	864.617	-11,97%	6,82%	-72,81%

864.617

Visitatori totali
nel 2020

Numero di musei e beni culturali del Sistema Museale
Metropolitano di Torino aperti nel 2020 per mese

LE INIZIATIVE [Vuoi saperne di più? Clicca qui](#)

Gli anni dal 2017 hanno visto svolgersi i seguenti eventi di cui si esamineranno costi sostenuti dalla Città e presenze in termini di pubblico:

	Costo in €				Presenze			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Biennale Democrazia	820.000		842.000		35.000			38.000
Today's Festival	600.000	680.000	824.000	136.500	30.000	30.000	30.000	20.000*
Tourdays operatori artisti, residenze produzioni, etc								500
Narrazioni Jazz & Torino Jazz Festival	500.000	700.000	679.000	523.500	25.000	22.000	25.000	5.100
Il festival MITO Settembre Musica	2.115.000	2.100.000	1.830.500	1.405.500	82.600	42.900	52.000	18.450
Torino Estate Reale	745.000	700.000	280.000	564.500	14.000	19.000	70.000	70.000**
Natale coi fiocchi	220.000	235.000	321.000			100.000	100.000	
Torino Design City	14.000	30.000	40.000	16.000				
TOTALE	5.014.000	4.445.000	5.176.500	2.844.500	186.600	213.900	315.000	94.050

*Si considerano le presenze online

** Le presenze del 2020 sono state condizionate dalla riduzione delle capienze

Creative Europe Desk (CED) di Torino

Il network dei Creative Europe Desks, cofinanziato dalla Commissione Europea e da risorse nazionali e regionali, è stato istituito per promuovere il Programma Europa Creativa nei Paesi partecipanti e offrire informazioni e assistenza gratuita ai professionisti e alle imprese dei settori culturali e creativi.

View Conference e il ViewFest

View Conference la più importante rassegna italiana sulle nuove tecnologie applicate all'intrattenimento visivo si è svolta dal 18 al 23 ottobre 2020 interamente on line presso le OGR. Sono state organizzate 125 sessioni di lavoro con la partecipazione di 180 relatori, tra cui 21 registi e 12 premi oscar, e realizzate oltre 85 ore tra masterclass e workshop.

FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO

Anche la Fondazione TST, nonostante la discontinuità delle attività dovuta alle forti restrizioni, grazie anche al supporto economico garantito dalla Città e disciplinato da una convezione triennale tra i due enti per gli anni 2019-2020-2021, è riuscita a svolgere nel 2020 le proprie funzioni pubbliche a favore della cittadinanza e degli artisti, con un'ottima risposta di pubblico (sia in presenza che online) anche per via della qualità artistica sempre garantita.

Durante il lockdown, sulla scia del consolidamento del processo di transizione digitale già avviato, sono stati inoltre ideati progetti per la creazione di contenuti digitali fruibili sul web e sui canali social del teatro:

- ▶ **Strano interludio**
- ▶ **Progetto Claustrophilia**
- ▶ **Lezioni Shakespeariane**
- ▶ **Progetto Camere nascoste**
- ▶ **Argo materiali per un'ipotesi di futuro**
- ▶ **Scuola per attori**

Vuoi saperne di più? [Clicca qui](#)

Oltre alla stagione avviata nei primi due mesi dell'anno 2020 e re-avviata ad ottobre per il tempo antecedente all'ultima interruzione a seguito delle rinnovate esigenze di contenimento del virus, sono stati realizzati i seguenti cartelloni:

Vuoi saperne di più? [Clicca qui](#)

TAP - Torino Arti Performative è il progetto rivolto al settore teatrale e coreutico cittadino, istituito al fine di selezionare progettualità negli ambiti indicati premiando qualità, capacità e idee. Nel 2020 sono stati selezionati 12 progetti e sono inoltre proseguite le progettualità dei 18 soggetti selezionati al Bando triennale 2018/21.

I fondi utilizzati sono stati pari a **€ 390.000,00** di cui: € 300.000 per le assegnazioni ai Progetti Triennali e € 90.000 per le assegnazioni ai progetti annuali.

Contributi a:

- Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani (TRG): € 100.000,00
- Fondazione Teatro Piemonte Europa (TPE): € 295.000,00

Inoltre, grazie al supporto di Fondazione per la Cultura Torino, presso il cortile di Combo è stata organizzata la rassegna BLU OLTREMARE, gestita dal TST in collaborazione con i festival, le compagnie e i teatri partecipati: gli spazi aperti della Casa Teatro Ragazzi e Giovani e giovani e nell'ambito di Torino a Cielo Aperto si è svolta l'iniziativa: "A TEATRO FINALMENTE! SPETTACOLI A CIELO APERTO", dal 21 giugno ad ottobre, con una programmazione multidisciplinare (spettacoli teatrali, appuntamenti musicali, giochi e laboratori teatrali), di facile fruizione e al tempo stesso di alta qualità con un'occupazione media dei posti disponibili tra l'80% e il 90%.

Vuoi saperne di più? Clicca qui

Torino a cielo aperto non sarebbe stato possibile senza la sperimentazione dei punti estivi negli anni precedenti. È stata la risposta alla necessità di ripartire in modo sicuro dopo il primo lockdown, nell'estate 2020, a partire dallo spazio pubblico all'aperto. Così è stato anche per le attività commerciali e sportive che sono ripartite all'aperto e per la mobilità che ricomincerà incentivando l'uso di bici e monopattini in alternativa all'automobile e ai mezzi pubblici.

Una visione d'insieme che ha guidato la fase 2 del primo lockdown di Torino programmando le attività culturali su tre tipologie di spazi e con progetti diffusi che hanno animato l'estate cittadina.

Arene Cinema, arene di spettacolo dal vivo, punti estivi diffusi nei quartieri a cura delle associazioni del territorio e attività di animazione in 50 Cortili privati della città.

Luci d'Artista è uno dei progetti di arte contemporanea più conosciuti in Italia e in Europa e più apprezzati dai cittadini.

889.660 €
Installazione
opere luminose

30.000 €
Public
Program

9.000 €
Progetto
Speciale Nervo

Vuoi saperne di più? Clicca qui

PROGETTO TORINO DESIGN OF THE CITY

Ogni anno viene proposta una settimana dedicata al tema del Design, una programmazione costruita con le 50 e più organizzazioni che fanno parte del Tavolo consultivo del Design. La programmazione culmina nel mese di ottobre con Torino Design of the City.

Nel 2020 la pandemia ha costretto a ripensare servizi, modificare comportamenti individuali e collettivi, cambiare il modo di lavorare, di apprendere, di prenderci cura di noi stessi e degli altri.

La valutazione delle attività svolte negli anni precedenti e la pandemia hanno portato, a partire da marzo, ad un ripensamento della modalità organizzativa della rete legata al design. Nel corso del 2020 la città ha partecipato a:

- **TORINO DESIGN EXHIBITION**
- **WORLD DESIGN NETWORK OF CITIES MEETING**
- **COORDINAMENTO NAZIONALE CITTÀ CREATIVE UNESCO ITALIANE**

**TORINO
DESIGN OF
THE CITY**
1-29 OTTOBRE 2020

Eventi, forum,
incontri, laboratori,
mostre, rassegne.

www.torinodesigncity.it

Arte Pubblica Torino, il progetto ha dato luogo in questi ultimi anni alla posa di nuove e preziose Opere d'Arte permanenti realizzate da grandi maestri del contemporaneo del calibro di: Ag. Armando Testa, Demnig, Grassino, Stoisa, Valentini, Bulgini, Rainaldi, Astore, etc. contribuendo a riqualificare culturalmente ed esteticamente interi quartieri della nostra città. **Vuoi saperne di più? Clicca qui**

Pietre d'Inciampo Gunter DEMNIG	n°8 pietre	n°15 pietre	n°6 pietre	n° variabile
Anatomia Umana Salvatore ASTORE		avviato	in corso	installazione
Flammarion Oliviero RAINALDI		avviato	in corso	installazione

CENTRO DI FORMAZIONE MUSICALE

La Città di Torino è ideatrice di un progetto formativo avviato nel settembre 1979, originariamente denominato "Corsi di Formazione Musicale" orientato alla diffusione della cultura musicale e alla formazione dei pubblici.

Qualche numero delle attività svolte nel 2020/2021:

9.384 ORE
di insegnamento

54
docenti

109
corsi attivati

402
allievi

POLITICHE PER LO SPORT

In questo ambito rientrano le azioni atte a favorire l'attività sportiva e l'ottimizzazione della gestione degli impianti sportivi in possesso della città.

Le strutture sportive comunali sul territorio cittadino sono 211: alcune a gestione centrale, altre assegnate alle Circoscrizioni, altre ancora sono affidate in concessione a terzi.

L'obiettivo di quest'ultime è incrementare la qualità e la numerosità dei servizi offerti sfruttando le strutture presenti, assecondando le esigenze della popolazione.

Nel 2020, a livello territoriale gli accessi alle **strutture a gestione diretta** sono stati ripartiti così:

- ▶ Circoscrizione 2: 17.009
- ▶ Circoscrizione 6: 3.750

Nel 2019, invece tali valori erano pari a:

- ▶ Circoscrizione 2: 149.016
- ▶ Circoscrizione 3: 100.000
- ▶ Circoscrizione 4: 63.479
- ▶ Circoscrizione 6: 32.170
- ▶ Circoscrizione 2: 122.100

Per quanto concerne le strutture a gestione indiretta (esclusivamente della Circoscrizione 6) gli accessi invece sono stati pari ad 89.910 nel 2019 ed a 6.870 nel 2020.

Vuoi saperne di più? Clicca qui

Provvedimenti assunti in relazione all'emergenza Covid-19:

- Protocollo utilizzo palestre scolastiche
- Corsi di formazione "Prevenzione Covid-19"
- Misure di sostegno a favore dei titolari di rapporti di concessione di impianti sportivi.

SENSITIVE ANALYSIS

Vuoi saperne di più? Clicca qui

8.700 Risultati

RIPARTIZIONE PER TIPO DI CANALE

RIPARTIZIONE PER SENTIMENT

RIPARTIZIONE PER GENERE

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE = SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

Vuoi saperne di più? Clicca qui

Indicatori

Speranza di vita alla nascita (anni):

Speranza di vita a 65 anni (anni):

¹ Proiezioni Istat

ALCUNI NUMERI DI SPESE

Spesa per attività motoria scolastica

	2019	2020
Gioca per sport	127.350€	134.400€
A scuola per sport	130.650€	151.180€
Corsi di nuoto	40.950€	45.000€
Attività motoria	34.334€	0€
Festa finale	13.480€	0€
Totale	346.764€	330.580€

Gli impianti sportivi cittadini a gestione diretta sono 6.
 Il numero di eventi sportivi effettuati presso tali impianti, in collaborazione con altri soggetti, è:

Palazzo dello Sport

Stadio Nebiolo

Le Cupole

Stadio del Ghiaccio

Piscina Stadio

Palazzo del Nuoto

 Eventi Sportivi

 Eventi Non Sportivi

Presso il Palazzetto del Ghiaccio "Tazzoli" il 23 gennaio 2020 sono state inaugurate due piste di curling; tali opere aggiuntive rendono oggi questo impianto l'unico in Italia capace di ospitare quattro discipline olimpiche: hockey, pattinaggio di figura, short track e curling.

► Impianti sportivi nelle Circostrizioni 2, 3, 6 e 7 della Città di Torino nel 2020:

- 70 Palestre scolastiche
- 13 Palestre
- 5 Campi da calcio/calciotto
- 2 Bocciodromi
- 1 Piscina
- 1 Impianti per la scherma
- 1 Palazzetti dello sport o polivalenti
- 3 Piscine + Palestre

Utenti impianti sportivi a gestione diretta:

	Complessivo atleti 2020	Complessivo spettatori 2020	Totali
Le Cupole	14.256	4.320	18.576
Stadio Nebiolo	30.989	1.012	32.001
Palasport Ruffini	7.680	28.360	36.040
Piscina Monumentale	39.013	410	39.423
Stadio del Ghiaccio Tazzoli	19.630	2.150	21.780
Totale	111.568	36.252	147.820

EVENTI NEL 2020

Maggiori competizioni sportive di carattere internazionale ospitate a Torino:

Principali eventi sportivi di rilievo nazionale ospitati a Torino:

25-26 gennaio 2020:
Campionato Nazionale di Tuffi
c/o Piscina Stadio

7-8 marzo 2020:
JudoTurin Cup
c/o Impianto Le Cupole

23-24 ottobre 2020:
FINAL SIX ginnastica ritmica
c/o Palazzetto dello Sport
"Gianni Asti"

PROGETTI PROROGATI

Vuoi saperne di più? [Clicca qui](#)

Progetto PASS60: Il Pass60 è un progetto riservato ai cittadini torinesi che compiono 60 anni, circa 12.000 ogni anno.

Progetto PasSporTo: PasSporTo è un progetto dedicato a giovani di 14 e 15 anni che si pone l'obiettivo di promuovere l'attività sportiva facendo sperimentare gratuitamente ad una fascia sempre maggiore di studenti diverse discipline, anche quelle meno praticate.

PROGETTI

Vuoi saperne di più? [Clicca qui](#)

ASSEGNAZIONI

CANDIDATURE

PROGETTI ATTIVI

SilverWay

INDICAZIONE OBIETTIVI ANNUALI E RAGGIUNGIMENTO

- 9° torneo Internazionale di para Ice Hockey - **RAGGIUNTO** 👍
- Fencing Grand Prix Torino - trofeo Inalpi- **RAGGIUNTO** 👍
- Assegnazione della finale di Champions League Femminile del 2022- **RAGGIUNTO** 👍
- Approvazione nuovo regolamento comunale per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali: attualmente la proposta della Giunta è ferma in Consiglio comunale in attesa di approvazione
- Approvazione nuovo regolamento comunale per gli impianti e locali sportivi comunali - **NON RAGGIUNTO** 👎
- Avvicinamento ATP Finals - progetto scolastico - **NON RAGGIUNTO causa COVID19** 👎
- Finali maschili volleyball Nations League - **NON raggiunto causa COVID19** 👎

POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'

Le politiche giovanili sono le misure attivate nell'intento di offrire ai giovani mezzi, opportunità, strumenti, possibilità e percorsi per vivere in modo pieno e positivo la transizione alla vita adulta, intesa come condizione di maggior autonomia e status di piena cittadinanza, quale fruibilità piena di diritti e doveri (e non solo la titolarità dei primi). La promozione dei principi di pari opportunità si configura invece attraverso la realizzazione e la diffusione di politiche di genere, la lotta alla violenza ed alla discriminazione ed il contrasto all'omofobia.

SENSITIVE ANALYSIS

— Pari Opportunità — Politiche giovanili

Vuoi saperne di più? [Clicca qui](#)

RIPARTIZIONE PER TIPO DI CANALE

- 128 Blog
- 77 Notizie Online
- 4388 Forum
- 62 Quotidiani
- 1104 TV/Radio
- 142 Periodici
- 42 Agenzie Stampa
- 224 Twitter
- 200 YouTube

RIPARTIZIONE PER SENTIMENT

- 90 Positivo
- 210 Neutro
- 112 Negativo

RIPARTIZIONE PER GENERE

- 98 Uomini
- 105 Donne

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE = SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

**Vuoi saperne di più?
Clicca qui**

Indicatori

Ultimo valore

Differenza assoluta tra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%)

11,99 ■

5 PARITÀ DI GENERE

Livello di istruzione delle donne (%)

34,42

Donne iscritte a corsi universitari (%)

52,64

La Città di Torino si occupa direttamente dell'orientamento lavorativo, attraverso punti informativi, progetti occupazionali e numerosi servizi, tra cui

Per le attività inerenti alle politiche giovanili, sono stati forniti dal Comune nel 2020:

267.738 €

così suddivisi per progetti

Centro Informagiovani	69.143 €
Servizio Civile Nazionale Volontario	136.595 €
Lingue in scena	6.000 €
Progetti di Mobilità giovanile	0 €
Città Universitaria	14.000 €
Keep Moving (brevi filmati performativi da trasmettere sul canale youtube di Torino Giovani)	22.500 €
Torino Plurale (progetto di solidarietà per comunità straniera causa pandemia)	19.500 €

Il portale IRMA, consente l'indagine tra più percorsi tematici (Intercultura, LGBT, Lavoro e Formazione, Sanità e Servizi sociali, Società e Istituzioni, Violenza di genere, Conciliazione dei tempi, Diritti e Normative, Arte Cultura ed Eventi).

**635.650 CONTATTI
NEL 2020**

Maggiori informazioni riguardo al portale IRMA sono disponibili al link:

<http://www.irma-torino.it/it/>

Di seguito vengono riportate le iniziative svolte nel 2020 nell'ambito di progetti LGBT e lotta contro l'AIDS e i diversi progetti implementati per la tutela donne e crimini razziali.

LGBT E LOTTA CONTRO L'AIDS

- Piano Obiettivi LGBT (allegato al PEG) - La delineazione del piano ha coinvolto 5 Divisioni, 11 Servizi e 12 obiettivi raggiunti
- Formazione agli Operatori Socio Sanitari - Implementazione di una scuola formazione educazione permanente (SFEP) per 25 persone, 1 modulo 3 ore.
- Progettazione corso per Mediatori Culturali - SFEP
- Formazione personale CPG e Associazioni del territorio per 11 persone che hanno partecipato a 2 moduli per un totale di 14 ore
- Momento formativo per Volontari/e in Servizio Civile: 1 modulo per 13 persone, 1h
- Incontro di 2 ore con il Reparto di prossimità su LGBT e migrazioni con testimoni migranti LGBT, per 16 persone
- Incontro "Giovani al centro" del Centro Interculturale, che mette a disposizione dei ragazzi spazi aggregativi e culturali finalizzati a creare relazioni significative tra coetanei e con adulti, volte allo scambio, alla socializzazione, alla crescita personale e di gruppo.
- Formazione a personale della Prefettura di Torino, di IRES Piemonte e della rete del Progetto ALFa - Accogliere La Fragilità, a cui hanno partecipato 30 persone, in 3 moduli da 15 ore.
- Segreteria RE.A.DY, REte nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, che offre supporto a Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, anche in chiave intersezionale con gli altri fattori di discriminazione
- Contributo a progettazione e gestione sito web reteready.org,
- Incontro Annuale 2020 della rete RE.A.DY (1 e 4 dicembre - online)
- Attività di sensibilizzazione dell'Amministrazione e della cittadinanza in occasione del 17 maggio - Giornata Internazionale contro l'omobitrofobia
- Attività di sensibilizzazione dell'Amministrazione e della cittadinanza in occasione del 20 novembre - TDoR
- Attività di sensibilizzazione dell'Amministrazione e della cittadinanza in occasione del 1° dicembre - Giornata mondiale contro l'AIDS
- Sottoscrizione Dichiarazione di Parigi - Adesione rete internazionale Fast Track Cities
- Torino Pride 2020. Adesione della Città e contributo tramite la stipula di una convenzione, la spesa per Torino Pride 2020 in capo all'amministrazione è stata di 2.000,00€
- Gestione pagina Facebook Servizio LGBT, che conta oltre 1700 follower

TUTELA DONNE E CRIMINI RAZZIALI

- Sono stati stampati oltre 50.000 volantini e 1522 manifesti con l'immagine della campagna nazionale 1522 e, sul retro, i numeri di riferimento dei centri antiviolenza presenti sul territorio torinese, verranno stampati dalla Città di Torino e diffusi capillarmente tramite la rete delle Farmacie Comunali.
- Banner campagna sul consenso di Amnesty International, realizzazione di 18 banner contro la violenza sulle donne
- Formazione sulla prevenzione alla violenza contro le donne corsi OSS, attraverso un modulo di 3 ore
- Formazione sulla prevenzione alla violenza contro le donne corsi Mediatori interculturali, con 1 modulo da 9 ore
- Presentazione dati Osservatorio Sociale Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne (CCVD) 2019
- Gestione ordinaria CCVD, attraverso l'apparato di segreteria e i gruppi di lavoro
- Raccolta dati sul funzionamento centri CCVD in periodo di lockdown (9 marzo - 4 maggio)
- Definizione nuova scheda raccolta dati CCVD a partire da questionario nazionale ISTAT
- Gestione pagina Facebook CCVD - 760 follower
- Consulente di fiducia, implementazione di una figura che segua ed applichi il dettato regolamentare del Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Torino, che ne regola l'attività e le modalità di attuazione. In particolare, sono stati spesi 6.323,48 per il consulente di fiducia.
- Residenza fittizia Casa Marti per donne che hanno subito violenza, la sede è in via Corte d'Appello 16. A quest'indirizzo verranno recapitate le comunicazioni anche a mezzo posta per le donne che vi risiedono.
- Gestione sito web Portale IRMA
- Gestione Guida Antiviolenza on line, per donne che hanno subito violenza e stalking.
- Gestione sito web Pari Opportunità, sito che comprende tutte le iniziative proposte dall'Assessorato.
- Redazione opuscolo on line iniziative 8 Marzo: <http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/opuscolo8marzo2020.pdf>
- Redazione opuscolo on line iniziative 25 Novembre, per la giornata contro la violenza sulle donne

PROGETTI ATTIVI

Strategia per la parità di genere 2020-2025: questo progetto è promosso dalla Commissione Europea e prevede l'eliminazione delle disparità di genere entro il 2025 ed accolto dal comune di Torino. La strategia presenta gli obiettivi strategici e le azioni volte a compiere progressi significativi entro il 2025 verso un'Europa garante della parità di genere. La meta è un'unione in cui le donne e gli uomini, le ragazze e i ragazzi, in tutta la loro diversità, siano liberi di perseguire le loro scelte di vita, abbiano pari opportunità di realizzarsi e possano, in ugual misura, partecipare e guidare la nostra società europea.

Per saperne di più: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_it

POLITICHE DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Le politiche dell'ordine pubblico e della sicurezza sono legate alla protezione dei cittadini ed alla gestione delle forze dell'ordine in capo alla Città.

La Città di Torino ha tra le sue competenze la gestione della Polizia Municipale, la quale si occupa in particolare di reati in materia di stupefacenti, patrimonio, persone, pubblica amministrazione, contrasto al commercio abusivo e tutela del patrimonio pubblico.

La Polizia Municipale ha gestito:

2020

- 62.620 interventi a chiamata (74.728 nel 2019, 80.055 nel 2018 e 74.725 nel 2017)
- 29 reclami da parte dei cittadini, di cui 16 reclami per comportamento (nel 2019: 22 reclami di cui 15 per comportamento; nel 2018: 25 reclami di cui 11 per comportamento; nel 2017: 47 reclami di cui 32 per comportamento)

Dipendenti Corpo di Polizia Municipale

	2017	2018	2019	2020
Comandanti	1	1	1	1
Dirigenti	2	2	2	2
Dirigenti amministrativi	-	2	2	2
Funzionari amministrativi	4	7	7	8
Posizioni Organizzative	2	2	2	2
Addetti amministrativi	132	140	138	131
Commissari e vice	145	138	144	141
Assistenti ausiliari del traffico	-	-	34	33
Ispettori/viceispettori	479	455	410	354
Assistenti agenti/agenti scelti/agenti	1.005	994	1.037	1.042
TOTALE DIPENDENTI	1.799	1.769	1.806	1.742

Le sedi della polizia municipale si articolano in:

- ▶ 1 Comando Generale
- ▶ 10 Comandi Territoriali
- ▶ 15 Reparti Specialistici
- ▶ 1 sportello informativo
- ▶ 1 contact center

Dettagli su:

<http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/struttura-organizzativa/>

SENSITIVE ANALYSIS

Vuoi saperne di più? Clicca qui

Nella tabella seguente sono indicati il numero di utenti che si sono rivolti ai vari uffici, il numero di risposte valide date, il tasso di soddisfazione e la percentuale di soddisfazione relativa alle risposte fornite.

	Periodo rilevazione	N° utenti	Risposte valide fornite	Tasso di soddisfazione complessiva	% soddisfazione
Sportelli ufficio verbali, cassa, dispositivi tecnici, rilascio atti e sportello del cittadino	Giugno 2016	69.467	248	8,5	94% soddisfatti 78% molto soddisfatti
Centrale operativa	Luglio 2017	12.078	141	8,7	96% soddisfatti 84% molto soddisfatti
Rilevazione sinistri stradali	Luglio 2017	7.119	142	8,1	92% soddisfatti 68% molto soddisfatti
Sportelli ufficio verbali, cassa, dispositivi tecnici, rilascio atti e sportello del cittadino	Marzo 2020	58.206	250	8,68	95% soddisfatti 68% molto soddisfatti
Relazioni esterne	Luglio 2020	1.037	346	7,36	81% soddisfatti 60% molto soddisfatti
Prossimità	Dicembre 2020	459	106	7,43	82% soddisfatti 60% molto soddisfatti

MEZZI A DISPOSIZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

	2017	2018	2019	2020
Autovetture	218	206	219	234
Motocicli	73	60	58	55
Ciclomotori	38	36	34	34
Biciclette	160	160	160	160
Stazioni mobili	12	12	11	10
Imbarcazioni	3	3	3	3
Furgoni/autocarri	7	7	8	9
Fuoristrada	3	3	4	4
Macchine operatrici	1	1	1	1

La gestione della pandemia nel 2020 ha visto un grosso impegno anche da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale.

Vuoi saperne di più? [Clicca qui](#)

SANZIONI COMMUNATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE

	Divieto di sosta	Varie (commercio, regolamento comunale, altro)	Norme di comportamento (cintura, rossi, velocità, eccl...)	Di cui:		Sanzioni comminate da GTT
				Velox fissi	Varchi ZTL	
2017	169.259	6.358	379.662	64.171	243.698	184.205
2018	213.018	8.830	448.540	91.566	270.618	202.471
2019	264.478	8.707	389.418	84.801	224.997	151.478
2020	224.924	8.434*	363.309	57.473	113.854	124.283

*Di cui 2.711 sono sanzioni COVID

MOBILITÀ' E MOBILITÀ' SOSTENIBILE

Le politiche relative alla mobilità sono rivolte alla gestione e alla manutenzione del manto e della rete stradale comunale e dei ponti, attraverso l'individuazione delle priorità, il coordinamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi.

La mobilità sostenibile rappresenta la gestione delle reti di trasporto della Città, anche attraverso la partecipazione all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, che definisce le modalità di svolgimento del trasporto pubblico locale sul territorio urbano e suburbano.

I NUOVI BUS [Vuoi saperne di più? Clicca qui](#)

72 MILIONI DI EURO
valore complessivo del contratto

I lavori in corso **Vuoi saperne di più? [Clicca qui](#)**

Nel corso del periodo osservato sono proseguiti i lavori della tratta Lingotto-Bengasi della Metropolitana Automatica di Torino, il cui valore della progettazione esecutiva e costruzione dell'opera è un di quasi **60 milioni di euro**.

Inoltre, sono continuati i lavori di progettazione della linea 2 della metropolitana. Questa presenta una configurazione a "Y" e collegherà 32 stazioni attraverso un percorso complessivo di 27 km, suddiviso in tre tratte principali, come nell'immagine che segue.

SENSITIVE ANALYSIS

Vuoi saperne di più? [Clicca qui](#)

RIPARTIZIONE PER TIPO DI CANALE

● Twitter ↗140% ● Blog

RIPARTIZIONE PER SENTIMENT

↗1350% ● Positivo ↗1988% ● Neutro ● Negativo

RIPARTIZIONE PER GENERE

↗1040% ● Uomini ● Donne

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE = SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Indicatore

Ultimo valore

9 IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE

Mobilità offerta dal trasporto pubblico (km)

38 ■

11 CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

Indicatore

Ultimo valore

Superfici stradali pedonalizzate (m2)

0,54

Vuoi saperne di più? [Clicca qui](#)

[Vuoi saperne di più? Clicca qui](#)

LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

A Torino, dalle 7.30 alle 10.30 di tutti i giorni feriali (sabato escluso), sono vietate la circolazione e la sosta (Codice della Strada art. 158) all'interno dell'area denominata **ZTL Centrale**.

Al fine di evitare assembramenti nei mezzi pubblici, e mantenere il distanziamento sociale presupposto **per evitare il contagio da Covid-19**, in numerose circostanze durante tutto il periodo di riferimento **è stato consentito l'accesso alla ZTL** tramite Ordinanze della Sindaca 18/2020 - 76/2020 - 82/2020 - 94/2020 - 107/2020 - 110/2020.

La gestione dei parcheggi è affidata a GTT S.p.A., che ha in carico sia quelli in superficie a pagamento che i parcheggi sotterranei. Tuttavia, solo alcuni di questi sono gestiti dalla partecipata, mentre altri sono ad appannaggio di soggetti privati.

7.910

posti auto sotterranei
gestiti da GTT

8.200

posti auto sotterranei
gestiti da società private

	Numeri posti auto sotterranei gestiti da GTT	Numeri posti auto sotterranei gestiti da società private
2017	7.933	9.067
2018	8.356	8.793
2019	7.910	8.200

Vuoi saperne di più? Clicca qui

FOCUS SULLA NORMATIVA ANTI-COVID

Il 2020 e lo stato emergenziale dovuto alla pandemia ha condotto ad una velocizzazione di processi in atto da diversi anni. Questo ha rappresentato una vera e propria «Rivoluzione» per i Centri di Servizi al Cliente che hanno riaperto nel mese di giugno con una organizzazione completamente rinnovata. Incoraggiati dalla legislazione emessa dal Governo durante la fase pandemica più acuta, GTT ha proceduto in modo netto nella riorganizzazione dei centri e del sistema di vendita.

E-commerce sistema ordinario

Nel corso del 2020, si è tenuto un incontro organizzato dai **Disability Manager** del Comune di Torino e di GTT, insieme ad alcuni rappresentanti dell'Unione italiana Ciechi di Torino e dell'Associazione Proretinopatici e Ipovedenti. L'obiettivo fu quello di agevolare le persone con disabilità visiva non accompagnate, con il bastone o il cane guida, nell'affrontare situazioni nuove come la salita e la discesa dall'autobus dalla porta posteriore o centrale.

Miglioramento servizi ai clienti

La situazione emergenziale ha condotto a numerose modifiche per la tutela di soggetti più vulnerabili, in uno stato di allerta costante che ha modificato di molto le abitudini dei cittadini.

RECLAMI

Numerosi clienti si sono mossi per richiedere informazioni relative ai possibili rimborsi per gli abbonamenti del trasporto pubblico e di sosta inutilizzati durante il "lockdown".

40.000

richieste d'informazione che solo in minima parte si sono tramutate poi in veri e propri reclami.

Nel 2020 il numero complessivo dei reclami si è ridotto in maniera considerevole rispetto agli anni precedenti. Il dato risulta in linea con la riduzione, legata all'emergenza pandemica, dei passeggeri e delle vendite di biglietti e abbonamenti.

A partire dal 15 di settembre 2020 GTT ha dato risposta alle numerose richieste avviando la procedura di rimborso con l'emissione di voucher corrispondenti al valore degli abbonamenti inutilizzati, validi 12 mesi per l'acquisto di nuovi titoli.

	2018	2019	2020	Delta % 2020/2019	Media reclami al giorno
Superficie (Bus e Tram)	4865	5315	2373	-55%	6,50
Ferrovie	492	569	72	-87%	0,20
Area commerciale	797	409	231	-44%	0,63
Metro	253	274	66	-76%	0,18
Parcheggi	199	220	125	-43%	0,34
Servizi Turistici	11	23	7	-70%	0,02
	6617	6810	2874	-58%	7,87

Fonte: GTT

Oltre a GTT - Gruppo Torinese Trasporti, altre due società contribuiscono al funzionamento dell'intero sistema:

INFRA.TO
infrastrutture per la mobilità

Vuoi saperne di più? Clicca qui

Foto: [Prima mappa della metro di Torino](#) — Al.Radionov

BIKE SHARING

A Torino è attivo il servizio di TOBike, il servizio di bike sharing gestito dalla Città di Torino.

Abbonandosi è possibile prelevare e depositare la bicicletta, tutti i giorni 24 ore su 24, in una delle 140 stazioni presenti in città.

N° stazioni bike sharing presenti:

2016:133

2018:162

2020:140

Vuoi saperne di più? Clicca qui

Nel 2019 sono stati misurati 207 km di piste ciclabili, nell'immagine sono presenti le diverse piste ciclabili e il loro stato dell'arte.

20.869.570 KM

di strade comunali gestite direttamente dalla Città

215 INFRASTRUTTURE gestite direttamente dalla Città
(ponti, cavalcavia, tunnel, ecc..)

	Manutenzione ordinaria su ponti e infrastrutture	Manutenzione straordinaria su ponti e infrastrutture
2017	69 interventi	5 interventi
2018	67 interventi	2 interventi
2019	103 interventi	1 intervento
2020	85 interventi	9 interventi

Parco rotabile circolante 2019**216 TRAM**compresi 22 mezzi storici e
10 cremagliera Sassi Superga**58 VETTURE**

metropolitana

1009 BUSurbani + extraurbani
in esercizio
e 3 da noleggio**40 TRENI****Distribuzione % degli spostamenti per modo di trasporto utilizzato**

	2001	2017	2018
Piedi	23,1	22,3	22,9
Bicicletta	3,8	5,2	4,2
Moto	5,7	3,0	3,1
Auto	57,5	58,6	59,1
<i>Di cui come passeggero</i>	8,0	12,3	9,9
Mezzi pubblici	7,8	7,0	7,0
Combinazione di mezzi	2,3	3,9	3,7

Fonte: Statista.com

Per quanto concerne la mobilità sostenibile in questi ultimi anni si sta sviluppando il trasporto tramite monopattini elettrici a basse emissioni, sia in affitto che acquistabili.

POLITICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Sono le politiche della Città volte alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti.

Il coordinamento delle attività di raccolta di rifiuti e della pulizia delle strade e dei giardini è svolto dal Comune di Torino, mentre lo svolgimento dei servizi, compreso lo smaltimento dei rifiuti, è affidato ad AMIAT S.p.A. (partecipata da FCT Holding).

Nel corso del 2018, 2019 e 2020 lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati della Città di Torino è stato effettuato prevalentemente presso l'inceneritore di TRM S.p.a. in località Gerbido.

**406.161 TONNELLATE
DI RIFIUTI SMALTITI NEL 2020**

diminuiti rispetto alle 437.755,66 tonnellate del 2019 ed alle 450.467,66 del 2018.

Di seguito le percentuali annue di rifiuti riciclati e indifferenziati (in grigio)

Vuoi saperne di più? Clicca qui

Lo smaltimento produce energia elettrica e termica riducendo il combustibile consumato.

- ▶ Energia elettrica prodotta: circa 350.000 MWh
- ▶ Energia termica prodotta: circa 170.000 MWh
- ▶ Combustibile risparmiato per produrre la stessa energia: circa 70.000 tonnellate

La crisi pandemica da Covid-19 e le relative misure per contrastare la diffusione del virus sono state accolte e gestite da differenti prospettive per quanto concerne il personale addetto alla gestione dei rifiuti.

SENSITIVE ANALYSIS **Vuoi saperne di più? Clicca qui**

RIPARTIZIONE PER TIPO DI CANALE

73% Blog 17% Twitter 50% Notizie Online 73% Flickr

RIPARTIZIONE PER SENTIMENT

36% Positivo 77% Neutro 69% Negativo

RIPARTIZIONE PER GENERE

33% Uomini 175% Donne

12 CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI

Indicatori

Ultimo valore

Raccolta differenziata (%)	512
Produzione rifiuti urbani (kg)	54,4
Raccolta residenziale dei rifiuti (%)	26,89

13 LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Isole ecologiche (m2)	7,74
-----------------------	--

Vuoi saperne di più? Clicca qui

Nel perseguimento degli obiettivi, in seguito si mostra un approfondimento sulle modalità di raccolta e si evidenziano i quartieri virtuosi nell'attività di riciclaggio.

438.533

CASSONETTI PORTA A PORTA

continuando il trend che ha visto passare dal 231.059 nel 2018 al 260.080 nel 2019.

I cassonetti stradali, di contro, continuano a decrescere. Nel 2018 si contavano 24.377 cassonetti, mentre nel 2019 il numero già diminuiva a 20.967. Nel 2020 si contano **14.494 cassonetti**, questa decrescita mira a favorire il processo di raccolta differenziata porta a porta.

1.624.580 UTENZE RAGGIUNTE DALLA RACCOLTA RIFIUTI

Le utenze sono composte da abitanti residenti e da utenti equivalenti (ospiti di strutture alberghiere, studenti fuori sede, etc...), che contribuiscono alle produzioni reali di rifiuti.

Si propone una tabella con l'intento di indagare la sensibilità al riciclaggio dei cittadini, dettagliando i diversi quartieri.

Circoscrizione		Quartiere	AB (RES) + AB(EQV)	% RD 2019	%RD 2020	Δ 2019 - 2020
CIRC 01	Q01	Centro Storico	<i>Non disponibile</i>	45,60%	44,80%	-0,80%
	Q03	Crocetta	74.717	57,60%	62,70%	5,10%
CIRC 02	Q11	S. Rita	83.699	36,80%	60,70%	23,90%
	Q12	Mirafiori Nord	57.879	57,20%	56,50%	-0,70%
	Q23	Mirafiori Sud	77.021	50,80%	52,70%	1,90%
CIRC 03	Q04	S. Paolo	52.130	32,30%	53,00%	20,70%
	Q05	Cenisia e Cit Turin	69.389	32,10%	39,70%	7,60%
	Q13	Pozzo Strada	83.193	<i>Non disponibile</i>	60,00%	-
CIRC 04	Q06-P1	Campidoglio	22.384	63,60%	59,70%	-3,90%
	Q06-P2	San Donato	<i>Non disponibile</i>	33,30%	32,50%	-0,80%
	Q14	Parella	69.124	61,30%	58,10%	-3,20%
CIRC 05	Q15	Lucento e Vallette	63.909	55,00%	52,50%	-2,50%
	Q16/17-P1	Madonna di Campagna	56.553	55,80%	53,70%	-2,10%
	Q16/17-P2	Circoscrizione 5 stradale	<i>Non disponibile</i>	30,40%	31,60%	1,20%
CIRC 06	Q18	Barriera di Milano	<i>Non disponibile</i>	31,20%	30,70%	-0,50%
	Q19	Rebaudengo e Falchera	55.397	54,70%	52,40%	-2,30%
	Q20	Regio Parco e Barca Bertolla	54.796	57,50%	54,70%	-2,80%
CIRC 07	Q07	Aurora, Rossini e Valdocco	68.397	39,00%	52,30%	13,30%
	Q08	Vanchiglia, Vanchiglietta	<i>Non disponibile</i>	51,80%	38,50%	-13,30%
	Q21	Madonna del Pilone	21.718	62,10%	63,40%	1,30%
CIRC 08	Q02	S. Salvario	<i>Non disponibile</i>	27,20%	34,60%	7,40%
	Q02-P	S. Salvario PAP	47.727	59,50%	61,00%	1,50%
	Q22	Borgo Po e Cavoretto	34.697	64,50%	66,60%	2,10%
	Q09	Nizza	63.682	57,00%	52,00%	-5,00%
	Q10	Lingotto	61.671	49,40%	61,90%	12,50%

Di seguito, l'andamento complessivo della Città:

I servizi di pulizia delle strade si dividono in due tipologie di intervento:

- spazzamento meccanizzato
- spazzamento manuale.

**599.003 KM
GESTITI DA AMIAT**

Il servizio di pulizia delle strade, spazzamento meccanizzato, gestiti da AMIAT, sono stati operati come segue:

PROGETTI ATTIVI

Opera nell'obiettivo di trasformare Torino in una città a rifiuti zero attraverso una serie di attività:

- Completare l'estensione del servizio della raccolta rifiuti porta a porta da circa il 50% della popolazione attiva a tutta la città
- Avvio di campagne di sensibilizzazione verso il tema
- Mettere a disposizione della città l'applicazione Junker
- Creazione di nuove filiere e posti di lavoro generati dal recupero, ricondizionamento, conversione e riutilizzo dei materiali recuperati
- Creazione di una filiera economica locale basata sul trattamento ecologico della frazione organica dei rifiuti

POLITICHE PER LA CURA DEL VERDE

Le politiche per la cura del verde si occupano della valorizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e dei parchi cittadini e sono in capo al Comune di Torino.

SENSITIVE ANALYSIS

Vuoi saperne di più? [Clicca qui](#)

RIPARTIZIONE PER TIPO DI CANALE

RIPARTIZIONE PER SENTIMENT

RIPARTIZIONE PER GENERE

[Vuoi saperne di più? Clicca qui](#)

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE = SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

[Vuoi saperne di più? Clicca qui](#)

11 CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

Indicatori

PM2,5 (µg/m³)

Ultimo valore

23 ●

PM10 (µg/m³)

33,8

Inquinamento acustico (numero)

14,6

Biossido di Azoto (NO₂) (µg/m³)

43,5

12 CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI

Popolazione esposta a rischio di alluvione (%)

45,7 ●

15 VITA SULLA TERRA

CO₂ (Tonnellate)

29,48

Verde urbano fruibile (m²)

22,17

[Vuoi saperne di più? Clicca qui](#)

28 MILIONI DI M²

densità di verde della Città di Torino

**43.000 NUOVI
ALBERI**

Al piano di forestazione urbana della Città di Torino si aggiungeranno entro la fine dell'anno **15.000** alberi e altrettanti entro i primi mesi del 2021, oltre ai 3.000 piantati la scorsa primavera nel Parco Piemonte, frutto della Convenzione con Azzeroco2 e con il contributo economico di Mellin.

Questi si sommano alle **10.000 piante** messe a dimora un anno fa (7.000 al Parco Stura e 3.000 al Parco Colonnetti)

9.705.200 M²
AREE NATURALI PROTETTE

con una densità di verde sulla superficie comunale pari a **7,5 m²**

Secondo il rapporto di benessere equo-sostenibile realizzato dall'ISTAT, Torino è tra le 11 città in cui è concentrato

**IL 50% DEL VERDE PRESENTE
IN ITALIA**

La superficie di verde urbano è in continua crescita:

- ▶ 2016: 16.605.966 m²
- ▶ 2017: 19.612.596 m²
- ▶ 2018: 19.840.807 m²

Nel periodo considerato, non vi è stato un discostamento determinante

	2016	2017	2018	2019	2020
Piantamenti	1.680	2.226	2.371	11.084	17.790
Abbattimenti	850	1.303	1.405	1.995	1.240

Vuoi saperne di più? Clicca qui

La Città si occupa anche del mantenimento di

275 aree giochi

54 aree cani

Alla manutenzione del verde con gli addetti della Città contribuiscono anche i dipendenti dell'AMIAT.

La città è attenta anche all'**inquinamento acustico**, per il quale non si rilevano particolari criticità, e svolge attività di controllo e vigilanza sul territorio comunale.

Numero di controlli del rumore effettuati per tipo di settore	
Attività produttive (industriali, artigianali o agricole)	20
Attività di servizio e/o commerciali	87
Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie/trasporto collettivo su strada	3
Infrastrutture stradali	11
Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	4
Altro (campane, ascensori, vicinato)	14

La Città svolge controlli anche sulle condizioni territoriali dell'aria.

L'attività di sorveglianza è condotta dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA).

Nel dettaglio, possiamo vedere l'andamento degli ultimi 4 anni rilevati nelle diverse stazioni della città:

Giorni di superamento del limite giornaliero di 50 µg/m³

I periodi di lockdown e la riduzione delle possibilità di circolazione non hanno avuto una grande influenza sui livelli di PM10, che risentono maggiormente delle condizioni meteorologiche dei periodi considerati. Tuttavia, i livelli di riduzione di biossido di azoto riflettono la diminuzione del traffico cittadino. Infatti, nel 2020 le **concentrazioni** di entrambi gli inquinanti sono **diminuite**, su base annua, del 22% per il biossido di azoto e del 6% per il PM10 rispetto alla media dei cinque anni precedenti.

Per ulteriori informazioni:

<https://www.torinospira.it/blog/inquinamento-traffico-covid19/>

ATTIVITA' PRESENTI

Per quanto concerne la cura del verde la città ha vinto un premio ed ha un museo dedicato.

Città degli Alberi: la città è tra le 60 città degli alberi secondo la FAO ed ha ottenuto l'attestato Tree City of the World 2019.

Museo della Frutta: la città presenta un museo interamente incentrato sul tema della biodiversità, al suo interno vi è la collezione pomologica di Francesco Garnier.

Torino 2030: è un progetto a cura della Città di Torino che prevede una serie di azioni volte al miglioramento della città, come Verde Resiliente, che consiste nell'implementazione di due importanti processi di pianificazione volti a sviluppare un'infrastruttura verde capace di rendere Torino sempre più vivibile:

- L'elaborazione del Piano Strategico dell'Infrastruttura Verde, che è uno strumento per mettere a fuoco lo stato attuale del sistema del verde, identificare criticità e opportunità e mettere a punto strategie e priorità per orientare gli investimenti futuri e la gestione del sistema
- L'elaborazione del Piano di adattamento ai cambiamenti climatici, il quale avrà importanti ricadute proprio sul sistema del verde urbano in quanto soggetto ai futuri scenari, ma anche protagonista delle azioni di adattamento volte a mitigare i rischi degli stessi mutamenti climatici

NOTA METODOLOGICA E PIANO DI DIFFUSIONE

Per spiegare i risultati di gestione realizzati per il territorio nel 2020 dalla Città e dal suo gruppo, società ed enti Strumentali, il Comune di Torino ha scelto di redigere il Bilancio POP: lo strumento che favorisce la trasparenza, l'accessibilità e il dialogo con i cittadini e tutti i portatori di interesse del Gruppo comune di Torino.

OBIETTIVI DEL BILANCIO POP

Il documento è redatto con lo scopo di mostrare la rendicontazione economico-patrimoniale e richiede un percorso specifico di realizzazione che coinvolge tutte le funzioni comunali. L'impostazione mira alla chiarezza e alla comprensibilità nell'intento di definire i diversi portatori di interesse, raccogliere le competenze in campo al gruppo pubblico municipale, definire la forma grafica e il tipo di linguaggio, tenendo conto delle caratteristiche dei potenziali lettori.

Inoltre, è approfondita l'analisi dell'incidenza sui bisogni legata a fattori di allocazione delle risorse, realizzazione del documento tenendo conto di differenti aspetti della letteratura scientifica sul tema e di un confronto sulla prassi di realizzazione. In particolare, in relazione alla presentazione dei dati di contesto, il documento si basa sui six capitals: capitale naturale, capitale sociale e relazionale, capitale intellettuale, capitale umano, capitale finanziario, capitale manifatturiero.¹

Il contesto è stato descritto partendo dalle analisi statistiche del Sole 24 Ore e di Forum PA, che rappresentano l'andamento delle città rispetto agli altri capoluoghi di provincia italiani. Questi hanno funzione di benchmark² per comprendere ed analizzare risultati di tipo non economico. Il contesto di riferimento è arricchito da risultati statistici per rappresentare la realtà complessa in cui il gruppo pubblico municipale opera. In aggiunta, è stata considerata l'Agenda 2030 sottoscritta dalle nazioni facenti parte dell'ONU che permette di comprendere il livello della città in relazione ad alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG's) attraverso indicatori definiti dall'AICCRE per le municipalità italiane capoluogo di provincia.³

Questo ha consentito di individuare le necessità informative attraverso l'analisi delle opinioni (sensitive analysis) dei cittadini, espresse dalla popolazione su ciascun ambito o attraverso i picchi di interazione sui social (facebook, twitter, youtube, ed in generale su blog e siti internet).⁴

Numerosi esempi sono riportati nel corso dell'intero documento, con grafici che rappresentano la percezione positiva, negativa o neutra, i principali canali di comunicazione su cui la popolazione interagisce, il genere e le tematiche maggiormente dibattute che hanno fornito un orientamento volto a dare priorità alle informazioni fornite.^{5 6}

L'interazione durante l'anno tra amministrazione e cittadini attraverso comunicati stampa ripresi dai social che richiamano le principali attività strategiche ha di fatto avviato un processo di cambiamento del processo decisionale e di orientamento delle scelte che ha portato a un'incidenza anche sui contenuti del report portando a una rappresentazione dialogica dei risultati fortemente condizionata dai bisogni reali informativi.

Il bilancio POP mette in evidenza gli obiettivi strategici raggiunti, attraverso il confronto con quanto inserito nel bilancio di previsione per il 2020. L'incidenza della spesa e la ripartizione delle responsabilità con il gruppo consolidato guidano la narrazione.

1 Cohen, S., & Karatzimas, S. (2015). Tracing the future of reporting in the public sector: introducing integrated popular reporting. *International Journal of Public Sector Management*.

2 Biancone, P. P., Secinaro, S., & Brescia, V. (2018). The accounting innovation by welfare indicators. *Economia Aziendale Online*-, 9(2), 127-174.

3 <https://www.aiccre.it/sdg-2030/>

4 Brescia, V. (2020). SMART CITY E CITIZEN PARTICIPATION. Strumenti, governance e performance. Franco Angeli.

5 Biancone, P. P., Secinaro, S., & Brescia, V. (2020). Popular Financial Reporting: A New Information Tool for Local Public Groups. In *Financial Determinants in Local Re-Election Rates: Emerging Research and Opportunities* (pp. 129-175). IGI Global

6 Biancone, P., Secinaro, S., Brescia, V., & Iannaci, D. (2019). The Popular Financial Reporting between Theory and Evidence. *International Business Research*, 12(7).

Grossi G., Biancone P., Secinaro S., Brescia V. (2021). Dialogic Accounting through Popular Reporting and Digital Platforms, *Meditari Accountancy Research*.

Il Bilancio POP è certificato dal Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, che, grazie all'attività di un team di ricercatori, ha verificato la congruità dell'approccio applicato ai contenuti.

PIANO DI DIFFUSIONE

Al fine di diffondere le informazioni presenti i contenuti del Bilanci POP alla cittadinanza, amministrazioni, enti e altri soggetti interessati, è prevista una serie di appuntamenti e mezzi di seguito esplicitati. Lo scopo del documento è quello di responsabilizzare la popolazione coinvolgendola nella valutazione dei risultati del Gruppo Consolidato del Comune.

La diffusione avviene sia in versione digitale attraverso

- i social media della Città di Torino,
- il sito istituzionale legato al Bilancio <http://www.comune.torino.it/bilancio/> la versione cartacea.

L'attività comprende anche la:

- ▶ condivisione del POP Report attraverso media, portale istituzionale della Città, Informagiovani, canali social gestiti dalla Città, Asl, Anagrafe e Posta.
- ▶ condivisione del documento sulla pagina social istituzionale della Sindaca
- ▶ invio del documento ai principali Enti coinvolti nell'erogazione dei servizi pubblici e ai dipendenti del Gruppo Consolidato.
- ▶ consegna del documento agli amministratori della Città, delle Circoscrizioni e del Gruppo Consolidato.
- ▶ condivisione verso i propri iscritti agli Ordini Professionali del Piemonte.
- ▶ condivisione alle Direzioni delle ASL territoriali di condivisione del documento verso i dipendenti.
- ▶ rappresentazione dei risultati al Salone del Libro di Torino

BILANCIO POP

APPROFONDIMENTI

1° premio "Cresco Award 2020 - Città sostenibili" nella categoria ecosistemi circolari - comuni oltre i 100.00 abitanti, con il progetto "Economia circolare: nuovi strumenti per i cittadini"

[Per ulteriori approfondimenti -> click qui](#)

1° posto "Covenant of Mayors 2020" nella categoria delle grandi città, per aver dimostrato un crescente impegno per attuare la transizione energetica e agire sul clima [Per ulteriori approfondimenti -> click qui](#)

Finalista come "Capitale verde europea 2022"

[Per ulteriori approfondimenti -> click qui](#)

Eletta "Città Creativa UNESCO" per il Design 2014. Unica città italiana insieme ad altre nel mondo [Per ulteriori approfondimenti -> click qui](#)

Riconoscimento come "Tree City of the World 2019", per aver fatto della messa a dimora di alberi e della loro cura una priorità

[Per ulteriori approfondimenti -> click qui](#)

7° posto come città più bella da vedere in Italia secondo la classifica Travel Blogger 2020

[Per ulteriori approfondimenti -> click qui](#)

Eletta "Città del Cinema 2020" [Per ulteriori approfondimenti -> click qui](#)

Torino ottiene la sede del Centro per la Ricerca su automotive, l'aerospazio e l'intelligenza artificiale.

Approvato il testo che indica Torino come la sede del Centro italiano di ricerca per l'automotive e l'aerospazio per l'intelligenza artificiale. Questo riconosce alla Città una radice importante verso due settori trainanti della manifattura e spinge oltre le tradizionali tecnologie, come l'intelligenza artificiale. [Per ulteriori approfondimenti -> click qui](#)

Universiade invernale del 2025

La città si è aggiudicata l'Universiade invernale del 2025. La candidatura, su spinta del Centro Universitario Sportivo torinese, riporterà l'evento sportivo nella città dopo l'ultima volta, nel 2007. [Per ulteriori approfondimenti -> click qui](#)

Torino ATP Finals 2021/2025

Torino ospiterà uno tra i più importanti tornei di tennis del circuito ATP. Il Torneo internazionale vedrà gli 8 migliori tennisti al mondo contendersi il titolo di Maestro nelle Nitto ATP Finals.

La portata dell'evento sportivo è paragonabile a quella delle Olimpiadi del 2006. Dal 14 al 21 novembre il PalaAlpitur sarà la sede dell'evento, la più grande arena sportiva al coperto d'Italia.

[Per ulteriori approfondimenti -> click qui](#)

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE=SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

L'Agenda 2030 è un programma di azione delle Nazioni Unite contenente gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) per equilibrare e intervenire su aspetti economici, ecologici e sociali.

L'iniziativa, condivisa dagli Stati Membri delle Nazioni Unite, ha preso piede a partire dal settembre 2015, ed è valida per tutti i Paesi del mondo, indipendentemente dal loro status di Paesi in via di sviluppo, emergenti o sviluppati.

L'Agenda 2030 è rivolta al livello nazionale di ciascun Paese. Tuttavia, è allo stesso modo rilevante per i livelli regionali e locali, senza i quali gli obiettivi del governo spesso non potrebbero essere raggiunti. E' composta da 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile declinati in 169 target, il cui raggiungimento è basato su cinque concetti chiave:

1. **Persone.** Eliminare fame e povertà in tutte le forme, garantire dignità e uguaglianza.
2. **Prosperità.** Garantire vite prospere e piene in armonia con la natura.
3. **Pace.** Promuovere società pacifiche, giuste e inclusive.
4. **Partnership.** Implementare l'Agenda attraverso solide partnership.
5. **Pianeta.** Proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future.

Ad oggi è declinata per le principali città italiane da AICCRE, in collaborazione con la Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), la Bertelsmann Stiftung e l'Associazione nazionale degli enti locali tedeschi Deutscher Statetag (DST).

I temi di carattere generale della Città di Torino saranno presentati di seguito, mentre quelli riconducibili ad una specifica politica o servizio della città saranno presentati nel capitolo dedicato. I dati forniti sono gli ultimi disponibili sulla piattaforma "SDG Portal for Italy".

L'obiettivo di sostenibilità per la Città di Torino è definito da un massimo di 5 indicatori, di cui si rappresentano gli ultimi valori disponibili e solo per quelli mappati negli anni precedenti, si definisce l'andamento come segue:

- un cerchio verde per miglioramenti nel breve periodo
- ▶ un triangolo giallo per performance invariate
- un quadrato rosso per valori in peggioramento

Per ulteriori informazioni si rimanda a: <https://sdg-portal.it/it/torino>

TORNA ALLA
PAGINA
PRECEDENTE

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

2 SCONFIGGERE LA FAME

Entro il 2030, le Nazioni Unite operano per garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche agricole che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a mantenere gli ecosistemi. Di conseguenza, l'obiettivo è anche rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino progressivamente il territorio e la qualità del suolo.

Inoltre, l'ONU segue il proposito di porre fine a tutte le forme di malnutrizione, raggiungendo, entro il 2025, gli obiettivi concordati a livello internazionale sulla nutrizione dei bambini sotto i 5 anni di età, sul soddisfare le esigenze nutrizionali di adolescenti, donne in gravidanza e in allattamento e persone anziane.

3 SALUTE E BENESSERE

L'indicatore relativo agli incidenti stradali mostra uno degli obiettivi dell'Agenda 2030, quello di dimezzare il numero di decessi a livello mondiale e le lesioni da incidenti stradali. Ogni 1000 abitanti di Torino, 5.2 sono interessati da questo evento

Inoltre, entro il 2030, il fine è quello di ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione e il trattamento e promuovere la salute mentale e il benessere.

Infine, uno degli scopi degli obiettivi di sostenibilità è ridurre la mortalità di neonati e bambini sotto i 5 anni di età. L'indicatore riporta il numero di mortalità ogni 1000 nascite.

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE**6 ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI**

L'indicatore perdite di rete misura la percentuale del volume dell'acqua immessa in rete che viene persa. Infatti, tra gli obiettivi delle Nazioni Unite vi è aumentare sostanzialmente l'efficienza idrica da utilizzare in tutti i settori, al fine di ridurre in modo sostanziale il numero delle persone che soffrono di scarsità d'acqua.

A Torino, una cifra vicina al 100% della popolazione residente è collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane. Lo stesso vale per la rete fognaria.

7 ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

Una delle finalità dell'accordo è quella di aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale. Per Torino, sono 0.36 i kW di potenza solare termica e fotovoltaica è stata installata su edifici pubblici ogni 1.000 abitanti.

8 LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

Il primo indicatore del punto 8 dell'Agenda 2030 intende sostenere la crescita economica pro-capite a seconda delle circostanze nazionali. In particolare, informa sul fatto che ogni cittadino guadagna in media 23,222€ all'anno.

Per quanto riguarda i NEET (acronimo inglese per usato per indicare i giovani non impegnati nello studio, o nel lavoro o nella formazione), l'intento è quello di ridurre sostanzialmente la percentuale di giovani disoccupati, anche attraverso istruzione o formazione. Lo stesso vale per l'indice di uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione.

10 RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE

L'indice di GINI è monitorato al fine di assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze, eliminando leggi, le politiche e le pratiche discriminatorie e promuovere una legislazione appropriata, politiche e azioni in questo senso. Il coefficiente GINI, o indice GINI, è calcolato su base familiare, attribuendo ad ognuna di esse il reddito equivalente

11 CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

La qualità dell'abitazione è data dal numero di individui per ogni mille abitanti che vivono in abitazioni senza gabinetto. L'indicatore è atto a garantire a tutti l'accesso ad un alloggio e servizi di base adeguati, sicuri e convenienti e l'eliminazione delle baraccopoli.

Tra gli obiettivi per rendere le città e le comunità sostenibili c'è quello di ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero di persone colpite e ridurre sostanzialmente le perdite economiche rispetto al prodotto interno lordo globale, causati da calamità.

Infine, l'ultimo indicatore dell'agenda 2030 ha la finalità di incoraggiare le imprese ad adottare politiche sostenibili e ad integrare le informazioni di sostenibilità nel loro ciclo di relazioni.

16 PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE

L'indicatore della partecipazione elettorale alle politiche persegue l'obiettivo di assicurare un reattivo, inclusivo, partecipativo e rappresentativo processo decisionale a tutti i livelli.

Invece, l'efficienza dei tribunali mira a sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli.

17 PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI

Il numero di cooperative sociali è utilizzato come indicatore per raggiungere l'obiettivo di migliorare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, costituendo partenariati multi-stakeholder che mobilitano e condividono le conoscenze, le competenze, le tecnologie e le risorse finanziarie, per sostenere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo.

Le risorse naturali

La Città di Torino ha ottenuto la certificazione relativa alla normativa internazionale UNI ISO 50001, al termine di un percorso di lavoro iniziato nel 2019. La certificazione, fornita da un ente esterno alla Città, ha tenuto in considerazione l'analisi tecnica ed economica dei consumi (combustibili ed energia elettrica) di un insieme di edifici, patrimonio della Città.

L'attività ha richiesto la strutturazione ex novo di un Sistema di Gestione Energetica, inoltre la Città ha attivato un Sistema Integrato di Qualità e Management Energetico.

Lungo questo complesso e articolato iter, l'ufficio di Energy Management coordinato dall'Area Facility Management della Divisione Patrimonio, è stato affiancato dall'Ufficio Sistema Gestione Qualità, e ha usufruito del supporto della Divisione Servizi Tecnici, dei dirigenti degli edifici esaminati e della collaborazione del Gruppo Iren.

Si è dato così vita ad un Sistema Integrato Qualità (certificazione conseguita dalla Città a partire dal 2008 e costantemente implementato) ed Energy Management, che garantirà così il processo di miglioramento continuo anche sulle prestazioni energetiche, che comprenda l'efficienza, l'uso e il consumo energetico.

Il processo è stato condotto a partire dal contesto in cui opera l'organizzazione come di seguenti rappresentato:

Come effetto positivo indotto si registra una maggior diffusione di informazione, formazione e coinvolgimento dei dipendenti comunali sul tema dell'efficientamento energetico a tutti i livelli della organizzazione.

Enti pubblici vigilati ed enti di diritto privato controllati

Infratrasporti.to s.r.l.: La società Infratrasporti.to si occupa della gestione dell'intero ciclo di attività di ingegnerizzazione, dalle indagini e studi di fattibilità, fino alla gestione della direzione dei lavori e dei collaudi dei trasporti. InfraTo ha per oggetto la proprietà e la gestione delle infrastrutture, nonché le attività di engineering, di progettazione, di costruzione e sviluppo impianti, sistemi ed infrastrutture, anche ferroviari, per i sistemi di trasporto delle persone e delle merci, sia pubblici che privati

Link: <https://www.infrato.it/>

Soris s.p.a.: La Società Riscossioni (Sorìs) si occupa della riscossione della Città di Torino e della Regione Piemonte

Link: <https://www.soris.torino.it/>

AFC Torino s.p.a.: La società AFC Torino si occupa della gestione dei servizi cimiteriali cittadini. La società si occupa delle attività amministrative, dei trasporti funebri, delle operazioni di sepoltura della pulizia e manutenzione del verde cimiteriale, del controllo degli accessi e della viabilità interna e delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare

Link: <http://www.cimiteritorino.it/>

SMAT s.p.a.: La Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) si occupa del servizio idrico integrato attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione di fonti diversificate di approvvigionamento idrico, impianti di potabilizzazione tecnologicamente avanzati, impianti di depurazione e riuso delle acque reflue urbane, reti di raccolta, depurazione e riuso ed impianti di cogenerazione e recuperi energetici

Link: <https://www.smatorino.it/>

CAAT s.e.p.a.: Il Centro Agro Alimentare di Torino (CAAT) si occupa del mercato dei prodotti agro alimentari. La mission della società è garantire ai Commercianti, Grossisti, Produttori Agricoli ed anche ai consumatori finali la migliore fruibilità ed opportunità di acquisto di ortofrutta freschissima

Link: <https://www.caat.it/it>

Farmacie Comunali Torino s.p.a.: La società Farmacie Comunali Torino si occupa della gestione delle 34 farmacie comunali torinesi, della farmacia comunale di San Maurizio Canavese, delle tre farmacie comunali di Chieri e della farmacia comunale di Villastellone

Link:

<https://www.farmaciecomunaltorino.it/>

Principali aziende no profit

Museo Nazionale del Cinema Torino: Il museo è ospitato all'interno della Mole Antonelliana, si occupa della promozione, conservazione, documentazione dei materiali e delle opere che si riferiscono alla storia ed alla tecnica della fotografia, della cinematografia e dei nuovi linguaggi multimediali, oltre alla realizzazione di Film Festival tematici divenuti oramai appuntamenti fissi del panorama cittadino

Link: www.museocinema.it

Fondazione Teatro Regio Torino: La Fondazione Teatro Regio si occupa della diffusione dell'arte musicale realizzando in Italia e all'estero spettacoli lirici, di balletto e concerti, dell'educazione musicale della collettività, della gestione dei teatri ad essa affidati

Link: <https://www.teatroregio.torino.it/>

Fondazione Teatro Stabile: La Fondazione Teatro Stabile si occupa di produrre, rappresentare ed ospitare, con carattere stabile e continuativo e nelle sedi teatrali direttamente gestite, spettacoli di prosa, di danza di teatro musicale di alto livello artistico

Link: <https://www.teatrostabiletorino.it/>

Fondazione Torino Musei: La Fondazione Torino Musei si occupa della conservazione, manutenzione e valorizzazione di organismi, nonché della gestione e valorizzazione di organismi, attività culturali e musicali. I musei che fanno parte della Fondazione sono la GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte Antica ed il MAO - Museo d'Arte Orientale. Alla Fondazione Torino Musei afferisce inoltre Artissima s.r.l., società a cui è demandata la gestione di Artissima - Fiera d'Arte Contemporanea, una delle più importanti fiere italiane di arte contemporanea

Link:

<https://www.fondazionetorinomusei.it/it>

Fondazione Torino Wireless: La Fondazione Torino Wireless si occupa di promuovere la creazione nella Regione Piemonte di un distretto tecnologico, in cui viene attivata una strategia di rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

Link: <https://www.torinowireless.it/>

Consorzio Intercomunale Torinese: Il CIT - Consorzio Intercomunale Torinese presta servizi di promozione, di studio, di gestione nei confronti dell'urbanistica, dell'edilizia, dei lavori pubblici, dell'edilizia residenziale pubblica e dei servizi pubblici

Link: <https://www.cit-torino.it/>

Crediti del Gruppo Consolidato (evidenziando la tipologia di servizio erogato) per l'anno 2019:

I crediti fanno parte dell'Attivo Circolante. I crediti sono prestazioni di servizi o cessioni di beni dal Gruppo Pubblico Consolidato ai clienti per cui non è ancora avvenuto il pagamento.

Nel gruppo pubblico sono ripartiti tra diversi soggetti dove la maggior parte è dovuta alla Città, a Smat e a Iren.

Debiti del Gruppo consolidato (evidenziando la tipologia di servizio erogato 2019)

I debiti del gruppo pubblico sono impegni a restituire in futuro denaro avendo già ricevuto, una prestazione di servizio o avendo acquisito un bene utile per la realizzazione delle attività pubbliche. Nel gruppo pubblico sono ripartiti tra diversi soggetti dove la maggior parte è dovuta alla Città.

Rapporto Crediti/Debiti 2019

Conto Economico consolidato 2019

Il Conto Economico del Gruppo Consolidato della Città di Torino presenta un risultato della gestione operativa pari a -368,347 Milioni di Euro, al netto: dei proventi e degli oneri finanziari (-113,337 Milioni di Euro), delle rettifiche di valore per attività finanziarie (0,845 Milioni di Euro), dei proventi e degli oneri straordinari (15,832 Milioni di Euro).

Presentano, quindi un risultato d'esercizio ante imposte pari a -465,007 Milioni di Euro, peggiorato rispetto al 2018 in cui il valore era pari a 200,516 Milioni di Euro. Il risultato dopo le imposte è pari a 526,201 Milioni di Euro in negativo, a differenza della precedente gestione in cui il risultato era pari a 130,800 Milioni di Euro.

Risultato della gestione operativa del Gruppo consolidato nel 2019 è negativo per 368,347 milioni di €.

Fonte: Direzione Partecipazioni Comunali Città di Torino

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

Principali entrate tributarie a carico dei cittadini

Elenco e descrizione terminologia, indicazione eventuale vincoli di spesa dell'entrata

IMU/ICI = imposta municipale propria: imposta che colpisce il possesso di un immobile diverso dall'abitazione principale. L'IMU è il principale tributo che contribuisce all'erogazione dei servizi indivisibili prodotti dalla Città.

TARI/TARES = Tassa rifiuti: dovuta da chi ha la proprietà di un immobile a qualsiasi titolo o da chi vi risiede. È versata in maniera proporzionale in base a tariffe stabilite dal Comune. Questa entrata serve per far fronte alle spese per la gestione del ciclo dei rifiuti.

TASI = Tassa per i servizi indivisibili: tributo istituito dal 2014 volto a finanziare servizi comunali indivisibili come polizia locale, viabilità, manutenzione del verde pubblico, del patrimonio storico, e culturale, pubblica illuminazione, socioassistenziali ecc. Il tributo viene pagato da chi possiede o detiene, a qualsiasi titolo, fabbricati (rurali ed urbani), compresa l'abitazione principale, e aree edificabili.

Addizionale Comunale all'IRPEF = le addizionali comunali sono applicate per i lavoratori dipendenti e per tutti coloro che ne sono assoggettati, nelle buste paga di fine mese o direttamente nella dichiarazione dei redditi. Serve a finanziare una parte dei servizi erogati dal Comune in seguito alla crescente autonomia finanziaria definita dal federalismo fiscale.

Altre entrate tributarie a carico dei cittadini e residenti

Installazione mezzi pubblicitari = canone su iniziative pubblicitarie, volto al rilascio delle autorizzazioni e commisurato alla dimensione del mezzo adottato (cartelloni pubblicitari). I canoni vanno a coprire i costi amministrativi di autorizzazione comunale e vigilanza previsti per le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente oltre, ove richiesto, la loro affissione e rimozione.

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

Imposta di soggiorno = imposta comunale pagata in base al numero di giorni in cui un turista alloggia in una struttura alberghiera in proporzione alla tipologia/numero di stelle dell'hotel o residenza. È destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive (hotel/residenze), la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché i relativi servizi pubblici locali.

Fondo di solidarietà comunale = fondo alimentato dai Comuni con una parte del gettito IMU e redistribuito su base perequativa per ridurre le differenze tra le capacità fiscali e il fabbisogno standard di ciascun Comune.

Fondo sperimentale di riequilibrio = Fondo triennale alimentato dal gettito o da quote del gettito della fiscalità immobiliare e imposte legate al trasferimento di proprietà immobiliari (cedolare secca sugli affitti, imposta sul reddito delle persone fisiche legate al possesso di proprietà immobiliari o terreni, imposte ipotecarie, catastali e di bollo). Destinate ad accompagnare in forma equilibrata le spese fondamentali (fabbisogno standard dei servizi essenziali che devono essere garantiti alla popolazione).

Emergenza Covid-19: risorse e trasferimenti correnti

La situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ha comportato la necessità di un sostegno finanziario agli enti territoriali.

I fondi ministeriali stanziati durante lo stato di emergenza sono stati creati per assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza. Questa operazione si è resa necessaria per garantire agli enti locali ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica. Determinate risorse sono state stanziare per ristorare i Comuni di specifiche perdite di gettito causate dall'emergenza epidemiologica, ed in particolare:

Fondi a copertura maggiori spese

FONDI A COPERTURA MAGGIORI SPESE		
Descrizione	Importo nazionale (in milioni di €)	Quota assegnata al Comune di Torino
Misure urgenti di solidarietà alimentare	400 + 400	9.248.024,80 €
Sanificazione	65	928.991,42 €
Straordinari polizia locale	10	142.819,79 €
Centri estivi	150	2.067.358,06 €
Buoni viaggio	35	1.555.702,00 €
TOTALE risorse per l'anno 2020 per ristori maggiori spese	1564	13.942.896,07 €

- **Misure urgenti di solidarietà alimentare:** il fondo è stato costituito al fine di adottare misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che necessitano di aiuto per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
- **Fondo per le spese di sanificazione e disinfezione dei locali degli enti locali:** elargito per il concorso al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, a rischio di contagio da Covid-19.
- **Straordinari Polizia locale:** per contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario delle risorse della polizia locale direttamente impegnate nel contenimento del contagio da Covid-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale.
- **Fondo per le politiche della famiglia (Centri estivi):** istituito allo scopo di destinare una quota di risorse ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, nonché allo scopo di contrastare con iniziative mirate la povertà educativa.
- **Buoni viaggio:** Erogati al fine di permettere ai cittadini con impossibilità di spostamento o con patologie accertate di usufruire dei servizi di tassisti e noleggiatori con conducente aderenti all'iniziativa, per i propri spostamenti.

Fondi a copertura minori entrate

FONDI A COPERTURA MINORI ENTRATE		
Descrizione	Importo nazionale (in milioni di €)	Quota assegnata al Comune di Torino
Fondo Funzioni fondamentali Enti Locali - 1° quota	3.000	57.708.153,40 €
Fondo Funzioni fondamentali Enti Locali - 2° quota	400	5.282.128,77 €
Fondo Funzioni fondamentali Enti Locali - 3° quota	820	4.782.517,59 €
	4.220	67.772.799,76 €

Il **Fondo Funzioni fondamentali Enti Locali** è istituito per assicurare una distribuzione equa delle risorse ai comuni, con la finalità di mettere in sicurezza gli equilibri degli enti locali, in ragione della crisi finanziaria provocata dall'emergenza Covid-19.

FONDI A COPERTURA MINORI ENTRATE		
Descrizione	Importo nazionale (in milioni di €)	Quota assegnata al Comune di Torino
IMU-settore turistico	76,55+ 85,95+ 101,6	€ 1.034.751,32
Imposta di soggiorno	100 + 300	€ 5.693.406,18
TOSAP-COSAP	92,5+76,88	€ 13.156.973,96
TOTALE fondi a copertura minori entrate	833	€ 19.885.131,46

- **Esenzione della prima e della seconda rata IMU:** un Decreto Ministeriale ha istituito il Fondo che ha permesso ai comuni il ristoro delle minori entrate per l'abolizione della rata IMU 2020.
- **Ristoro per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno:** a seguito della creazione del fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
- **TOSAP/COSAP:** con il termine COSAP si intende il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, invece con il termine TOSAP si fa riferimento alla Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

Descrizione	2018	2019	2020
Totale fondi e accantonamenti	116,18	731,12	100,60

SERVIZI CIVICI

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

Le numerose limitazioni alle strutture pubbliche, a causa della situazione emergenziale, hanno permesso un aumento dell'uso dei servizi di e-gov, denominato anche accesso non tradizionale. Il numero di certificati emessi on line è aumentato dai 119.926 del 2019 ai 149.401 del 2020. Si segnala anche un aumento nel numero di pratiche iscrizione pervenute tramite mail, PEC, fax, raccomandata. L'aumento è stato dal 51,84 % del 2019 al 54,36% del 2020 per quanto concerne le immigrazioni. Invece, aumento di più di 6 punti percentuali per quanto riguardano i cambi di indirizzo, passando dal 44,86% del 2019 al 51,01% del 2020.

Anche per quanto concerne, gli altri servizi si misura un aumento nel servizio online, come riportato dalla tabella:

Servizio	2019	2020
n° prenotazioni di pubblicazioni on line	352	2.319
n° certificati di stato civile prenotati on line	36.920	61.324

Per quanto riguarda la gestione delle consultazioni elettorali, il numero di nomine è complessivamente diminuito.

Ruolo	2019	2020
Scrutatori effettivi	3.746	2.871
Scrutatori supplenti	1.856	1.370
Delegati del sindaco	246	246

Nel corso del 2020 è rimasto stabile il numero degli scrutatori iscritti all'Albo. Le cancellazioni sono aumentate da 717 del 2019 alle 1.494 del 2020, mentre le iscrizioni sono aumentate da 692 a 1.489. Il numero di tessere elettorali emesse per i cittadini per il 2020 è stato di 29.537, accresciuto rispetto alle 25.735 del 2019.

Ulteriori servizi sono stati rilasciati dal servizio anagrafico. In particolare, è aumentato il numero di certificati inviati per posta a privati, dai 5.490 del 2019 ai 9.700 del 2020. Mentre è diminuito il numero di quelli inviati per via informatica agli enti pubblici, dai 31.633 del 2019 ai 22.239 del 2020. A causa della pandemia non sono state contattate coppie per le nozze d'oro. Per sopperire a questo sono state inviate 3.075 lettere celebrative dalla sindaca.

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

POLITICHE DI SMART CITY, INNOVAZIONE E PROGETTI EUROPEI

Elenco attività realizzate e in corso nel 2020:

- *Torino City Lab*: 26 candidature
- *Lab IoT*: 3 aperte + 6 concluse
- *Lab AXTO*: 8 concluse
- *EduLab*: 3 + 1 Codytrip 2021
- *ESA*: 5 progetti finanziati 5G for l'art
- *Techstars*: 4 progetti Techstars 2020 + 4 progetti Techstars 2021

L'assessorato è impegnato in numerose partnership internazionali, al fine di garantire visibilità, accogliere progettualità esterne e sperimentare tecnologie di frontiera:

- ▶ Adesione alla rete **Enoll - European Network of Living Labs**, creata nel 2006 e che oggi raccoglie oltre 130 Living Labs attivi in tutto il mondo.
- ▶ Partnership con **l'Agenzia Spaziale Europea e l'Agenzia Spaziale Italiana** per ospitare a Torino attività di testing di soluzioni innovative abilitate dal 5G e dalle tecnologie satellitari.
- ▶ Partnership con **Techstars** - uno fra i primi acceleratori di startup al mondo, fondato in America nel 2006. Israel Innovation National Authority, Protocollo di Intesa per attività di internazionalizzazione a Torino
- ▶ Partnership con **Acceleratore Internazionale Big Booster**
- ▶ **5GAA - 5G Automotive Association** organizzazione globale intersettoriale che conta oltre 130 membri. Torino è uno dei pochi enti pubblici ad aver aderito alla rete.
- ▶ **5GPPP 5G Public Private Partnership** - iniziativa congiunta tra Commissione Europea e industria europea delle TIC.

Risultati 2020

- *Partner a supporto*: 72
- *Imprese supportate nell'open Lab*: 15 (contratti sperimentazione sottoscritti)
- *Imprese supportate Torino City Love*: 44 proposte pubblicate
- *Laboratori tematici attivi*: 3
- *Aree di stress test*: 4
- *Progetti europei per l'attivazione di laboratori urbani*: 8

Sensitive analysis

Un'analisi dell'opinione dei cittadini mostra quali siano stati i temi più trattati all'interno di siti web, social network e blog nel periodo considerato. Inoltre, è possibile vedere anche come siano state accolte le iniziative dell'assessorato sulla base della "ripartizione per sentiment" che mira a spiegare quale sia l'opinione comune sui temi trattati.

Torino City Love

Nel corso del 2020 l'Emergenza COVID-19 ha visto l'intervento della Città attraverso una campagna di solidarietà digitale

nota come **Torino City Love** per aiutare il territorio torinese ed i suoi cittadini ad affrontare le difficoltà ed i disagi durante l'emergenza sanitaria.

Nell'ambito di Torino City Love aziende, associazioni e liberi professionisti rendono disponibili gratuitamente ai cittadini, al mondo della scuola o ad altre imprese soluzioni digitali innovative a supporto di alcuni ambiti di interesse: lavoro e scuola; salute; servizi informativi e digitali; formazione, ma anche cultura, tempo libero e mobilità.

I tre principali partner dell'iniziativa sono TIM, Cisco e Microsoft, supporta la diffusione dell'iniziativa anche Radio Veronica One.

L'agenda 2030 delle Nazioni Unite ha previsto degli obiettivi di sostenibilità che sono stati approvati dagli Stati membri. Nel campo dell'innovazione, il contributo della Municipalità può essere verificato attraverso l'obiettivo 17, più dettagliatamente nell'intenzione di ampliare la possibilità di accesso alla banda larga dei cittadini.

17 PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI**Indicatori**

Accesso a banda larga %: Qual è la percentuale di famiglie servite da connessione internet potenziale di almeno 30 Mbps?

Gli ultimi valori accessibili sono quelli del 2018, ma un report ISTAT¹ del 2019 mostra una crescita costante degli accessi alla banda larga in tutta la penisola.

Attività realizzate

- Torino City Lab:** Torino City Lab è l'iniziativa promossa dal Comune di Torino, Assessorato all'innovazione, e sostenuta da un ampio partenariato locale multi-attore volta a supportare le imprese in attività di co-sviluppo e testing di soluzioni innovative di frontiera in condizioni reali sul territorio cittadino in risposta a sfide urbane. City Lab è un modello di innovazione aperta e inclusiva che prevede una spinta al futuro che deriva dalla collaborazione pubblico-privata e dalla creazione di un solido ecosistema dell'innovazione "glocale", globale e locale insieme. Con l'ambizioso obiettivo di posizionare Torino come uno dei nodi internazionali dell'innovazione e delle tecnologie emergenti, l'amministrazione ha coniugato le esigenze di matrice urbana con le dinamiche europee e mondiali delle tecnologie esponenziali, che costituiscono presente e futuro delle smart city e del loro rapporto con cittadini e imprese del territorio.

¹<https://www.istat.it/it/archivio/236920#:~:text=L'accesso%20a%20Internet%20e,u na%20connessione%20a%20banda%20larga.>

Indicazione obiettivi annuali e raggiungimento

- Sistemi informativi: completamento progettualità Pon Metro relative a Pubblica Amministrazione digitale (area educativa, tributi, edilizia, sistema pagamenti). Avvio uso nuovo applicativo atti amministrativi con obiettivo di digitalizzazione dei processi interni e dematerializzazione - **RAGGIUNTO**
- Progetti europei: avvio progetto Finanziato da Urban Innovative Action denominato To-Nite su tema miglioramento della sicurezza in area sponde Dora e Torino Social Factory con l'apertura di 15 attività di impresa a impatto sociale finanziate dal Pon Metro - **RAGGIUNTO**
- Innovazione: nuove azioni e sperimentazioni di Torino City Lab, con focus principale la mobilità innovativa. Si evidenziano i progetti del DoraLab (sperimentazioni droni e air mobility), come Turincod (sicurezza cittadini, territorio e filiera economica droni/aereospazio) con il coinvolgimento di partners industriali come Leonardo, DJI (droni), TIM, Telespazio, Politecnico di Torino. A metà gennaio lancio del progetto Olli presso il campus ONU di Torino, un van autonomo di nuova generazione per 4 mesi di sperimentazione nel filone mobilità autonoma, con il supporto di Reale Mutua, Iren, Università di Torino. Questa sperimentazione sarà aperta anche a disabili e prevederà il coinvolgimento formativo per studenti e cittadini disoccupati - **RAGGIUNTO**

Sensitive analysis

Nei seguenti paragrafi si può accedere alle informazioni estrapolate da un'analisi effettuata su siti web, social network e blog con lo scopo di approfondire il parere dei cittadini sui servizi sociali e su alcune iniziative dell'assessorato in corso nel periodo osservato.

Dall'analisi approfondita dei post e degli articoli inerenti ai Servizi Sociali emergono due progetti:

Hackability: un'azienda non-profit nata a Torino nel 2016 che si occupa di co-progettazione e fabbricazione con l'obiettivo di realizzare soluzioni personalizzate per l'autonomia e la cura delle persone con disabilità. In particolare, Hackability4MOI è stato realizzato con il contributo della Città di Torino nell'ambito del Progetto AxTO;

To Housing: il progetto di Co-Housing sociale, in collaborazione con la Città di Torino, accoglie persone LGBT in difficoltà ed in condizioni di estrema vulnerabilità. Il loro obiettivo è quello di attivare, proprio a partire da un bisogno primario e fondamentale come la casa, percorsi di reinserimento sociale.

I temi sono trattati principalmente dai Blog (38%) e quasi in pari misura da Twitter (28,1%) e dalle Notizie Online (27,3%).

L'opinione rimane prevalentemente neutrale, ma si riscontra un livello molto basso per quelli che sono pareri negativi (2,5%). Secondo una ripartizione per genere, i due temi sopra citati sono trattati in maniera quasi omogenea da uomini e donne, anche se quest'ultime risultano essere più sensibili all'argomento.

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile = Sustainable Development Goals (SDGs)

L'agenda 2030 delle Nazioni Unite ha previsto degli obiettivi di sostenibilità che sono stati approvati dagli Stati membri. Per quanto concerne gli indici che risentono primariamente delle politiche dei cittadini, si può porre l'attenzione sull'obiettivo 1. L'indice di sofferenza economica mostra la percentuale della popolazione ha dichiarato un reddito tra 0 e 10.000€ ed è in crescita rispetto alla precedente osservazione del 2011, pertanto si attesta come un risultato negativo. Inoltre, il secondo indicatore misura l'intensità lavorativa, definita come il rapporto tra il numero di mesi lavorati dai membri della famiglia nel corso di un anno e il numero totale di mesi considerati lavorativi.

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE](#)

Progetti attivi

Oltre ai progetti già presentati nel paragrafo relativo alla sensitive analysis, le politiche sociali si occupano anche dei progetti presentati nel programma Torino 2030.

Torino 2030: è un progetto a cura della Città di Torino che prevede una serie di azioni volte al miglioramento della città, come il Piano di Inclusione Sociale che ha previsto la riorganizzazione del sistema dei servizi sociali elaborata nel primo biennio del mandato, valutando l'utilizzo di un approccio sistemico nell'affrontare le politiche di welfare, considerando quali paradigmi: la centralità della persona, il valore delle risorse di comunità, la trasversalità e l'interdisciplinarietà nella lotta alle disuguaglianze.

Un passo importante avviato è stato quello di strutturare un percorso triennale innovativo e sperimentale con il Terzo Settore, finalizzato alla messa a sistema delle risorse e delle differenti fonti di sostegno ai percorsi di inclusione, al contrasto della povertà e delle gravi marginalità, come pure alla condivisione con il privato sociale di una strategia complessiva finalizzata a favorire la strutturazione delle reti territoriali di accompagnamento, di occasioni e opportunità diffuse inclusive e occupazionali, a sostegno dei percorsi di autonomia, sia a valenza distrettuale sia sovra-territoriale.

Fonte:

<http://www.comune.torino.it/sfogliato/TORINO2030/TORINO2030/files/assets/common/downloads/publication.pdf>

Sensitive analysis

Di seguito, si riporta l'opinione risultante dall'analisi di siti web, social network e blog con lo scopo di approfondire il parere dei cittadini sui nidi e le scuole, indagando anche l'aspetto del servizio mensa. Si è scelto di analizzare questo servizio in quanto l'esplorazione del campione di riferimento effettuata dai redattori lo ha fatto emergere come uno dei temi cardine del dibattito. Il periodo di osservazione corrisponde a quello di analisi del presente documento.

**POLITICHE
EDUCATIVE**

All'interno del tema nidi e scuole l'aspetto delle mense scolastiche è stato trattato in modo discontinuo e con maggior frequenza in prossimità delle riaperture. In particolare, l'impegno delle politiche educative in questo senso ha favorito il rimborso della tariffa relativa al servizio di ristorazione per i giorni di lockdown in cui non è stato possibile fruirne. Questo è stato fatto sia per le scuole dell'infanzia comunali che per quelle statali. Nell'agevolare il passaggio di informazioni, è stata istituita una pagina per le comunicazioni tra i cittadini e l'amministrazione, "Emergenza covid 19 Pagina dedicata alle comunicazioni della Divisione Servizi Educativi".

RIPARTIZIONE PER TIPO DI CANALE

RIPARTIZIONE PER SENTIMENT

RIPARTIZIONE PER GENERE

L'argomento è stato trattato principalmente tramite Twitter ed in piccola parte tramite Blog. I post e gli articoli interessati presentano un andamento prevalentemente neutro. Per quanto concerne la differenza di genere i risultati sono una maggioranza degli uomini, mentre le donne rappresentano il 36,5%.

Indicazione obiettivi annuali e raggiungimento

- Tariffe della ristorazione scolastica: Il servizio verrà riorganizzato in funzione della prevenzione anticovid e i costi aggiuntivi non graveranno sulle famiglie. Compatibilmente con le risorse finanziarie, se possibile si provvederà ad una riduzione ulteriore della quota fissa - **RAGGIUNTO**, in quanto la quota fissa della tariffa è stata eliminata con una riduzione per le famiglie del costo del pasto di un ulteriore 15% in quanto quota fissa della tariffa eliminata 👍
- Nuove modalità di accesso alla scuola dell'infanzia: In attuazione del nuovo modello integrato "Sistema 06" sarà avviato il nuovo sistema d'iscrizione alla scuola dell'infanzia mediante un unico applicativo per tutti i gestori (scuole comunali, scuole statali e paritarie convenzionate), in modo che le famiglie possano avere il quadro complessivo dell'offerta e presentare un'unica domanda online qualunque sia il gestore scelto - **RAGGIUNTO** 👍
- Ripresa delle attività educative e didattiche: La Città opererà per la costruzione del nuovo impianto organizzativo e per il sostegno delle fasce deboli in vista della ripresa a settembre, dopo la sospensione per la pandemia, dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole dell'obbligo, con l'obiettivo di conciliare le esigenze di prevenzione anticovid, con la qualità dell'offerta formativa e le necessità delle famiglie - **RAGGIUNTO** 👍
- Riqualficazione edifici scolastici: sono stati effettuati circa 200 interventi per adattare gli spazi scolastici alle esigenze di distanziamento e permettere agli allievi e al personale di riprendere le lezioni in presenza; di questi interventi in 63 edifici scolastici sono state sfruttate risorse ministeriali aggiuntive per 2,4 milioni di euro, stanziati dal MIUR appositamente per affrontare l'emergenza Covid 19 - **RAGGIUNTO** 👍
- Sicurezza edilizia nelle scuole: è continuata l'attività di controllo relativamente alla sicurezza degli edifici. Sono proseguiti gli interventi strutturali/edilizi e per lo stato conservativo degli intradossi dei solai e cornicioni, nonché l'adeguamento per la prevenzioni incendi, con l'affidamento dei lavori pari a 3,45 milioni di euro complessivamente. E' stato incrementato lo stanziamento alle scuole per gli interventi di minuta manutenzione gestita autonomamente, per ulteriori 180.000 euro aggiunti ai 120.000 euro già stanziati - **RAGGIUNTO** 👍

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE](#)

POLITICHE CULTURALI E TURISMO

[TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE](#)

La programmazione di Torino a cielo aperto ha permesso alle persone di tornare a partecipare alle attività culturali, dando supporto e coinvolgendo sponsor privati tramite Fondazione per la Cultura, per il finanziamento delle attività; le Biblioteche civiche hanno rafforzato l'offerta digitale semplificando l'adesione a questi servizi.

Sensitive analysis

Nell'intento di comprendere l'opinione dei cittadini sullo sviluppo culturale della città è stata condotta una analisi sui principali siti di riferimento, social network e blog:

È emerso che i temi principalmente trattati sono stati i musei, poi i teatri ed infine, in minima parte, gli eventi cinematografici. In generale, il tema è stato discusso durante tutto il periodo osservato, anche a causa delle chiusure dei luoghi di cultura dettate dalla situazione emergenziale.

In un grado maggiore di dettaglio, rientrano negli eventi cinematografici tutte le iniziative promosse dall'Assessorato alla Cultura, come Torino Film, NonSoloCinema e Cinemambiente 2020: Festival di Cinema ambientale.

L'argomento è stato trattato principalmente tramite Twitter ed in piccola parte tramite Blog. I post e gli articoli interessati presentano un andamento prevalentemente neutro. Si riporta che il 66,3% dei post è stato scritto da uomini.

Sistema Bibliotecario

Le **Biblioteche civiche torinesi** sono il presidio culturale territoriale principale della Città nei diversi quartieri ed opera in connessione con il sistema bibliotecario dell'Area metropolitana (Sbam) per arrivare ad un ripensamento delle funzioni e dei servizi, potenziando insieme la collaborazione con le associazioni territoriali. Le Biblioteche civiche torinesi hanno aderito alla rete per lo sviluppo del settore bibliotecario italiano, siglando numerosi accordi con diverse realtà del territorio per condividere progetti, patrimoni e servizi.

Sono state potenziate le collaborazioni con:

- ▶ Salone Internazionale del libro e Portici di carta
- ▶ Patto per la Lettura, partito dall'iniziativa Torino che legge, si è esteso alla rete dei servizi sociali della Città e a Torino solidale
- ▶ Sbam - Sistema bibliotecario dell'Area metropolitana e con Torinoretelibri - Biblioteche scolastiche di Torino e Piemonte, rispettivamente per l'unificazione dei servizi al pubblico tra SBU e SBAM e l'integrazione con le biblioteche scolastiche, condividendo progetti e risorse librarie e documentarie;
- ▶ Politecnico di Torino per la creazione della World Design Library; con l'Università degli studi di Torino per il corso di laurea magistrale Scienze del Libro, del documento.

È cresciuta l'esperienza del Bibliobus, avviato il 6 ottobre 2018 durante la manifestazione Portici di carta per portare il servizio di biblioteca nelle aree cittadine meno servite dalle sedi delle Biblioteche civiche torinesi. Il Bibliobus offre servizi di iscrizione e prestito e attività di promozione della lettura per bambini, ragazzi e adulti.

Il nuovo sito delle Biblioteche Civiche, online da fine luglio 2020, si integra con gli spazi e i servizi in presenza ed ha consentito un'importante opera di aggregazione e riorganizzazione di dati, informazioni e servizi, segnando una svolta comunicativa, tecnologica e funzionale.

Il sito è disponibile al seguente link:
<https://bct.comune.torino.it/>

Capacity building del personale: le Biblioteche civiche hanno potenziato le proprie capacità di progettazione partecipando a diversi bandi nazionali e locali. Si è altresì accresciuta la capacità delle Biblioteche di intrecciare relazioni con le associazioni del territorio per sviluppare progetti di promozione della lettura, del patrimonio e delle comunità anche partecipando a bandi territoriali, promossi da diversi enti finanziatori del territorio e rivolti al terzo settore e alla rete associativa locale.

Lockdown e servizi: Dai primi giorni di lockdown i servizi della Biblioteca digitale sono stati incrementati per garantire al pubblico continuità nell'offerta dei servizi di lettura e informazione. Il riscontro è stato altamente positivo: fra marzo e settembre 2020 il numero di nuovi iscritti alla piattaforma è stato di oltre 10.000 unità, il doppio di quello mediamente attestato per gli anni precedenti; il numero di prestiti e-book è stato di oltre 51.000 (sempre per il periodo marzo-settembre), a fronte dei 32.000 dell'anno precedente; la fruizione di contenuti online (principalmente giornali e audiolibri) è passata da 931.349 del 2019 a 1.619.664 del 2020. Per far fronte ad un tale incremento della domanda è stato necessario implementare il budget definito per il 2020 con un finanziamento reso disponibile a luglio dalla Compagnia di San Paolo. Da giugno 2020 le Biblioteche civiche torinesi hanno progressivamente rimodulato i propri servizi per garantire l'attività di prestito sulla soglia e tramite il Bibliobus.

E' stata ripensata in forma digitale e online tutta la programmazione culturale per bambini, ragazzi e adulti, anche rivolta alle scuole del territorio delle biblioteche civiche con un incremento significativo del pubblico, oltre 130.000 partecipanti nel 2020 a videoletture, sportelli di ascolto e consulenza, aiuta compiti, gruppi di lettura, presentazioni e conferenze. La programmazione digitale proseguirà in affiancamento a quella in presenza.

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

Il Museo Nazionale del Cinema e i suoi festival

Pur dovendo rivedere completamente il piano di attività per l'anno 2020 alla luce dell'emergenza, il Museo Nazionale del Cinema (MNC) ha colto l'occasione per avviare il processo di digital innovation e, tra gli eventi previsti per celebrare il ventennale dell'esposizione delle collezioni alla Mole Antonelliana, ha allestito la mostra "Cinemaddosso. I costumi di Annamode da Cinecittà a Hollywood", sul talento, la creatività e la sapienza artigianale della Sartoria Annamode. Sono stati inoltre garantiti i tre festival organizzati da MNC:

- ▶ la 38esima edizione del TFF si è svolta online su piattaforma MYmovies dal 20 al 28 novembre 2020 con la disponibilità di 133 film, di cui 52 anteprime mondiali e 16 anteprime internazionali;
 - ▶ dal 22 al 25 ottobre si è svolta la 35^a edizione del Lovers Film Festival, Festival LGBTQI più antico d'Europa con 32 titoli in concorso, tra lungometraggi, documentari e cortometraggi, di cui 22 anteprime nazionali;
- Il Festival CinemAmbiente, principale evento a tematica green in Italia e tra i più importanti nel panorama internazionale, alla sua 23^a edizione si è tenuto ad ottobre 2020 con una nuova formula, dal vivo e online, avvalendosi della piattaforma streaming di Mymovies, con 65 film tra lungo, medio e cortometraggi, molti dei quali in anteprima nazionale.

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

TORINO CITTÀ DEL CINEMA 2020. UN FILM LUNGO UN ANNO

In occasione del ventesimo anniversario dell'apertura del Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana e della nascita di Film Commission Torino Piemonte, è nato il progetto di Città di Torino, MNC e FCTP **"Torino Città del Cinema 2020. Un film lungo un anno"**.

L'inaugurazione dell'anno del cinema, avvenuta al Teatro Regio di Torino con un concerto di musiche da film a novembre 2019, ha dato avvio alla programmazione di eventi ed iniziative speciali (anteprime, masterclass, rassegne, mostre a tema ecc) con il coinvolgimento di tutti i soggetti della filiera cinematografica cittadina (associazioni, festival, sale cinematografiche ecc) e non.

Il successivo e sfortunato avvento dell'emergenza sanitaria da Covid-19, pur bloccando in modo imprevisto il proseguimento delle attività in presenza, ha comportato la conversione, laddove possibile, di parte delle attività in streaming.

Nel periodo estivo, in un momento di allentamento delle misure restrittive ed in occasione della Festa di San Giovanni uno spettacolo di videomapping sulla Mole Antonelliana ha inaugurato la stagione estiva all'insegna del cinema con la promozione ed il sostegno, in esito ad un bando pubblico della Città, di 4 arene cinematografiche sparse sul territorio cittadino, con un notevole successo di pubblico. Nell'ambito di questo evento, durante l'estate sono state realizzate quattro arene cinematografiche estive: Castello del Valentino, Palazzo Reale, Barriera di Milano cortile cinema Monterosa, Casa del quartiere San Salvario.

Sottodiciotto Film Festival

L'edizione 2020 del Sottodiciotto Film Festival & Campus si è svolta dal 20 novembre all'8 dicembre per la parte del programma scuole e dei concorsi (nazionale delle scuole di ogni ordine e grado e nazionale OFF) e dal 4 all'8 dicembre per la parte del festival dedicata al pubblico generico. Tutta la programmazione (è stata rimodulata per essere fruita su piattaforma con proiezioni su MyMovies, eventi in live streaming su Streamyard e le attività didattiche su ZOOM).

Le iniziative

Gli anni dal 2017 hanno visto svolgersi i seguenti eventi di cui si esamineranno costi sostenuti dalla Città e presenze in termini di pubblico:

	Costo in €				Presenze			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
<p>Biennale Democrazia: un laboratorio pubblico destinato a tutti i cittadini con al centro il tema della partecipazione. http://biennaledemocrazia.it/</p>	820.000		842.000		35.000			38.000
<p>Todays Festival: il festival dedicato alla musica rock http://www.todaysfestival.com/</p>	600.000	680.000	824.000	136.500	30.000	30.000	30.000	20.000*
<p>Tourdays operatori artisti, residenze produzioni, etc</p> <p>presenze culturali, durante artistiche,</p>								500
<p>Narrazioni Jazz & Torino Jazz Festival: la kermesse dedicata alla musica jazz. http://www.torinojazzfestival.it</p>	500.000	700.000	679.000	523.500	25.000	22.000	25.000	5.100
<p>Il festival MITO Settembre Musica: il festival dedicato alla musica classica http://www.mitosettembremusica.it/</p>	2.115.000	2.100.000	1.830.500	1.405.500	82.600	42.900	52.000	18.450
<p>Torino Estate Reale: un'offerta variegata di spettacoli dalla musica alla danza. https://www.torinoestate.it/</p>	745.000	700.000	280.000	564.500	14.000	19.000	70.000	70.000**
<p>Natale coi fiocchi: un calendario di attività per festeggiare il natale. http://www.nataleatorino.it/</p>	220.000	235.000	321.000			100.000	100.000	
<p>Torino Design City: una serie di appuntamenti dedicati alla progettazione e la riprogettazione di città https://www.torinodesigncity.it</p>	14.000	30.000	40.000	16.000				
TOTALE	5.014.000	4.445.000	5.176.500	2.844.500	186.600	213.900	315.000	94.050

*Si considerano le presenze online

** Le presenze del 2020 sono state condizionate dalla riduzione delle capienze

Alcuni numeri del 2020:

Durante il lockdown, sulla scia del consolidamento del processo di transizione digitale già avviato, sono stati inoltre ideati progetti per la creazione di contenuti digitali fruibili sul web e sui canali social del teatro:

- ▶ **Strano interludio:** n. 37 videoclip con attori e registi per un totale di n. 80.127 visualizzazioni;
- ▶ **Progetto Claustrophilia:** trilogia sperimentale con la realizzazione di produzioni fruibili indifferentemente sul palcoscenico o su piattaforme online (n. 8.200 visualizzazioni);
- ▶ **Lezioni Shakespeariane:** lezioni di alcuni tra i registi più acclamati della scena italiana (n. 18.300 visualizzazioni);
- ▶ **Progetto Camere nascoste.** Svelare il teatro a porte chiuse: docu-film per raccontare al pubblico le sensazioni che precedono la messa in scena di uno spettacolo di produzione;
- ▶ **Argo materiali per un'ipotesi di futuro:** opportunità di impiego e reddito con il coinvolgimento di 70 artisti ed artiste professionisti, per la realizzazione di 7 oggetti digitali politici ossia materiali per un'ipotesi di futuro;
- ▶ **Scuola per attori:** realizzazione di due videoclip a partire da due brani musicali (n. 20.500 visualizzazioni).

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

Oltre alla stagione avviata nei primi due mesi dell'anno 2020 e re-avviata ad ottobre per il tempo antecedente all'ultima interruzione a seguito delle rinnovate esigenze di contenimento del virus, sono stati realizzati i seguenti cartelloni:

- ▶ **Summerplays:** cartellone estivo condiviso con TPE, con tre mesi di programmazione ininterrotta, n. 16 titoli di drammaturgia contemporanea, n. 100 recite totali e n. 16 appuntamenti gratuiti e pomeridiani inseriti nella sezione Extra Plays;
- ▶ **Blue Oltremare:** nell'ambito del progetto Torino a cielo aperto, nel cortile del Combo da metà luglio a fine settembre con n. 50 manifestazioni, in un cartellone che ha offerto teatro di prosa, danza, musica classica, jazz e rock, circo contemporaneo, in collaborazione con altre realtà del territorio;
- ▶ **TORINO DANZA FESTIVAL:** n. 26 appuntamenti in 4 diversi luoghi di spettacoli, n. 9 anteprime nazionali, 7 coproduzioni, 8 paesi coinvolti e 100 artisti, operatori e tecnici da tutto il mondo. Percentuale di occupazione delle sale pari al 95,67%.

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

Torino a cielo aperto non sarebbe stato possibile senza la sperimentazione dei punti estivi negli anni precedenti. È stata la risposta alla necessità di ripartire in modo sicuro dopo il primo lockdown, nell'estate 2020, a partire dallo spazio pubblico all'aperto. Così è stato anche per le attività commerciali e sportive che sono ripartite all'aperto e per la mobilità che ricomincerà incentivando l'uso di bici e monopattini in alternativa all'automobile e ai mezzi pubblici.

Una visione d'insieme che ha guidato la fase 2 del primo lockdown di Torino programmando le attività culturali su tre tipologie di spazi e con progetti diffusi che hanno animato l'estate cittadina.

Arene Cinema, arene di spettacolo dal vivo, punti estivi diffusi nei quartieri a cura delle associazioni del territorio e attività di animazione in 50 Cortili privati della città.

Luci d'Artista è uno dei progetti di arte contemporanea più conosciuti in Italia e in Europa e più apprezzati dai cittadini. Il progetto, finanziato tramite contributi di Fondazione Compagnia di San Paolo e di Fondazione CRT e la sponsorizzazione tecnica di IREN spa, è coordinato dalla Città in collaborazione con Fondazione Teatro Regio e IREN spa.

Nel corso del mandato l'amministrazione ha deciso di diffondere le Luci d'Artista su tutte le circoscrizioni cittadine attraverso una pianificazione condivisa con le Circoscrizioni. Questa azione è stata accompagnata dal progetto "Incontri illuminanti" nato da un evento di vandalismo sulla luce installata in piazza Montale.

Incontri Illuminanti sono diventati il modo attraverso il quale l'Assessorato, in collaborazione con le Circoscrizioni, con la partecipazione di associazioni del territorio e gruppi spontanei di cittadini, ha co-progettato percorsi di conoscenza delle opere collocate nei loro quartieri. Le azioni hanno coinvolto bambini, insegnanti, famiglie, associazioni dei territori.

Costi in euro per Luci d'artista:

LUCI D'ARTISTA	2018/19	2019/20	2020/21
Istallazioni opere luminose temporanee e permanenti (montaggio/smontaggio, manutenzione e gestione allestimenti e realizzazione totem)	897.389,00	872.804,00	889.600,00
Public Program (Interventi per l'inaugurazione e attività educative-culturali con i Dipartimenti Educativi di GAM, PAV, Fondazione Merz, Castello di Rivoli)	20.654,00	26.560,00	30.000,00
Progetto Speciale Nervo , finanziamento Circoscrizione 5			9.000,00
Attività Social		1.560,00	3.640,00

Per quanto concerne le **installazioni di opera luminose** temporanee e permanenti la cifra del 2020/21 comprende il costo preventivo Teatro Regio perché il consultivo non è ancora disponibile. Questi interventi sono finanziati da contributi provenienti dalle fondazioni bancarie e da una sponsorizzazione tecnica.

Per il **Public Program** sono indicate sono indicati gli importi al netto dell'IVA. Infine, le **Attività sui Social** sono state finanziate da una sponsorizzazione raccolta con Fondazione per la Cultura.

PROGETTO TORINO DESIGN OF THE CITY

Ogni anno viene proposta una settimana dedicata al tema del Design, una programmazione costruita con le 50 e più organizzazioni che fanno parte del Tavolo consultivo del Design. La programmazione culmina nel mese di ottobre con Torino Design of the City.

Nel 2020 la pandemia ha costretto a ripensare servizi, modificare comportamenti individuali e collettivi, cambiare il modo di lavorare, di apprendere, di prenderci cura di noi stessi e degli altri.

La valutazione delle attività svolte negli anni precedenti e la pandemia hanno portato, a partire da marzo, ad un ripensamento della modalità organizzativa della rete legata al design. Nel corso del 2020 la città ha partecipato a:

TORINO DESIGN EXHIBITION, mostre per far conoscere oggetti e processi di progettazione collaborativi tra imprese, professionisti, istituzioni
MADRID DESIGN FESTIVAL Torino Design Talk, incontri a più voci, che testimoniano la ricchezza del sistema del design torinese, febbraio 2020.

Il **WORLD DESIGN NETWORK OF CITIES MEETING**, nell'ambito di Lille 2020 World Design Capital. Al termine è stata sottoscritta da tutti una dichiarazione congiunta relativa alla collaborazione che deve proseguire per raggiungere la nuova Agenda Urbana (Habitat III) e l'Agenda 2030 per la Sostenibilità.

INCONTRO COORDINAMENTO NAZIONALE CITTÀ CREATIVE UNESCO ITALIANE

A ottobre 2020 i delegati di Alba, Bergamo e Parma (gastronomia), Biella, Carrara e Fabriano (artigianato), Bologna e Pesaro (musica), Milano (letteratura), Roma (cinema) e Torino hanno tracciato il perimetro della collaborazione e quattro direttrici di lavoro: linee strategiche e operative comuni, un programma di azioni concrete da mettere a sistema e un piano di comunicazione condiviso per dare loro visibilità a livello nazionale e internazionale. Durante l'incontro si è inoltre deciso che sarà Fabriano a guidare i lavori con il supporto di Carrara e Pesaro, mentre Torino ospiterà i prossimi incontri del Coordinamento anche nel 2021 e 2022.

**Eventi, forum,
incontri, laboratori,
mostre, rassegne.**

www.torinodesigncity.it

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

Arte Pubblica Torino, il progetto ha dato luogo in questi ultimi anni alla posa di nuove e preziose Opere d'Arte permanenti realizzate da grandi maestri del contemporaneo del calibro di: Ag. Armando Testa, Demnig, Grassino, Stoisa, Valentini, Bulgini, Rainaldi, Astore, etc. contribuendo a riqualificare culturalmente ed esteticamente interi quartieri della nostra città. Le installazioni non comportano costi per la Città in quanto totalmente a carico del proponente compresa la manutenzione delle medesime per 10 anni.

Maggiori informazioni disponibili al link:

<http://www.comune.torino.it/arredourbano/spazio-pubblico/papum/index.shtml>

Pietre d'Inciampo Gunter DEMNIG	n°8 pietre	n°15 pietre	n°6 pietre	n° variabile
Anatomia Umana Salvatore ASTORE		avviato	in corso	installazione
Flammarion Oliviero RAINALDI		avviato	in corso	installazione

Centro di formazione musicale

La Città di Torino è ideatrice di un progetto formativo avviato nel settembre 1979, originariamente denominato "Corsi di Formazione Musicale" orientato alla diffusione della cultura musicale e alla formazione dei pubblici. In oltre 40 anni di sviluppo il progetto ha ampliato e modificato l'assetto iniziale e ha assunto la denominazione di "Centro di Formazione Musicale della Città" ed è generalmente conosciuto dai cittadini con il nome di "Scuola Civica di Musica". Si configura come servizio permanente di formazione musicale di base, di promozione educativa. Le attività sono rivolte a utenti di differenti fasce di età e competenze. Le attività formative si svolgono prevalentemente presso la struttura sita in Corso Taranto 160, ma dall'anno formativo 20/21 sono state avviate attività presso alcune sedi di ITER: la "Scuola Centro civico" di via Bardonecchia e il laboratorio "il Trillo" di via Manin.

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

POLITICHE PER LO SPORT

Per quanto concerne le strutture a gestione indiretta (esclusivamente della Circoscrizione 6) gli accessi invece sono stati pari ad 89.910 nel 2019 ed a 6.870 nel 2020.

Nel 2020, a livello territoriale sono stati impegnati negli impianti gestiti dalle circoscrizioni **35 dipendenti comunali**, così suddivisi per circoscrizioni:

I risultati relativi alla qualità percepita in merito alle strutture a diretta gestione della Città di Torino sono disponibili al link:

<http://www.comune.torino.it/progettoqualita/carte.shtml>

La causa del decremento non può che essere la situazione emergenziale legata alla diffusione del COVID-19, che ha reso impraticabile numerose forme di sport e rimandato eventi pianificati. Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2020 02070/010) del 6 ottobre 2020, è stato approvato l'avviso per l'individuazione di beneficiari di contributi e di altri benefici economici per attività legate allo Sport e al Tempo Libero per il periodo compreso fra il 1° settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.

La Commissione, istituita presso l'Area Sport e Tempo Libero per la valutazione dei progetti, ha individuato ed ammesso a finanziamento n. 10 progetti attinenti alle tipologie progettuali proposte, ovvero attività sportive multidisciplinari rivolte a soggetti diversamente abili.

Provvedimenti assunti in relazione all'emergenza Covid-19:

- Protocollo utilizzo palestre scolastiche: è stato predisposto dall'Assessorato allo Sport della Città un protocollo per la regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del Covid-19 nell'uso delle palestre scolastiche, a partire da settembre 2020, da parte del mondo sportivo, nel rispetto delle linee guida per l'attività sportiva di base e motoria in genere e delle linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali e di squadra emanate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in successivi DPCM nel maggio 2020;
- Corsi di formazione "Prevenzione Covid-19": con l'obiettivo di una migliore e più consapevole fruizione delle palestre scolastiche cittadine sono stati organizzati nei mesi di ottobre e novembre 2020 dei corsi online gratuiti di formazione "Prevenzione Covid-19" dedicati alle Associazioni/Società sportive che utilizzano tali spazi. I corsi, cui hanno partecipato circa 200 persone, sono stati organizzati grazie alla fattiva collaborazione dei docenti del Corso di Laurea in Infermieristica della Scuola di Medicina - Università degli Studi di Torino;
- Misure di sostegno a favore dei titolari di rapporti di concessione di impianti sportivi.

Sensitive analysis

Nell'intento di intercettare il parere dei cittadini relativamente alle iniziative della Città legate allo sport, è stata condotta una analisi sui principali siti di riferimento, social network e blog.

La **sentiment analysis** rivela come lo sport sia un tema dibattuto durante tutto l'anno tra i cittadini. In particolare, l'inizio delle chiusure forzate causate dall'emergenza pandemica (marzo 2020) ha reso il tema molto rilevante per via delle incognite legate sia agli eventi sportivi di interesse nazionale ed internazionale, che alle strutture per praticare sport. In quella fase il tema ha raggiunto il proprio apice.

RIPARTIZIONE PER TIPO DI CANALE

RIPARTIZIONE PER SENTIMENT

RIPARTIZIONE PER GENERE

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile = Sustainable Development Goals (SDGs)

Le Nazioni Unite hanno previsto all'interno dell'agenda 2030, alcuni obiettivi di sostenibilità, approvati dagli Stati membri. In riferimento allo sport, le politiche comunali incidono sull'obiettivo 3 Salute e Benessere, in particolare nella misura della speranza di vita alla nascita e speranza di vita a 65 anni.

Indicatori

Speranza di vita alla nascita (anni):

Speranza di vita a 65 anni (anni):

¹Proiezioni Istat

Progetti prorogati

Progetto PASS60: Il Pass60 è un progetto riservato ai cittadini torinesi che compiono 60 anni, circa 12.000 ogni anno. Il progetto non comporta impegni di spesa per la Città; esso è infatti realizzato attraverso accordi e collaborazioni con Enti e Associazioni e consente l'accesso gratuito o mediante il pagamento di un importo simbolico a molteplici e varie opportunità culturali, sportive e ricreative (circa 50). Per il 2020 i cittadini e le cittadine aventi titolo, nate/i nel 1959, che hanno ricevuto a casa la tessera nel mese di dicembre 2019, a causa dell'emergenza sanitaria, delle limitazioni e delle misure imposte soprattutto nell'ambito dello sport, della cultura e del tempo libero, non hanno di fatto potuto usufruire appieno delle opportunità offerte. Nel prendere atto di questa criticità, con la deliberazione del 1/12/2020, mecc. n. 2020 02717/010 la Giunta Comunale ha tempestivamente approvato la proroga del periodo di fruizione della tessera PASS60 per le/i nate/i nel 1959, per il periodo 1 marzo 2021 - 28 febbraio 2022. Molto opportunamente la Giunta non ha infatti previsto la fruizione del PASS60 per i mesi di gennaio e febbraio 2021, ritenendo che in tali mesi i/le cittadini/e non avrebbero potuto fruirne; altrettanto opportunamente la Giunta ha ritenuto di prorogare il periodo di validità del progetto fino al mese di febbraio 2022, per consentirne, auspicabilmente, la piena fruizione per un'annualità effettiva.

Progetto PasSporTo: PasSporTo è un progetto dedicato a giovani di 14 e 15 anni che si pone l'obiettivo di promuovere l'attività sportiva facendo sperimentare gratuitamente ad una fascia sempre maggiore di studenti diverse discipline, anche quelle meno praticate. Fondamentale in tal senso si è rivelata la collaborazione prestata a titolo gratuito da molte associazioni ed enti sportivi e non, che ha consentito alla Città di offrire ai cittadini più giovani iniziative relative allo sport di base e alle attività ludiche e ricreative. Per promuovere tutte le proposte e facilitare l'accesso agli impianti, nel 2020 il progetto si è rinnovato con la creazione dell'apposita webapp PasSporTo, uno strumento più completo rispetto alle precedenti tessere cartacee; con la webapp, molto apprezzata ed utilizzata, i 14enni ed i 15enni della nostra Città possono in ogni momento consultare l'elenco aggiornato delle offerte, gli impianti a cui essi possono accedere gratuitamente, verificare la distanza dalla loro posizione ed essere sempre informati sulle novità. La sospensione delle attività sportive, ricreative e culturali, conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al CoViD19, ha comportato la mancata fruizione del progetto PasSporTo nell'anno 2020 per i destinatari nati negli anni 2005 e 2006. Pertanto con la deliberazione del 1/12/2020, mecc. n. 2020 02717/010 la Giunta Comunale ha tempestivamente approvato la proroga del periodo di fruizione delle proposte offerte per i suddetti destinatari dal 1 marzo 2021 fino al 28 febbraio 2022, grazie anche e soprattutto alla disponibilità dell'associazionismo sportivo.

Progetti attivi

Assegnazione: Finali di UEFA Nations League 2021

La vittoria contro la Bosnia, conseguita nel girone di UEFA Nations League dalla nostra Nazionale di calcio il 18 ottobre scorso, ha garantito all'Italia il diritto di ospitare le prestigiose Finali che si terranno dal 6 al 10 ottobre 2021 a Torino e Milano. Un evento straordinario che vedrà gli azzurri protagonisti di una competizione sportiva ad alto livello insieme ad altre tre Nazionali di valore assoluto quali il Belgio, la Francia e la Spagna. L'assegnazione è stata ufficializzata dal Comitato Esecutivo UEFA lo scorso 3 dicembre.

Assegnazione: Eurobaseball 2021

La Federazione Italiana Baseball Softball si è recentemente aggiudicata l'organizzazione dell'European Baseball Championship 2021. Giunti alla loro 36° edizione, i Campionati si svolgeranno dall'11 al 19 settembre 2021 in Piemonte, precisamente nelle città di Torino, Avigliana e Settimo Torinese.

Candidatura: Giochi Mondiali Universitari Invernali di Torino 2025

La Città di Torino ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa, siglato con Regione Piemonte, Centro Universitario Sportivo italiano Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale, EDISU Piemonte e CUS Torino, per la costituzione del Comitato Promotore dei Giochi Mondiali Universitari Invernali di Torino 2025. Obiettivo del Comitato è la predisposizione e presentazione alla FISU (Federazione Internazionale Sport Universitario) della candidatura del CUSI per l'ottenimento dell'assegnazione delle Universiadi Invernali 2025.

Candidatura: Special Olympics World Winter Games Torino 2025

La Città di Torino ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa per la costituzione del Comitato Promotore "Special Olympics World Winter Games Torino 2025" di concerto con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Piemonte, il CONI, il CIP, Special Olympics Italia e ARPIET.

Il Comitato Promotore ha per scopo la predisposizione e la presentazione a Special Olympics International della candidatura di Special Olympics Italia per ottenere l'assegnazione dei Giochi Mondiali Invernali "Special Olympics 2025".

Play Your Future

L'iniziativa è stata lanciata da 1 Caffè Onlus e consiste nella ricerca di giovani tra i 18 ed i 25 anni che vorrebbero lavorare nel mondo dello sport;

SilverWay

E' un'applicazione per smartphone dedicata alla mobilità pedonale in città con l'obiettivo di migliorarne la qualità ed incentivando l'attività fisica tramite la costruzione di percorsi personalizzati sulla base delle specifiche esigenze degli utenti.

Torino 2030

E' un progetto a cura della Città di Torino che prevede una serie di azioni volte al miglioramento della città, come la designazione di Torino come sede degli ATP Finals dal 2021 al 2025.

Tali finali saranno caratterizzate da:

- Immersione totale del cittadino
- Obiettivo zero emissioni, zero incidenti e zero ingorghi
- Innovazione tecnologica per la sicurezza
- Servizi digitali e personalizzati al cittadino
- Un evento sostenibile

Indicazione obiettivi annuali e raggiungimento

- 9° torneo Internazionale di para Ice Hockey - **RAGGIUNTO** 👍
- Fencing Grand Prix Torino - trofeo Inalpi, appuntamento europeo di fioretto maschile e femminile - **RAGGIUNTO** 👍
- Assegnazione della finale di Champions League Femminile del 2022 alla Città di Torino - **RAGGIUNTO** 👍
- Approvazione nuovo regolamento comunale per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali: attualmente la proposta della Giunta è ferma in Consiglio comunale in attesa di approvazione
- Approvazione nuovo regolamento comunale per gli impianti e locali sportivi comunali - **NON RAGGIUNTO** 👎
- Avvicinamento ATP Finals - progetto scolastico - **NON RAGGIUNTO causa COVID19** 👎
- Finali maschili volleyball Nations League - **NON raggiunto causa COVID19** 👎

POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'

Sensitive analysis

Successivamente, si mostra un'analisi delle opinioni dei cittadini relativamente alle politiche giovanili e alle pari opportunità. Sono state analizzate social network, siti web e blog nell'intento di comprendere quali fossero gli argomenti di maggiore interesse per i cittadini ed esplorare le caratteristiche degli utenti che hanno trattato l'argomento.

Le politiche giovanili sono state il tema maggiormente trattato durante il periodo di osservazione, con alcuni picchi di discussione nei periodi di chiusura obbligatoria.

La descrizione degli utenti è fornita dall'immagine sottostante:

RIPARTIZIONE PER TIPO DI CANALE

RIPARTIZIONE PER SENTIMENT

RIPARTIZIONE PER GENERE

L'argomento, trattato principalmente tramite Blog ed in pari misura tramite Forum e Notizie online, presenta una tendenza neutrale, con il 20,2% di interazioni positive. Inoltre, il 60,9% dell'utenza attiva sul tema sono uomini, mentre poco meno del 40% degli utenti che hanno interagito sul tema sono donne.

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile = Sustainable Development Goals (SDGs)

Attraverso l'agenda 2030, le Nazioni Unite hanno previsto alcuni traguardi di sostenibilità che sono stati approvati dagli Stati membri e misurate per mezzo di accurati indicatori. Per quanto concerne, la parità di genere è stato definito il quinto obiettivo.

Gli indicatori individuati per la Città di Torino mirano a garantire al genere femminile piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità per la leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica attraverso l'indicatore che misura la differenza tra tasso di occupazione maschile e femminile. Purtroppo, l'indicatore è peggiorato nel confronto tra le ultime due misurazioni. Il secondo indicatore opera con l'intento di terminare tutte le forme di discriminazione nei confronti di tutte le donne e le ragazze in tutto il mondo. L'indicatore che misura le donne iscritte ai corsi universitari è misurato per misurare le possibilità di accesso all'istruzione per il genere femminile.

POLITICHE DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Sensitive analysis

Nel periodo di osservazione, il tema dell'ordine pubblico e della sicurezza è stato trattato molto spesso in concomitanza dei periodi di lockdown. L'analisi ha determinato l'opinione della cittadinanza indagando i principali siti web, blog e social network al fine di determinare un'opinione positiva, negativa o neutra.

Più dell'85% della discussione sul tema è stata discussa tramite blog, ed il 94% degli utenti che hanno interagito sono stati uomini.

Mezzi a disposizione Corpo di Polizia Municipale

	2017	2018	2019	2020
Autovetture	218	206	219	234
Motocicli	73	60	58	55
Ciclomotori	38	36	34	34
Biciclette	160	160	160	160
Stazioni mobili	12	12	11	10
Imbarcazioni	3	3	3	3
Furgoni/autocarri	7	7	8	9
Fuoristrada	3	3	4	4
Macchine operatrici	1	1	1	1

La gestione della pandemia nel 2020 ha visto un grosso impegno anche da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale. Le iniziative particolarmente significative sono state le seguenti:

1. Controlli continui per la verifica del rispetto della normativa nazionale e regionale, soprattutto negli esercizi commerciali e pubblici, nei parchi cittadini ed in relazione alla mobilità;
2. Attivazione della modalità didattica a distanza per le scuole aderenti alla proposta di educazione alla sicurezza e alla legalità, poiché non era possibile effettuare gli incontri in presenza;
3. Assistenza presso i nodi di distribuzione di generi alimentari allestiti dalla Città e da Enti privati, a supporto dei soggetti in gravi difficoltà economica a causa della pandemia. In alcuni di essi sono stati altresì consegnati dei generi alimentari donati spontaneamente da appartenenti al Corpo.

Sanzioni comminate dalla Polizia Municipale

	Divieto di sosta	Varie (commercio, regolamento comunale, altro)	Norme di comportamento (cintura, rossi, velocità, ecc...)	Di cui:		Sanzioni comminate da GTT
				Velox fissi	Varchi ZTL	
2017	169.259	6.358	379.662	64.171	243.698	184.205
2018	213.018	8.830	448.540	91.566	270.618	202.471
2019	264.478	8.707	389.418	84.801	224.997	151.478
2020	224.924	8.434*	363.309	57.473	113.854	124.283

*Di cui 2.711 sono sanzioni COVID

MOBILITÀ' E MOBILITÀ' SOSTENIBILE

I nuovi bus

Dal 2019 sono stati acquistati **191 veicoli**, di cui 144 per il servizio urbano e suburbano, ed è stato rinnovato circa il **20%** della flotta bus. Grazie alla sostituzione delle vetture più datate l'età media della flotta GTT risulta inferiore a 11 anni.

Gli investimenti sui bus si uniscono a quelli sui tram e ai lavori per estendere la metropolitana in piazza Bengasi.

72 milioni di euro

valore complessivo del contratto

Di questi, **48 milioni** quali base d'asta per l'acquisto dei mezzi, per raggiungere l'obiettivo di avere un bus su cinque circolante alimentato esclusivamente in via elettrica. Infatti, la nuova generazione di autobus unitamente ai mezzi alimentati a gas naturale, permette una significativa riduzione delle emissioni, avvicinando la Città agli obiettivi di sostenibilità riguardanti l'inquinamento ambientale e una migliore qualità dell'aria.

I lavori in corso

Nel corso del periodo osservato sono proseguiti i lavori della tratta Lingotto-Bengasi della Metropolitana Automatica di Torino, il cui valore della progettazione esecutiva e costruzione dell'opera è un di quasi **60 milioni di euro**.

Inoltre, sono continuati i lavori di progettazione della linea 2 della metropolitana. Questa presenta una configurazione a "Y" e collegherà 32 stazioni attraverso un percorso complessivo di 27 km, suddiviso in tre tratte principali, come nell'immagine che segue.

Il progetto preliminare della linea 2 è stato finanziato con il Decreto Sblocca Italia che prevedeva 90 mln da destinare per la realizzazione del prolungamento Ovest della linea 1 e 10 mln per la progettazione preliminare della linea 2.

Nel mese di maggio 2019 è stato consegnato alla Città il progetto di fattibilità tecnico ed economica della tratta centrale e nel mese di giugno quello dei prolungamenti verso Orbassano a Sud e San Mauro a Nord. Il 4 febbraio 2020 la giunta comunale di Torino ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. Infine, nel novembre 2020 è stata approvata dalla Giunta comunale la delibera di affidamento relativa all'intero tracciato di 28 chilometri da San Mauro a Orbassano, con 32 stazioni, depositi e parcheggi di interscambio.

Sensitive analysis

L'analisi dell'opinione dei cittadini relativamente alla mobilità all'interno della città mostra gli effetti degli incentivi governativi atti alla ripresa in sicurezza delle attività ordinarie. In particolare, sono emersi due temi di rilievo come la diffusione dei monopattini e il bike sharing.

Il principale mezzo di diffusione delle informazioni è stato Twitter, con il 90% delle interazioni seguite dal 10% avvenute sui blog. Oltre il 70% dei commenti sono giunti da uomini e l'opinione predominante è stata neutrale.

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile = Sustainable Development Goals (SDGs)

L'agenda 2030 delle Nazioni Unite ha previsto degli obiettivi di sostenibilità che sono stati approvati dagli Stati membri. Per quanto concerne la mobilità, si possono osservare due obiettivi: il numero 9 e il numero 11 per quanto concerne le superfici stradali pedonalizzate. La diminuzione della mobilità offerta dal trasporto pubblico risente dell'ascesa del car sharing e delle politiche di mobility as a service (la mobilità come un servizio) proposte dall'amministrazione. Questo mitiga il risultato che appare meno negativo di quanto non comunichino i dati.

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

Le Zone a Traffico Limitato

A Torino, dalle 7.30 alle 10.30 di tutti i giorni feriali (sabato escluso), sono vietate la circolazione e la sosta (Codice della Strada art. 158) all'interno dell'area denominata **ZTL Centrale**.

L'accesso in ZTL Centrale è controllato con telecamere in 27 punti della città. La circolazione all'interno della ZTL Centrale nelle aree dove sono in vigore altre limitazioni è controllata con telecamere in 11 punti della città.

La targa di ogni veicolo che entra nella Zona a Traffico Limitato è fotografata e confrontata con quelle autorizzate a circolare in quanto inserite in un'apposita banca dati al momento del rilascio del permesso.

Esternamente alla ZTL Centrale, la circolazione nell'area Statuto e nell'area Valperga e l'accesso all'area Valentino sono controllati con telecamere in 3 punti della città.

Al fine di evitare assembramenti nei mezzi pubblici, e mantenere il distanziamento sociale presupposto **per evitare il contagio da Covid-19**, in numerose circostanze durante tutto il periodo di riferimento è **stato consentito l'accesso alla ZTL** tramite Ordinanze della Sindaca 18/2020 - 76/2020 - 82/2020 - 94/2020 - 107/2020 - 110/2020.

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

Focus sulla normativa anti-Covid

Il 2020 e lo stato emergenziale dovuto alla pandemia ha condotto ad una velocizzazione di processi in atto da diversi anni. Questo ha rappresentato una vera e propria «Rivoluzione» per i Centri di Servizi al Cliente che hanno riaperto nel mese di giugno con una organizzazione completamente rinnovata. Incoraggiati dalla legislazione emessa dal Governo durante la fase pandemica più acuta, GTT ha proceduto in modo netto nella riorganizzazione dei centri e del sistema di vendita.

- L'e-commerce è diventato in tutta la comunicazione il sistema ordinario per acquistare un abbonamento e è stato potenziato con nuovi servizi e attraverso l'inserimento del canale Paypal.
- I Centri di servizi al Cliente sono stati riorganizzati e dedicati alla gestione delle pratiche che non possono essere svolte online: in pratica sono stati esclusi dalla vendita dei titoli che ci sono sul sito.
- I Centri di servizi al Cliente, inoltre, sono diventati accessibili solo su prenotazione grazie all'utilizzo dell'App U-first che fornisce al cliente e all'operatore le informazioni su orario, luogo e stato della richiesta di prenotazione

La situazione emergenziale ha condotto a numerose modifiche per la tutela di soggetti più vulnerabili, in uno stato di allerta costante che ha modificato di molto le abitudini dei cittadini.

In primis, l'attività informativa, realizzata con dei cartelli con un alto contrasto secondo le indicazioni già discusse e approvate con alcune Associazioni delle persone con disabilità visiva. Inoltre, sono stati introdotti e modificati i messaggi audio metro diffusi tramite web radio, inserendo specifiche parti dedicate alle persone con disabilità, e altre che invitano tutti ad essere cortesi e ad aiutare chi ne avesse bisogno.

Nel corso del 2020, si è tenuto un incontro organizzato dai **Disability Manager** del Comune di Torino e di GTT, insieme ad alcuni rappresentanti dell'Unione italiana Ciechi di Torino e dell'Associazione Proretinopatici e Ipovedenti. L'obiettivo fu quello di agevolare le persone con disabilità visiva non accompagnate, con il bastone o il cane guida, nell'affrontare situazioni nuove come la salita e la discesa dall'autobus dalla porta posteriore o centrale.

Infatti, dall'inizio dell'emergenza COVID-19, per tutti gli utenti e in tutti i mezzi non è possibile accedere dalla porta anteriore, in quanto l'ingresso e l'uscita è diversificato. Questa è stata una situazione di difficoltà, in quanto si trovavano la porta anteriore è sempre stata un riferimento importante, poiché l'autobus si attesta all'altezza della palina. Pertanto, le associazioni hanno richiesto di mantenere la salita dalla porta anteriore per le persone non accompagnate, con il cane guida e il bastone e di riservare un posto vicino a tale porta.

Inoltre, questo ha anche permesso alla persona di poter interloquire agevolmente con il conducente per tutte le informazioni necessarie. Un risultato importante per garantire autonomia e sicurezza ottenuto anche con il contributo dell'Agenzia Mobilità Piemontese.

Oltre alla cartellonistica e agli annunci sonori e visivi con i sottotitoli, nel primo e nell'ultimo vagone dei treni della metro si è previsto un posto riservato, in via prioritaria non esclusiva, per le persone con disabilità visiva non accompagnate e riconoscibili dal bastone bianco o dal cane guida.

Oltre a GTT - Gruppo Torinese Trasporti, altre due società contribuiscono al funzionamento dell'intero sistema:

- ▶ Infra.To - Infrastrutture per la mobilità
- ▶ 5T - Tecnologie Telematiche Trasporti Traffico Torino

INFRA.TO S.r.l., società che ha il Comune come socio unico, svolge attività di ingegnerizzazione, di progettazione delle reti infrastrutturali di metropolitane e tranvie. Inoltre, si occupa delle attività di engineering (Progettazione e Direzione dei Lavori) sulle tratte ferroviarie concesse in gestione a GTT S.p.a. dalla Regione Piemonte (Ferrovia Torino Ceres e Ferrovia Canavesana).

La linea 1 della metropolitana costituisce uno dei punti fondamentali del programma di miglioramento del sistema del trasporto pubblico di Torino. I veicoli sono leggeri, frequenti e senza conducente per ridurre al minimo i tempi d'attesa e adattare il servizio alle esigenze delle diverse fasce orarie.

29 treni VAL208 viaggiano sotto corso Francia, corso Vittorio Emanuele II e via Nizza; lungo 13,2 km percorribili in appena 23 minuti.

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

5T S.r.l. (Il Comune è socio al 51%) opera nel campo dei sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) e dell'infomobilità. A livello urbano ha progettato l'attuale sistema di monitoraggio e controllo.

La società 5T eroga servizi di gestione del traffico, del trasporto pubblico, dell'infomobilità e del ticketing e si occupa della gestione di sistemi di monitoraggio e di raccolta di dati, utili da una parte alla pianificazione ed al miglioramento dell'efficienza dei servizi di trasporto pubblico e dall'altra a migliorare la qualità delle informazioni erogate in tempo reale agli utenti ed ai cittadini.

Uno dei sistemi sviluppati è il Biglietto Integrato Piemonte (BIP), il sistema di bigliettazione elettronica della Regione Piemonte che permette, grazie ad una smart card contactless, di accedere a qualsiasi mezzo pubblico (appositamente attrezzato) in qualunque zona del territorio regionale.

L'attuale sistema di monitoraggio controlla oltre 300 semafori dell'area urbana di Torino. Il sistema è gestito quotidianamente attraverso una centrale operativa del traffico il cui compito principale è quello di gestire gli apparati installati sul territorio (3000 sensori di traffico, 26 pannelli informativi, 71 telecamere urbane, ecc...), di monitorare la situazione del traffico cittadino ed informare tempestivamente i cittadini.

L'infomobilità è un altro dei settori strategici della società, l'informazione è fornita in maniera accurata ed in tempo reale e fornisce l'esigenza principale dei cittadini e degli utenti che si spostano sul territorio affinché possano pianificare tempestivamente ed in sicurezza i propri spostamenti.

5T è in grado di fornire informazioni in tempo reale su traffico, viabilità e parcheggi per chi si muove in auto e di supportare gli utenti del trasporto pubblico con servizi informativi per la scelta ottimale del percorso e per conoscere gli orari di arrivo dei mezzi pubblici in fermata.

La società ha permesso inoltre di sperimentare nuove forme di pagamento basate sulla virtualizzazione delle smart card e sulla convergenza con il mondo mobile e di esplorare le potenzialità di integrazione tra i servizi di trasporto ed i circuiti finanziari.

Link: <http://www.5t.torino.it/social-media-per-linfomobilita/>

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

Bike sharing

A Torino è attivo il servizio di TOBike, il servizio di bike sharing gestito dalla Città di Torino.

Abbonandosi è possibile prelevare e depositare la bicicletta, tutti i giorni 24 ore su 24, in una delle 140 stazioni presenti in città.

N° stazioni bike sharing presenti:

 2016:133

 2018:162

 2020:140

A Torino esiste anche la versione free floating, gestita da aziende private, che permette di lasciare la bici in qualsiasi luogo pubblico adibito a parcheggio per biciclette, senza cercare una stazione di deposito. Le bici vengono localizzate attraverso una applicazione per smartphone e sbloccate attraverso un codice QR code. Al momento dell'iscrizione viene richiesto un deposito cauzionale; il pagamento del servizio avviene tramite carta di credito.

Servizi di bike sharing free floating:

- Mobike: Le biciclette sono caratterizzate dal colore grigio metallizzato con cerchi arancione scuro. Un sistema di crediti permette di ottenere agevolazioni o, al contrario, aumenti di tariffe, a seconda della propria condotta nell'utilizzo del servizio. Il costo di una corsa singola è di 69 centesimi; disponibili varie formule di abbonamento.

Servizi terminati

- Il servizio oBike con le biciclette di colore arancione ha terminato il servizio a Torino dall'inizio del 2019
- Il servizio Gobee.bike, caratterizzato dalle biciclette verdi, non è più presente da febbraio 2018.

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

POLITICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

Di seguito le percentuali annue di rifiuti riciclati e indifferenziati (in grigio)

Lo smaltimento produce energia elettrica e termica riducendo il combustibile consumato.

- ▶ Energia elettrica prodotta: circa 350.000 MWh
- ▶ Energia termica prodotta: circa 170.000 MWh
- ▶ Combustibile risparmiato per produrre la stessa energia: circa 70.000 tonnellate

La crisi pandemica da Covid-19 e le relative misure per contrastare la diffusione del virus sono state accolte e gestite da differenti prospettive per quanto concerne il personale addetto alla gestione dei rifiuti.

In particolare, si evidenziano alcuni sforzi protratti durante il periodo emergenziale:

- 1) i lavaggi straordinari quotidiani, con getto d'acqua ad alta pressione, su tutta la viabilità cittadina, svolti durante il primo lockdown, secondo specifici turni di intervento (copertura dell'intera Città mediamente ogni 8/10 gg);
- 2) l'incremento straordinario della frequenza di igienizzazione/pulizia delle aree gioco bimbi da 1/7 a 2/7 nel periodo novembre-aprile e da 2/7 a 3/7 nel periodo maggio-ottobre;
- 3) l'igienizzazione straordinaria di tutti i mezzi operativi di Amiat per ogni turno di lavoro.

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

Sensitive analysis

Nell'intento di esplorare l'opinione dei cittadini è stata condotta un'analisi di sensibilità relativamente alla gestione dei rifiuti su siti web, blog e social network. Il tema è stato trattato con costanza, tuttavia non è stato al centro di nessuna discussione critica e il numero delle interazioni resta inferiore rispetto ad altre tematiche.

La gestione dei rifiuti è stata trattata principalmente da uomini su blog, e l'opinione dei cittadini è stata piuttosto neutrale, seppur le interazioni positive (14,4%) superino le interazioni negative (10,06%).

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile = Sustainable Development Goals (SDGs)

Tra gli obiettivi dichiarati delle Nazioni Unite all'interno dell'Agenda 2030 c'è quello di ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo. Questi obiettivi rientrano tra i propositi del goal numero 12, consumo e produzione responsabili.

Indicatori	Ultimo valore
Raccolta differenziata (%)	512 ●
Produzione rifiuti urbani (kg)	54,4
Raccolta residenziale dei rifiuti (%)	26,89

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

Nell'ultimo anno osservato dall'Istat la percentuale di rifiuti riciclati sul totale dei rifiuti prodotti è aumentata oltre il 50%, come segnalato dal bollino verde accanto.

L'obiettivo 13 è quello di raggiungere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti in tutto il loro ciclo di vita, in accordo con i quadri internazionali concordati, e ridurre significativamente il loro rilascio in aria, acqua e suolo, al fine di minimizzare i loro impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Indicatori

Isole ecologiche (m2)

Ultimo valore

7,74

Nell'ultima osservazione accessibile, la Città di Torino possiede 7.74 metri quadrati di superficie ogni 1.000 abitanti sono stati adibiti a isole ecologiche. Per isole ecologiche si intendono aree adibite alla raccolta differenziata, queste sono in aumento rispetto al periodo precedente e pertanto marcate con il bollino verde.

Nel perseguimento degli obiettivi, in seguito si mostra un approfondimento sulle modalità di raccolta e si evidenziano i quartieri virtuosi nell'attività di riciclaggio.

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

POLITICHE PER LA CURA DEL VERDE

Sensitive analysis

Un'analisi dell'opinione dei cittadini mostra quali siano stati i temi più trattati all'interno di siti web, social network e blog nel periodo considerato. Inoltre, è possibile vedere anche come siano state accolte le iniziative dell'assessorato sulla base della "ripartizione per sentiment" che mira a spiegare quale sia l'opinione comune sui temi trattati.

Oltre ad una ricerca generica sulla cura del verde, è stato presentato un approfondimento su La Città degli Alberi e sul Museo della Frutta. La prima ricerca si riferisce al fatto che la città è tra le 60 città degli alberi secondo la FAO ed ha ottenuto l'attestato Tree City of the World 2019, mentre la seconda è relativa al museo incentrato sul tema della biodiversità della Città.

30.276 Risultati

I progetti sono stati trattati da numerosi canali come blog (40,80%), all'interno di notizie online (27%) e su forum dedicati (23,60%). Più del 40% degli attivi sul tema è una donna, nel periodo di riferimento l'opinione dei cittadini è stata favorevole per il 20,01% delle interazioni.

RIPARTIZIONE PER TIPO DI CANALE

- 157 ● Blog
- 57 ● Notizie Online
- 15045 ● Forum
- 94 ● Quotidiani
- 542 ● TV/Radio
- 150 ● Periodici
- 248 ● Twitter
- 133 ● Agenzie Stampa
- Flickr ●
- 132 ● Altro

RIPARTIZIONE PER SENTIMENT

- 110 ● Positivo
- 195 ● Neutro
- 192 ● Negativo

RIPARTIZIONE PER GENERE

- 119 ● Uomini
- 143 ● Donne

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile = Sustainable Development Goals (SDGs)

Entro il 2030, l'obiettivo 11 dell'agenda 2030 è quello di ridurre l'impatto ambientale negativo pro capite nelle città, con particolare attenzione alla qualità dell'aria e gestione dei rifiuti urbani e di altro tipo. Di seguito vengono riportati gli ultimi valori ISTAT disponibili, affiancati da un cerchio verde qualora in miglioramento rispetto alla precedente misurazione.

Indicatori

Ultimo valore

PM2,5 (µg/m3) 23 ●

PM10 (µg/m3) 33,8

Inquinamento acustico (numero) 14,6

Biossido di Azoto (NO2) (µg/m3) 43,5

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

L'obiettivo 12 mira a ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero di persone colpite e ridurre sostanzialmente le perdite economiche rispetto al prodotto interno lordo globale, causati da calamità, compresi i disastri legati all'acqua, con una particolare attenzione verso i poveri e le persone in situazioni vulnerabili.

	Indicatori	Ultimo valore
12 CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI		

Nel perseguire l'obiettivo 15 dell'agenda 2030 dell'ONU la città mira a Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali e a promuovere la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche e promuovere l'accesso adeguato a tali risorse, come concordato a livello internazionale.

	Indicatori	Ultimo valore
15 VITA SULLA TERRA	CO2 (Tonnellate)	29,48
	Verde urbano fruibile (m2)	22,17

TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE

La città è attenta anche all'**inquinamento acustico**, per il quale non si rilevano particolari criticità, e svolge attività di controllo e vigilanza sul territorio comunale.

Numero di controlli del rumore effettuati per tipo di settore	
Attività produttive (industriali, artigianali o agricole)	20
Attività di servizio e/o commerciali	87
Infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie/trasporto collettivo su strada	3
Infrastrutture stradali	11
Attività temporanee (cantieri, manifestazioni)	4
Altro (campane, ascensori, vicinato)	14

La Città svolge controlli anche sulle condizioni territoriali dell'aria. L'attività di sorveglianza è condotta dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA).

Il superamento del valore limite giornaliero per il PM10, le particelle inquinanti presenti nell'aria che respiriamo. Per quanto riguarda il numero di superamenti del valore giornaliero che, ricordiamo, è di 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte all'anno. In ogni caso, non è corretto prendere in considerazione solo i dati di due delle cinque stazioni di rilevamento del PM10 se si vuole dare una idea dell'andamento della situazione a livello cittadino, infatti le singole stazioni sono fortemente influenzate da situazioni locali. I superamenti sono stati di 84 giorni a Consolata, 95 giorni a Grassi, 72 giorni a Lingotto, 76 giorni a Rebaudengo e 45 giorni a Rubino. La concentrazione media annua è stata invece pari a 34,3 ug/m3, il 6% in meno della media dei cinque anni precedenti.

Nel dettaglio, possiamo vedere l'andamento degli ultimi 4 anni rilevati nelle diverse stazioni della città:

Giorni di superamento del limite giornaliero di 50 µg/m3

I periodi di lockdown e la riduzione delle possibilità di circolazione non hanno avuto una grande influenza sui livelli di PM10, che risentono maggiormente delle condizioni meteorologiche dei periodi considerati. Tuttavia, i livelli di riduzione di biossido di azoto riflettono la diminuzione del traffico cittadino. Infatti, nel 2020 le **concentrazioni** di entrambi gli inquinanti sono **diminuite**, su base annua, del 22% per il biossido di azoto e del 6% per il PM10 rispetto alla media dei cinque anni precedenti.

Per ulteriori informazioni:

<https://www.torinorespira.it/blog/inquinamento-traffico-covid19/>

